

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2020
№ 5

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 9 від 24.11.2020 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **24.11.2020 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5090591>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Теремецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.

ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

Е-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 9 dated November 24, 2020**

Signed for publication and distribution to the Internet **24.11.2020**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5090591>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Yuriy Starilov LL.D., Professor

(Russian Federation)

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Barda Kobby
How Trump Has Changed the Republicans to the People's Party? 6

Crewe Helen
Therapeutic Jurisprudence and Babies in Prison..... 17

Сухоставець І.В.
Правове регулювання забезпечення контролю якості будівництва за договорами підряду: міжнародні норми та українські реалії 24

Титова О.В., Яворовенко Н.М.
Правове регулювання надання державної допомоги підприємцям у зв'язку з пандемією COVID-19: досвід Франції та України 36

Занкевич Н.В.
Мовні відносини як об'єкт конституційно-правового регулювання 49

Майна Г.Є.
Правова природа та значення конкурсу у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди 60

Мічурін Є.О.
Правова природа штучного інтелекту 67

Яковлев Д.О.
Договір як цивільно-правовий засіб забезпечення геномної конфіденційності 76

Ждиняк Н.П.
Якість забороняючих кримінально-правових норм: поняття та критерії 84

Деркач Е.М.
Правові питання інноваційних організаційних форм господарювання суб'єктів транспорту 92

CONTENT

Barda Kobby	
How Trump Has Changed the Republicans to the People's Party?	6
Crewe Helen	
Therapeutic Jurisprudence and Babies in Prison.....	17
Sukhostavets I.V.	
Legal and Regulatory Framework of Quality Management in Construction: International Norms and Ukrainian Realities	24
Tytova O.V., Yavorovenko N.M.	
Legal Regulation of Grant of State Aid to Entrepreneurs in Context of COVID-19 Pandemic: Experience of France and Ukraine.....	36
Zankevych N.V.	
Language Relations as an Object of Constitutional and Legal Regulation	49
Maina G.YE.	
Legal Nature and Significance of a Contest in Sphere of Public Promise of Reward.....	60
Michurin I.O.	
Legal Nature of Artificial Intelligence	67
Yakovlev D.O.	
Contact as Civil Law Mean of Genomic Privacy Ensuring	76
Zhdynyak N.P.	
Quality of Prohibitive Criminal Law Norms: Concept and Criteria.....	84
Derkach E.M.	
Legal Issues on Innovative Forms of Organizing the Economic Activity of Transport Entities	92

UDC 329.1.6:342.61(73)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300600>

KOBBY BARDA,

PhD candidate, University of Haifa, Haifa,

Israel; e-mail: barda@mishpat.ac.il;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2937-9160>

HOW TRUMP HAS CHANGED THE REPUBLICANS TO THE PEOPLE'S PARTY?

КОББИ БАРДА,

кандидат наук, Хайфський університет, м. Хайфа, Ізраїль;

e-mail: barda@mishpat.ac.il;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2937-9160>

ЯК ТРАМП ПЕРЕТВОРИВ РЕСПУБЛІКАНСЬКУ ПАРТІЮ НА НАРОДНУ?

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Problem statement. The accepted working assumption on the eve of the 2020 Presidential Election in the US was that his image, as well as the perception that he holds negative opinions regarding immigrants and immigration while supported by white supremacists, would result in voters casting their ballot based on racial or ethnic considerations to vote against him. **The purpose** of the work was aimed at examining that linkage, to see if it took place in reality, or rather if voting needs to be looked at as a choice made based on class and stature, not racial background. To study this problem used **methods** - comparative law – model 2016 voting patterns were compared to 2020 exit polls based on racial background. The findings showed that support for President Trump rose across all races, sometimes more than doubling. Method of analysis – at the same time the votes were analyzed based on class distribution. Three batches were selected for the statistical study were chosen: the poor of America, the average of America, and the rich of America. One district was chosen from each state, and 147 districts from across the US were looked at. The research shows that as one climbs the social ladder, support for President Trump declines. Or, in the context of this paper: the lower one is on the social class ladder, especially among the 'forgotten' periphery, the higher the approval and support rate of President Trump is. **Conclusions.** Ethnicity: The results show an increase in support for Trump across all ethnicities in the US during the 2020 election compared to 2016: Muslims +337 %; Indian +75 %; Asian +66.7 %; African American +50 %; Latino/Hispanic +14.29 %; White +7.41 %. Social Class: The results show a different voting pattern based on social classes across the US: Rich America – 41 of the 49 richest counties saw Trump lose support. Average American – 15 counties saw a decline in support, one had no change, and Trump's support increased in 33 of the 49 counties. Poor America – 40 of the 49 poorest counties saw Trump gain support, while he lost support in six counties and two remained unchanged.

Key words: *President Trump; Republican Party; New-Deal coalition*

Постановка проблеми. Прийнятим робочим припущенням напередодні президентських виборів 2020 року в США було те, що його імідж, а також уявлення про те, що він дотримується негативних думок щодо іммігрантів та імміграції, в той час як його підтримують білі супрематисти, призведуть до того, що виборці віддадуть свій голос на основі расових або етнічних міркування, щоб голосувати проти нього. **Метою роботи** є вивчити цей зв'язок, щоб з'ясувати, чи відбувся він насправді, точніше, чи потрібно розглядати голосування як вибір, який робиться на основі класу та статусу, а не расового походження. Для вивчення розглянутої проблеми застосовані **методи** – порівняльно-правовий – модель голосування 2016 року порівнювалась із виборчими дільницями 2020 року на основі расового походження. Результати показали, що підтримка президента Трампа зросла у всіх расах, іноді більш ніж удвічі. Метод аналізу – одночасно голоси аналізували на основі розподілу за класами. Для дослідження статистичним методом було обрано три партії районів: бідні Америки, середні Америки та багаті Америки. З кожного штату було обрано по одному округу, а загалом було розглянуто 147 районів з усього США. Дослідження показує, що коли хтось піднімається по соціальних сходах, підтримка президента Трампа зменшується. Або, в контексті цієї статті: чим нижчий є на сходах соціального класу, особливо серед "забутої" периферії, тим вищий рівень схвалення та підтримки президента Трампа. **Висновки.** Етнічна приналежність: результати показують збільшення підтримки Трампа серед усіх етнічних груп у США під час виборів 2020 року порівняно з 2016 роком: мусульмани +337 %; Індійці +75 %; Азіати +66,7 %; Афро-

американці +50 %, латиноамериканці / іспаномовні +14,29 %; Білі +7,41 %. Соціальний клас: Результати показують різну схему голосування на основі соціальних класів у США: багата Америка – 41 із 49 найбагатших країн бачив, що Трамп втратив підтримку; середній американці – у 15 округах спостерігалось зниження підтримки, в одному не відбулося змін, а підтримка Трампа зросла у 33 з 49 округів; бідна Америка – 40 з 49 найбідніших округів бачили, як Трамп отримав підтримку, тоді як він втратив підтримку в шести округах, а два залишились незмінними.

Ключові слова: Президент Трамп; Республіканська партія; Коаліція Нового курсу

Problem statement

In the days ahead of the 2020 Presidential Election, commentators dealt intensely with the question of racial motivation, which was meant to determine the outcome. The assumption was that angry ethnic minorities would look to repay Trump and decide the fate of the 2020 campaigns. The rationale was as follows: in 2016, many of these minorities chose not to partake in the democratic process, and by sitting out, they allowed Trump to enter the White House. Op-ed headlines, including an AP one titled "Election emerges as referendum on race relations in America," [1] placed Trump's apparent promotion of racism in the spotlight. The University of Berkley's blog interviewed faculty members on this topic. The post headline read: "Election 2020: A referendum on racial justice in America." [2]

"In this election, Trump has decided to attack Black people directly. He has decided to deploy the military in response to a movement that is expressing grievances about historical and present anti-Black racism. He has tried to win over white voters by claiming that Black people are going to take over the suburbs," Professor of law Khiara M. Bridges said in the article. "He is doing the same thing that his attacks on Mexican people did in 2016, the same thing that his attacks on Muslim people did in 2016. He is attempting to exclude from the body politic –exclude from what is imagined as American – all things that are not white."

Professor Russell Robinson, also from Berkley's Law Department and the Faculty Director, Center on Race, Sexuality & Culture, described what the elections were about: "We're at a turning point, and the hope that I have and the people in my community have, which includes anti-racist White folks and anti-racists who are Latinx and Asian American, and of course, Black folks, is that the country will repudiate Trump and his white nationalist project."

Professor Patrick Naranjo, The American Indian Graduate Program (AIGP) Director, said the following: "It's going to be a difficult process, but I actually feel that we are at that moment where folks want to see change. A lot of people are tired of having to navigate or interpret that specific history that was created from some of these institutional, or colonial

– maybe just, say, old procedures and processes that have brought us to this moment of frustration... These are some of the common conversations that we're having with things like native identity, immigration, social justice, unrest from Black Lives Matter."

There are ranges of explanations to the fact that so many people believed the 2020 campaign would revolve around racial tensions in the US. The most central one might be the COVID-19 pandemic and ensuing crisis, and its effects on various populations. An October *New York Times* editorial titled "After a summer of racial reckoning, race is on the ballot" analyzed the factors which caused social unrest in America as a catalyst for the public's mobilization to vote on certain issues: "Hoping to harness the energy at demonstrations amid a national conversation about race, organizers pushed massive voter registration drives over the summer. The Movement for Black Lives, a coalition of activist groups, hosted a series of virtual town halls and conventions focused on election issues. And local chapters of Black Lives Matter hosted Instagram live chats with candidates to weigh their positions on issues of race and policing." [3]

Many of those leading the Black Lives Matter (BLM) movement were quoted before the elections as intentionally steering the conversation to the point at which the elections would pose race, and systemic or institutionalized racism, as the key question voters need to answer.

For example, LaTosha Brown, co-founder for Black Voters Matter Fund was quoted by *ABC News* as saying: "The Black community is fed up with the state-sanctioned violence, the police brutality, and violence against the community. The folks that we're talking to, they are looking for a radical transformation of how policing takes place in this country, and they want to see changes in the criminal justice system, which has exploited and devastated our community." [4]

However, African Americans were not the only ones looking at race as the key element to mobilize voters. In addition, Muslim activists, including those who created the #MyMuslimVote hashtag, wanted to get people to vote against a president viewed as Islamophobic. This was captured in an article titled:

“Trump's travel ban and Islamophobia could drive a record turnout of Muslims in the US election.” [5]

The piece frames the racial issue as “prevailing concerns over Islamophobia and Mr. Trump’s so-called Muslim travel ban – an executive order banning foreign nationals from some predominantly Muslim countries from visiting the US – are understood to be significant factors motivating stronger engagement.” Mr. Ishraq Ali of the MPower Change organization said, “Islamophobia and anti-Muslim bias, white nationalism – many members in the community are observing and witnessing this.” Therefore, he added, they were registering and mobilizing people to vote. The understanding Trump was supposed to take a hit during the 2020 elections was also obvious in Mehmet Ozalp's piece, “Who will Muslim Americans vote for in the US elections?” Ozalp, the Director of The Centre for Islamic Studies and Civilization and Executive Member of Public and Contextual Theology at Charles Sturt University, wrote:

It is unclear if Trump’s poor handling of the pandemic has caused a decline in Muslim support for Trump. But two other actions of his still concern Muslim voters. The first is the 2017 Executive Order 13769 that banned Muslims from seven countries—Iraq, Syria, Sudan, Iran, Yemen, Libya and Somalia—from entering the United States on grounds that these states were supporting terrorism. The order also indefinitely suspended entry to the US for all Syrian refugees. The executive order came to be known as the “Muslim ban” and was criticized for targeting Muslims “because of their faith”. The ban had a huge impact on the freedom of travel for many Muslim Americans who were not citizens. The second was the 2018 move of the US embassy in Israel to Jerusalem, in effect recognizing Jerusalem as a Jewish capital. This infuriated Palestinians and Muslims around the world [6].

Race-based Voting Patterns in the US

At the time this article is being written, not all the data is available on individuals’ vote counting. Yet, the goals were to try to bring the information as close as possible to Election Day. Therefore, comparative attempts were done using existing data from various think tanks using the 2016 election data, compared to the networks’ 2020 exit polling data. It is important to stress that the significant increase in the use of mail-in ballots might create a larger deviation than normal in the exit polls.

The Muslim Voice in America

2016: According to PEW estimates, the 2016 elections saw 8 % of Muslims vote for Donald

Trump, while Hillary Clinton received the support of 78 % of Muslim voters. [7]

2020: Chicago University's NORC Institute bases Information on a survey for the Associated Press, featuring over 110,000 respondents from around the US. In this survey, 35 % of Muslim voters supported Trump, compared to 64 % voting for Joe Biden. [7] These numbers are especially surprising, when they are seen on the backdrop of a 2017 PEW survey which found that 2 of 3 Muslims identify as Democrats. [8]

According to this, there is a 337% increase in the support for Trump since 2016, and – when looking at the 2018 data—an increase of 169 % since 2018.

The Indian Vote in America

2016: Based on the AAPI DATA estimates, some four million Americans of Indian descent live in the US. Of them, some 16 % voted for Trump while 76 % supported Clinton. [9]

2020: In the 2020 Presidential Elections, Kamala Harris was the Democratic vice-presidential nominee. Her mother had immigrated to the US from India. Despite this fact, which should have helped preserve the Indian vote, AAPI DATA shows an increase of support in Trump, with 28 % voting for him, and the Biden-Harris ticket getting only 66 % of the vote. [10]

The Afro-American Vote

2016: Hillary Clinton won an impressive 88 % of votes, while only 8 % were given to Trump. [11]

2020: Based on NBC's exit poll, President Trump increased his support among Afro-Americans by 50 %, bringing it to 12 % of Afro-American voters supporting Trump. [12] Biden received the remaining 88 %.

The Hispanic/Latino Vote

2016: According to PEW, Hillary Clinton won 66 % of the Hispanic vote, while Trump received 28 % of the vote. [13]

2020: According to the NBC exit poll, President Trump gained 32 % of the Hispanic vote, an increase of over 14 % compared to the 2016 elections. Biden received 65 % of the vote.

Asian American Vote

2016: Based on data from the Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF), 18 % of the Asian American vote went to Trump in 2016, while Clinton won 79 % of it. [14]

2020: According to data from the same research institute, the AALDEF, exit polls showed trump winning 30 % of the Asian American vote in 2020, a 66.67 % increase. Biden received 67 % of the vote in this community. [15]

The 'White' Vote

Trends show that also among the so-called 'white voters,' Trump managed to increase his support. This was the key populace in his 2016 surprise presidential victory.

2016: According to PEW, Trump won an overall 54 % of the white vote in America. When broken down, it was apparent men supported him more than women did: 62 % of white American men, and 47 % of white American women. Clinton received over 34 % of the white vote, with 32 % support among white men and 46 % from white women. [16]

2020: NBC's exit poll marked Trump as winning 58 % of the white vote, with 61 % of white men voting for him alongside 55 % white women. Biden, on the other hand, won 41 % of the white vote, taking 38 % of white men's votes and 44 % of white women's.

The conclusion arising from all these parameters is that not only is Donald Trump not losing votes because of their racial identity, but is actually increasing his performance and support across all races in America. Messages about these communities becoming anti-Trump bastions, as detailed in countless published pieces in the academic papers and popular press simply did not materialize in the 2020 presidential election. Moreover, President Trump became the candidate to capture the largest portion of Republican non-white voters since 1960. [17]

As of today, the electorates have not yet finalized the vote; however, based on the counting, it appears Joe Biden will be the 46th President of the United States. However, if all the defined racial voting patterns (the indexing did not include terms like 'other' or 'multi-racial') demonstrated an increase in the support towards the incumbent president, and weren't the main voting issue, what can be the alternative explanation? What is the question dividing America, and what was the 2020 election actually about?

The 'Big Tent' Coalitions of Roosevelt and Trump

During the 1930s, the US was recuperating from the Great Depression. The 1932 Democratic presidential candidate, Franklin D. Roosevelt (FDR), introduced a new strategy of targeting voters. The idea was to introduce a long-term electoral shift, which would rely on a winning coalition of blue-collar workers, minorities, and residents of the southern states. This strategy not only won the 1932 election, it also altered traditional voting patterns in the Democratic Party up to that date. According to David Hopkins, Roosevelt created the

new reality. "The New-Deal coalition, constructed under the big tent of the Democratic Party in 1932, is what gave President Roosevelt four terms in office and created a long-term hold in Congress. The coalition is described as an alliance of 'the socially deprived'—the poor people in the cities, the working class, union members, Catholics and Jews, farmers, African-Americans from the North and White from the South—united under one objective and a demand for Federal action during a period of financial catastrophe." [18]

What is interesting and defining of this alliance, is that it is an alliance of people with a certain economic standing, and this is the glue-holding people from different backgrounds, upbringings, and races together, as described by Richard Viguerie:

"This 'big tent' approach is exactly what kept the Democrats in power for so long. FDR's coalition brought together people who felt very uncomfortable being in the same room as each other – white Dixiecrats, Jews and blacks, farmers and university intellectuals." [19] Overall, it was FDR who, in 1932, cast the foundation connecting everything. Alan Hickord defined it well: "Franklin D. Roosevelt put together the coalition of overlooked and forgotten minorities that is still an important part of the Democratic Party." [20]

At President Trump's Inauguration Ceremony, on November 9, 2016, he pledged the "forgotten men and women of our country will be forgotten no longer." [21] It was no accident the phrase "forgotten men" was used. In fact, Trump decided to use Roosevelt's wording, who coined the phrase as the reason for rebuilding the economy from the bottom up. The term forgotten man was first introduced in a 1932 speech by FDR, in a pledge Amity Shlaes described as follows: "If elected, Roosevelt promised, he would act in the name of 'the forgotten man at the bottom of the economic pyramid'." [22] To do so, Shlaes continues, Roosevelt found ways to provide them with federal budgets.

Another common line can be found in the way the party establishment looked at steering the ship towards the bottom of the economic pyramid. FDR, who coined this phrase in his famous 1932 radio address, caused an uproar among many in his party who thought such a pivot would lead to clashes between classes in America. He believed that the party's future should be redesigned so that it would rely upon "the forgotten, the unorganized but the indispensable units of economic power which exists in America's working class." [23]

According to Barry Eidlin, Roosevelt managed to use the Great Depression as a tool to mobilize

people from lower classes, through the term “forgotten men”. “FDR appealed to the working class and positioned the Democratic Party as the ‘natural’ home for those voters. In turn, the working class identified with the Democratic Party as their party, and they saw in Roosevelt a ‘friend and protector’ and voted accordingly.” [24]

Trump, who followed FDR in this context, tried to repeat what was successfully demonstrated in the 1930s of the 20th Century. Ben Bradlee outlined the similarities in the strategy chosen by Trump to captivate the votes of the lower echelons: “The loss of five million manual jobs since 2000, along with stagnation in wages, caused anger to boil. The power of talk shows on the radio, TV networks and the rising power of social networks, helped Trump’s ‘Make America Great Again’ campaign, alongside the nostalgia of ‘reuniting the base’ of [Republican] voters. As to Trump’s statement about the ‘forgotten men’ – it was an attempt to echo Roosevelt’s 1932 message about the forgotten men at the bottom of America’s economic and social pyramid.” [25]

The element of caring for the forgotten people took an important place also in Trump’s speech from January 2017. At the start of that address, he said: “January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement the likes of which the world has never seen before.” He then continued, and went on to end his speech by saying the following: “So to all Americans, in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, and from ocean to ocean, hear these words. You will never be ignored again. Your voice, your hopes, and your dreams, will define our American destiny [...] Together, We Will Make America Great Again.” [26]

On the Growing Gap between Classes in America

Recent years have seen the gaps between classes in America brought to a new resolution. The dividing line is no longer geographic, or “Red States” versus “Blue States,” but rather Rural America versus Urban and Suburban America. In addition, the stats still defined by their political colors, when one looks closely, can be broken down by this paradigm; usually, the Blue States feature large, influential urban and suburban centers, while Red States have more of a rural influence and impact.

It is not coincidence that Trump speaks of those

areas as “forgotten men and women,” the people society ignores, in a world changing the way it manufactures, shops, invents, and acts. A report by the US Chamber Technology Engagement Center from March 2019 found that “Rural America comprises over 18 million households and over 37 million adults. While accounting for nearly 15 % of the adult population and covering over 72% of the land, annual revenues of businesses located in rural areas make up less than 10% of the U.S. economy (approximately \$ 3.1 trillion). Due to lack of opportunities, a large portion of rural residents have been migrating to urban areas for new or better jobs. Currently, about 17.5 million rural adults (over 47 %) are either unemployed or are not actively looking for jobs.” [27]

Over the years and under the auspices of various international agreements and treaties, such as the North America Free Trade Agreement (NAFTA) between the US, Canada, and Mexico, a large part of the American industrial segment, those producing “made in the USA” products, found itself crossing the border and manufacturing at a cheaper cost. The automobile industry is a leading example of this. In 2017, the Department of Agriculture’s Economic Research Service published a report titled *Rural Manufacturing Survival and Its Role in the Rural Economy*. This paper analyzed the field between 2000 and 2015, finding a decrease of 30 % in the number of people employed in manufacturing. [28] The report notes that, “Manufacturing provides more jobs and higher earnings in rural areas than many other sectors, including agriculture and mining. Manufacturing is also relatively more important to the rural economy than to the urban economy. Between 2001 and 2015, a period that included the 2001 and 2007 – 09 recessions, manufacturing employment fell by close to 30 percent, however. Because of manufacturing’s prevalence in rural America, this decline hit rural areas disproportionately hard.”

Unfortunately, this issue is not relevant only to manufacturing and agriculture, but also to trade in those same areas. A report by the State of Minnesota found that “rural grocery store owners want to pass the baton to a new generation. In fact, 63 percent of storeowners said they do not intend to own their store 10 years from now. However, these intentions have not resulted in plans. In fact, a large percentage of respondents said they do not have a plan to transition their business.” Without a generation to continue the business, the report describes a situation in which, “over the past three years, 1,210 businesses responded to our survey

question about succession planning, and 38 percent reported having no succession plan in place." [29]

The problem is especially astute considering the engine driving the American economy, the high-tech industry, is absent in those rural areas of the US. One of the important reasons for this absence, and for the absence of better paying jobs, is the lack of proper cellular infrastructure. In 2016, the Federal Communications Commission (FCC) reported that 39 % of rural Americans lacked access to high-speed internet, compared to 6 % of urban Americans.[30] One of the first tasks taken up by President Trump was the creation of a special task-force to deal with this issue.[31] In October 2017, the Presidential task force for agriculture and rural prosperity identified the electronic connectivity of rural areas as a foundation for further developing agriculture, economic growth, job options, infrastructure, technological innovations, security, energy, and quality of life for the peripheral part of the US. According to a report by the Deloitte consulting company, "This finding prompted the creation of the American Broadband Initiative, an effort by cabinet agencies to support private sector expansion of rural broadband and effectively steward federal tax dollars in that partnership. This is an important step, but it alone won't create smart rural communities." [32]

All of these explanations create demographic changes in which the younger generation leave the periphery and migrate to the cities, leaving behind them an older population. One of five elderly Americans lives in rural areas, many of which are in states where over half their elderly population is in the rural part of the state. A report by the US census sampling the elderly population in rural America between 2012 and 2016 found that 17.5 % of the rural population was 65 or older compared to only 13.8 % of the urban population. [33]

The troubling situation in which the periphery is forgotten and left behind takes its toll in the forms of addiction and suicide. Narcotic drugs, also known as opioids, are a serious problem among rural residents. According to the Center for Disease Control (CDC), opioids – including prescription painkillers, heroin, and others – killed over 42,000 people in 2016, more than any previous year in history, and a higher rate was found in rural areas. [34] A survey done for the AFBA and National Farmers Union (NFU) found that three of four farmers and agricultural workers (74 %) were directly affected by the use of opioids, by either using them themselves or knowing a family or relative who had. [35] Research published in 2019 by Dan-

iel Steelesmith on suicides in the US between 1999 and 2016 showed that "Suicide rates were higher and increased more rapidly in rural than in large metropolitan counties. The highest deprivation quartile was associated with higher suicide rates compared with the lowest deprivation quartile, especially in rural areas." [36]

It is important to stress that the term "periphery" must also be addressed as certain parts of the urban landscape. The term "inner city," used to describe failing neighborhoods (especially from weakened or immigrant communities, including Afro-Americans), has similar lines and parallels as the differences between the urban and rural we are focusing on.

Was the 2020 Presidential Election Around Class?

Research methodology

The first part of this paper described the pre-election predictions, with the understanding Trump's presidency – seen as racist – promoted white supremacy, the persecution of immigrants in general, and Mexicans in particular, hurt the entrance of Muslims to America, and singled out Asians, including the nicknaming of the COVID-19 pandemic the "Chinese Virus." This assumption was refuted at the balloting stations. While most minority members voted for Joe Biden, across the board the support for Trump grew among the various ethnic minorities in the US.

In the second part of this essay, I revisited the historical roots and the last time a significant electoral base was created regarding America's forgotten people (by Franklin D. Roosevelt in 1932), and looked at the similarities adopted by Trump during his term in office. The third part is dedicated to understanding the core issues of the class and geographical periphery in the US, as a step towards understanding how, in essence, the 2020 presidential election was split by class.

The way the statistics were gathered included data mining from 49 districts, representing one district in each state. Since the District of Columbia is composed of a single voting area, and there is not a proper correspondence between Alaska's voting districts and physical ones, these two were left out of the process. The information was gathered from a report by the *USA Today* newspaper, based on three categories: the 49 richest districts, [37] the 49 poorest ones, [38] and the 49 most average districts in the US. To create the average district list, an index was created based on average income and matching them with those with the income

closest to it, as reported by the Agriculture Department, as well as through the information available from the average income report of 2018. [39]

The Demographic data was compiled and completed based on the central census website. [40] Collecting data for each district sampled the total of votes given in 2016 and 2020 to Donald Trump, the percentage of the vote he received from all of society, and the difference in voting percentages. A rise in the percentage and the actual number of voters was painted green; a rise in voters, but decrease in the percentage was painted orange; and a decrease in both percentage and actual voters was marked in red. Districts without significant change were painted gray, and districts, which flipped from Republican to Democrat, were painted blue.

In each of the districts data was collected from dominate ethnic groups (Asians weren't sampled in the 'poor' areas and native Americans weren't sampled in the 'rich' ones because they are marginal). When there was lacking data or none at all, the field was left empty.

Before analyzing the districts themselves, it is important to remember that the 2020 election was marked as the largest in history, with 159.8 million voters. A total of 66.8 % of the eligible voters cast their ballots – the highest percentage since the 1900 presidential election. [41]

Analyzing the Richest Districts in America

An in-depth look at the 49 richest districts in the US shows that while Trump increased the absolute number of votes in all districts, he increased his share and percentage in only eight of them. This happened in four Democratic states: California (Santa Clara County), Hawaii (Honolulu County), Nevada (Elko County), and New Mexico (Alamos County) as well as four Republican ones: Idaho (Ada County), Montana (Richland County), North Dakota (Williams County), and Utah (Summit County). An interesting data point is found in California and Hawaii, where Trump's relative support grew in districts with a significant Asian-American population (39 % and 42.9 %, respectively).

In 40 other districts, Trump saw a decline in the percentage of voters supporting him in 2020 compared to 2016. In total, this is a drop in support in over 81 % of the sampled rich districts across the US.

Four of the rich districts saw their color change, as Biden won them in 2020 after Trump won them in 2016. In Arizona (Maricopa County), Trump received 1.1 % less of the vote than the previous election. This was part of a statewide trend, which saw the entire state – not only the county – vote for

Biden. In Illinois (Kendall County), he received 1.5% less of the vote; in Kansas (Johnson County), a Republican state both in 2016 and in 2020, he received 2.9 % less of the vote, and in New Hampshire (Rockingham County), and he received 1.5 % less than in the 2016 presidential election.

Overall, Trump saw an average decrease of 4.08 % in votes in the rich counties, compared to what he received in the same 49 counties in the 2016 elections.

Analyzing the Average Districts of America

In most of the average districts analyzed, Trump increased the total number of voters between the 2016 and 2020 elections. [In Hampshire County, Mass., the count was just short of his 2016 numbers, and could reach them when it becomes final.] Trump increased his support in 33 of the counties. In one county, it was a draw, and in 15 counties, there was a decrease in the percentage of the vote received by Trump compared to 2016.

Overall, Trump saw a decrease in the support for him in 30.61 % of the average districts across the US between 2016 and 2020; at the same time, he experienced an increase in the support for him in 67.34 % of the sampled average districts across America.

The interesting data point regarding the average districts in America is that in five of the top six districts (measured by earning ability), Trump saw a decrease in the percentage of votes he received, while only one showed an increase in support towards the incumbent president. This shows that as one approaches the \$70,000 annual income benchmark, the data resembles that of the rich counties more and more.

In four of the fifteen districts showing a decrease in overall support, there was also a flip from favoring the Republican Party's candidate to that of the Democratic Party. These were seen in Indiana (Tippecanoe County), where despite the state remaining Republican, Trump dropped 1.6 % of the vote; Maine, which remained blue also in 2020 but saw the President lose 0.1 % of the vote in Kennebec County – enough to flip the county itself from red to blue; Oregon (Marion County) saw Trump lose 1.0 % compared to 2016, and the district flipped from red to blue; and Rhode Island (Kent County) flipped after Trump received 1.8 % less of the vote.

Overall, President Trump saw an average increase of 2.09 % in the number of voters supporting him in the average districts during 2020 when compared to the results from 2016.

Analyzing the Poorest Districts in America

President Trump in the majority of the poor districts showed an increase in support for him in 40 of the 49 sample districts between 2016 and 2020. In two districts, there was a draw, and in six, he saw a decrease in support. The state of California had yet to count all the votes, and was omitted from this analysis.

Overall, in 12.5 % of America's poorest districts, Trump saw a decrease in support, compared to an increase in 83.33 % of the districts sampled. The single state without change equals 4.16 % of the data.

Interestingly, none of the poor districts saw a change of hands, and all went to Trump – without a single Biden victory.

In total, Trump had an average increase of 3.16 % in the number of voters supporting him in the 2020 elections across the poorest districts in the US compared to his results in 2016.

An important statistic to highlight is that in the poor districts, unlike the average and rich ones, there are districts with an overwhelming number of minority groups (non-white ethnicities and backgrounds). A closer look at those districts with more than one third (35 %) of a minority, shows us the following:

The Hispanic/Latino Vote

Data about the Hispanic/Latino vote might be the most interesting story regarding the elections being decided by race or ethnicity. In the four districts where the Latinos make up over 40% (and up to 96.4 %) of the population, Trump's popularity increased. Starr County, in Texas, borders Mexico and is comprised of over 96.4 % of residents identifying as Latino-Americans. There, Trump's support grew by 19 points from 2016 to 2020, when he received 47 % of the vote.

In addition, in the Bronx District of New York, where nearly half the residents identify as Latinos, there was a steady increase in Trump's support, which grew by 7.4 % compared to 2016.

The African-American Vote

In the ten poorest districts across the US, between 35.4 % and 83.1 % of the population identifies as African-American. In all ten districts, Trump saw an increase in the support towards him compared to 2016. Of these districts, seven are in red states, which voted Trump, while two are in blue states that helped elect Biden. In Bronx County, NY, which we already discussed, is where the steepest increase took place: 84.02 % of the district are either Hispanic or Africa-American.

The Native American Vote

Unlike the previous minorities discussed, the

Native American vote saw Trump lose support in districts with over 33 % of the population identifying as members of this group: Three saw a decrease, one saw no change, and two saw an increase.

Discussing the Findings

Or Kulu wrote an interesting article titled "Why Trump Wasn't Weakened Between 2016 and 2020." In it, he brings a quote from a Brookings piece stating: "In 2016, of the more than 3,000 voting districts in the US, only 470 elected Hillary Clinton – yet they accounted for 64 % of the GDP. In 2020, Biden received almost the same number of districts (only seven more) but these accounted for 70 % of the GDP." [42]

Class Breakdown by Districts [43]

This image, after four years, which indicates at the macro level the growing gap between Trump voters in 2016 to Trump voters in 2020, is actually the starting point for a real discussion about the findings in this paper. The data provided in this research, like other information indicating the dichotomy between classes, demonstrates more than anything else does how Trump set his offensive strategy to unite various populations around his candidacy. This started in 2016 and continued during his four years in office, bringing with it an overall increase in the number of votes he received in 2020. The increase in his popularity in the lower classes of America appears to be a change in the political base of the Republican Party.

In his book, Kenneth Warren describes how Roosevelt led the revisiting and redefining of the Democratic Party's lines and electorate. "The rise of FDR and the New-Deal coalition in the 1932 elections could mark the most significant realignment in the history of American politics [...] The 1930s allowed the Democratic Party to create a wide base of interests, some with *"conflicting agendas, who managed to influence American politics until the late 1960s. The political realignment managed to unite a wide range of ethnic minorities such as the African-Americans, Jews and other ethnicities, alongside labor unions, southerners and progressive elements from the West."* [44]

Now, the task at the hands of Trump's successor (whoever it may be leading the 2024 campaign for the Republican Party) is to empower the coalition created during his tenure – a coalition in which the forgotten or transparent people continue to be part of the day-to-day attention of the Republican Party. As far as history can teach us, such a process – during which ethnic groups or social classes overwhelmingly flip their support from one party to

the other – is a process which takes tens of years and a number of election cycles.

Also, this might be an awakening for the heads of the Democratic Party, who have chosen to take part in the recent trend of 'Identity Politics,' which claim someone must vote for a certain side only because of their racial or ethnic backgrounds and upbringing.

Under the title *Identity Politics Fail Again*, Tomer Persico and Roie Peled bring an example for this failed approach: "On the eve of the US elections many Democrats were disappointed to see Florida painted Red, not least because of Americans with a Cuban origin voting for Donald Trump. Pulitzer winning journalist Nikole Hannah Jones had an explanation: the Hispanic vote, she tweeted, included 'Black Puerto-Ricans' alongside 'White Cubans.' Thus, in a swipe, the disappointing Cubans were colored as White – meaning bad." The two go on and write: "Tagging Cubans as White is nothing more than a clumsy attempt to preserve the identity-centered division through which Hannah-Jones sees the world: White = hegemony and negative at the core; brown/black = depressed and good by nature." [45]

Whoever thought the 2020 presidential election would center on the issue of race was wrong. This chart explains why one cannot refer to the recent elections as racially motivated.

REFERENCES

1. Kat Stafford. *Election emerges as referendum on race relations in America*, apnews.com, October 30, 2020. <https://apnews.com/article/us-elections-race-relations-df0d291209081985cbea6ac050e1fff8> [Accessed at November, 19, 2020].
2. Edward Lempinen. *Election 2020: A referendum on racial justice in America*, news.berkeley.edu, November 2, 2020. <https://news.berkeley.edu/2020/11/02/election-2020-a-referendum-on-racial-justice-in-america> [Accessed at November, 19, 2020].
3. Eligon, J., & Burch, A. D. S. *After a summer of racial reckoning, race is on the ballot*, nytimes.com, October 30, 2020 <https://www.nytimes.com/2020/10/30/us/racial-justice-elections.html> [Accessed at November, 19, 2020].
4. Averi Harper and Briana Stewart. *How racial issues will define the 2020 presidential election*, abcnews.go.com, 18 August 2020. <https://abcnews.go.com/Politics/racial-issues-define-2020-presidential-election/story?id=72394595> [Accessed at November, 19, 2020].
5. Tom Stayner. *#MyMuslimVote: Trump's travel ban and Islamophobia could drive a record turnout of Muslims in the US election*, sbs.com.au, Oct. 31, 2020. <https://www.sbs.com.au/news/muslimvote-trump-s-travel-ban-and-islamophobia-could-drive-a-record-turnout-of-muslims-in-the-us-election> [Accessed at November, 19, 2020].
6. Mehmet Ozalp. *Who will Muslim Americans vote for in the US elections?*, theconversation.com, October 27, 2020. <https://theconversation.com/who-will-muslim-americans-vote-for-in-the-us-elections-146854> [Accessed at November, 19, 2020].
7. *U.S. Muslims Concerned about Their Place in Society, but Continue to believe in the American Dream*, pewforum.org, July 26, 2017. <https://www.pewforum.org/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims> [Accessed at November, 9, 2020].
8. Michael Lipka. *U.S. Muslims see their relationship with Trump as strained*, pewresearch.org, July 27, 2017. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/07/27/u-s-muslims-see-their-relationship-with-trump-as-strained> [Accessed at November, 9, 2020].

In a world divided by racial or ethnic voting patterns, especially when the discourse was that those hurt by racial slurs and actions would seek revenge at the ballot, such an increase in support for Trump could not happen. True, also in 2016 and in 2020, Donald Trump only won the votes received from white America. However, other ethnic minorities lent support, with surprising increases across the board – most notably among the Muslim populations.

Conclusion

In this research, which included gathering and sorting data based on social classes in the US, it was possible to see the clear difference in support as one climbed the social ladder, including the changes between 2016 and 2020.

The differences regarding social voting patterns are seen clearly in the accompanying chart, as the rich and poor counties provide mirror images of each other, showing the real dividing line of the American public during the 2020 Presidential Election.

Conflict of interest

No.

Acknowledgments

Chaikin Chair for Geostrategy, University of Haifa.

9. Karthick Ramakrishnan. *Trump Faces Uphill Climb among Indian Americans*, aapidata.com, June 26, 2017. <http://aapidata.com/blog/trump-indian-americans> [Accessed at November, 9, 2020].
10. *An Indian American perspective on US Election 2020*, iglobalnews.com, 03 Nov, 2020. <https://www.iglobalnews.com/newsviews/an-indian-american-perspective-on-us-election-2020> [Accessed at November, 9, 2020].
11. Jens Manuel Krogstad and Mark Hugo Lopez. *Black voter turnout fell in 2016, even as a record number of Americans cast ballots*, pewresearch.org, May 12, 2017. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/12/black-voter-turnout-fell-in-2016-even-as-a-record-number-of-americans-cast-ballots> [Accessed at November, 9, 2020].
12. *Exit Polls 2020*, cnbc.com, Nov. 3, 2020. <https://www.nbcnews.com/politics/2020-elections/exit-polls> [Accessed at November, 11, 2020].
13. Jens Manuel Krogstad And Mark Hugo Lopez. *Hillary Clinton won Latino vote but fell below 2012 support for Obama*, pewresearch.org. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/29/hillary-clinton-wins-latino-vote-but-falls-below-2012-support-for-obama> [Accessed at November, 11, 2020].
14. *New AALDEF Report: The Asian American Vote in 2016*, aaldef.org, April 18, 2017 <https://www.aaldef.org/press-release/new-aaldef-report-the-asian-american-vote-in-2016> [Accessed at November, 11, 2020].
15. *Preliminary 2020 Asian American Exit Poll results; Asian American voter problems*, aaldef.org, November 4, 2020. <https://www.aaldef.org/press-release/preliminary-asian-american-exit-poll-results-for-2020-elections> [Accessed at November, 11, 2020].
16. *An examination of the 2016 electorate, based on validated voters*, pewresearch.org, August 9, 2018. <https://www.pewresearch.org/politics/2018/08/09/an-examination-of-the-2016-electorate-based-on-validated-voters> [Accessed at November, 11, 2020].
17. Zachary Evans. *Trump Won Highest Share of Non-White Vote of Any Republican Since 1960, Exit Polls Show*, yahoo.com, November 4, 2020. <https://news.yahoo.com/trump-won-highest-share-non-164843048.html> [Accessed at November, 24, 2020].
18. David A. Hopkins. *Red Fighting Blue: How Geography and Electoral Rules Polarize American Politics*, New York, NY, Cambridge University Press, 2017. P-71. [Translated back from Hebrew]
19. Richard A. Viguerie. *Conservatives Betrayed: How George W. Bush and Other Big Government Republicans Hijacked the Conservative Cause*, Bonus Books, Los-Angeles-CA, 2006. P-190.
20. Alan G. Hickrod. *An embattled and unapologetic liberal*, New York- NY, iUniverse, 2005. P-38.
21. *Transcript: Donald Trump's Victory Speech*, New-York Times, nttimes.com, Nov. 9, 2016. <https://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/trump-speech-transcript.html> [Accessed at November, 24, 2020].
22. Amity Shlaes. *The forgotten man: a new history of the Great Depression*, New York-NY, Harper Perennial, 2008.
23. Jefferson Cowie. *Donald Trump and History's Competing Visions of America's 'Forgotten Man*, time.com. <https://time.com/4567949/forgotten-man-donald-trump> [Accessed at November, 24, 2020].
24. Barry Eidlin. *Labor and the Class Idea in the United States and Canada*, New York-NY, Cambridge University Press, 2018. P-168. [Translated back from Hebrew]
25. Ben Bradlee Jr. *The Forgotten: How the People of One Pennsylvania County Elected Donald Trump and Changed America*, New York-NY, Hachette, 2018.
26. *The Inaugural Address*, whitehouse.gov, January 20, 2017. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address> [Accessed at November, 24, 2020].
27. *Unlocking the Digital Potential of Rural America*, americaninnovators.com, March 2019. <https://www.americaninnovators.com/wp-content/uploads/2019/03/Unlocking-the-Digital-Potential-of-Rural-America.pdf> [Accessed at November 24, 2020].
28. Sarah A. Low. *Rural Manufacturing Survival and Its Role in the Rural Economy*, usda.gov, October 25, 2017. <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2017/october/rural-manufacturing-survival-and-its-role-in-the-rural-economy> [Accessed at November, 24, 2020].
29. *The future of rural grocery stores*, extension.umn.edu. <https://extension.umn.edu/vital-connections/future-rural-grocery-stores> [Accessed at November, 24, 2020].
30. *2016 Broadband Progress Report*, fcc.gov, January 29, 2016. www.fcc.gov/reports-research/reports/broadband-progress-reports/2016-broadband-progress-report [Accessed at November, 24, 2020].
31. *Presidential Executive Order on Promoting Agriculture and Rural Prosperity in America*, whitehouse.gov, April 25, 2017. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-promoting->

- [agriculture-rural-prosperity-america](#) [Accessed at November, 24, 2020].
32. *The promise of smart rural communities*, www2.deloitte.com, 27 September 2019. <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-promise-of-smart-rural-communities.html> [Accessed at November, 24, 2020].
 33. Amy Symens Smith And Edward Trevelyan. *In Some States, More Than Half of Older Residents Live in Rural Areas*, census.gov, October 22, 2019. <https://www.census.gov/library/stories/2019/10/older-population-in-rural-america.html> [Accessed at November, 24, 2020].
 34. *Opioid Overdose*, cdc.gov. <https://www.cdc.gov/drugoverdose/index.html> [Accessed at November, 25, 2020].
 35. *Rural Opioid Epidemic*, fb.org. <https://www.fb.org/issues/other/rural-opioid-epidemic> [Accessed at November, 25, 2020].
 36. Danielle L. Steelesmith. *Contextual Factors Associated with County-Level Suicide Rates in the United States, 1999 to 2016*, jamanetwork.com, September 6, 2019. <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2749451> [Accessed at November, 25, 2020].
 37. Grant Suneson. *Richest counties in the US: A state-by-state look at where median household income exceeds norm*, usatoday.com, Jan. 24, 2019. <https://www.usatoday.com/story/money/2019/01/24/richest-counties-us-median-household-income/38870227> [Accessed at November, 25, 2020].
 38. Samuel Stebbins. *Poorest counties in the US: A state-by-state look at where median household income is low*, usatoday.com, Jan. 25, 2019. <https://www.usatoday.com/story/money/2019/01/25/poorest-counties-in-the-us-median-household-income/38870175> [Accessed at November, 25, 2020].
 39. *County-level Data Sets, economic research service U.S department of Agriculture*, www.ers.usda.gov. https://data.ers.usda.gov/reports.aspx?ID=17828#P86a11fe8079e42679d8fcca5fd90212f_34_148i1 [Accessed at November, 25, 2020].
 40. www.census.gov
 41. Hannah Miao. *2020 election sees record high turnout with at least 159.8 million votes projected*, cnbc.com, Nov. 4, 2020. <https://www.cnbc.com/2020/11/04/2020-election-sees-record-high-turnout-with-at-least-159point8-million-votes-projected.html> [Accessed at November, 25, 2020].

ИНФОРМАЦИЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 64 pp. 6–16 (5).

Received: 20.11.2020

Accepted: 24.11.2020

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4300600

Published: 25.11.2020

Available online: 25.11.2020

http://forumprava.pp.ua/files/006-016-2020-5-FP-Barda_3.pdf
Cite as:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_3.pdf
Barda, K. (2020). How Trump Has Changed the Republicans to the People's Party? *Форум Права*, 64(5), 6–16.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4300600>
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

 Barda, K. (2020). How Trump Has Changed the Republicans to the People's Party? *Forum Prava*, 64(5), 6–16. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300600>

UDC 343.261:343.62

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300606>

HELEN CREWE,

Lecturer Nottingham Trent University, Nottingham, Nottinghamshire,

Great Britain; e-mail: Helen.crewe@ntu.ac.uk;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8653-7946>

THERAPEUTIC JURISPRUDENCE AND BABIES IN PRISON

ХЕЛЕН КРУ,

викладач Ноттінгемського університету Трента, Ноттінгем, Ноттінгемшир,

Великобританія; e-mail: Helen.crewe@ntu.ac.uk;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8653-7946>

ТЕРАПЕВТИЧНА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ ТА НЕМОВЛЯТА У В'ЯЗНИЦІ

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

International human rights state that imprisonment for mothers with babies should be used as a last resort. Currently, there is no international agreement for the age limit of children in prison and a lack of consistency with the treatment of this minority population. This article is significant in its advocacy of using a theoretical approach that emphasises the benefits of using legislation, including international human rights frameworks. The premise of Therapeutic Jurisprudence (TJ) is that law influences emotional life and psychological well-being (Winick & Wexler, 2003). Significantly, the duty bearers of the Bangkok Rules (2010) include individuals from non-governmental organisations, local communities and the voluntary sector. This article examines the role of activists who represent the rights of women, practitioners who work in prisons and other potential stakeholders. The significance of this article is its recognition of the need for creating a rights respecting culture in prisons across the globe is complex for babies in prison.

Key words: *therapeutic jurisprudence; human rights; Bangkok rules; babies in prison; stakeholders*

Міжнародні права людини стверджують, що тюремне ув'язнення матерів з немовлятами повинно застосовуватися в крайньому випадку. В даний час не існує міжнародної згоди щодо вікового обмеження дітей, які перебувають у місцях позбавлення волі, та відсутності узгодженості з поведінням із цим населенням меншин. Ця стаття є важливою у своїй пропаганді використання теоретичного підходу, який підкреслює переваги використання законодавства, включаючи міжнародні рамки прав людини. Передумова терапевтичної юриспруденції (ТJ) полягає в тому, що закон впливає на емоційне життя та психологічне благополуччя (Winick & Wexler, 2003). Важливо зазначити, що носіями обов'язків Бангкокських правил (2010) є представники неурядових організацій, місцевих громад та добровільного сектору. У цій статті розглядається роль активістів, які представляють права жінок, практикуючих, які працюють у в'язницях, та інших потенційних зацікавлених сторін. Значення цієї статті полягає в тому, що визнання необхідності створення прав на культуру у в'язницях по всьому світу є складним для немовлят у в'язниці.

Ключові слова: *терапевтична юриспруденція; права людини; правила Бангкока; немовлята у в'язниці; зацікавлені сторони*

Problem statement

International human rights state that imprisonment for mothers with babies should be used as a last resort. Currently, there is no international agreement for the age limit of children in prison and a lack of consistency with the treatment of this minority population. Prison mother and baby units are presented as the solution in the majority of countries however, these living arrangements are not always in the best interests of children.

Currently babies are in prison as a consequence of the sentencing of their mother. The dominant un-

derstanding is that babies need to be with their birth mother for the first days of their lives. For example, a recent report from the United Kingdom explains the detrimental effects of separation for babies and advocates that prison policy makers should take this into account (Abbot, Scott, Thomas and Weston, 2020). Solutions to the complex problem of babies living in prisons are limited to what amounts to them continuing to live with their mothers in 'gentler, kinder, cages'. There is a need to 're-think' the existence of babies in prison and challenge the current status of women within criminal justice systems who are mothers of young infants.

This article is significant in its advocacy of using a theoretical approach that emphasises the benefits of using legislation, including international human rights frameworks. The premise of Therapeutic Jurisprudence (TJ) is that law influences emotional life and psychological well-being (Winick & Wexler, 2003). With this approach, legal values and due process are not under-mined but used so that the therapeutic effect of legislation is maximised, and the anti-therapeutic effect is minimised (Spencer, 2014). Central to the theoretical framework of TJ is the intricate relationship between the design of legislation and its application. This article will explain the usefulness of TJ for promoting international legislation relevant for babies in prison as well as exploring how this makes it possible to change the current status quo.

The Invisibility of Babies in Prison

There is an international consensus that babies can be accommodated by prisons to live with their mothers from new-born. This situation appears to be settled; however, their existence is invisible and to some it could be “unthinkable” to have babies in prison (Crewe, 2020 (a)). The first known baby in prison was Henry Kable Junior (born in Norwich Castle Gaol (England) in February 1786), he lived with his mother in Norwich Castle Gaol until he and his parents were all transported to Australia. Currently babies are accommodated by prisons, however their conditions have remained unchanged for over 200 years.

Internationally there is no accurate data relating to the number of babies born in prison or dependent infants with their mothers; even though babies have always been accommodated by female prisons around the world. In fact, Norway is the only country that does not allow new-borns or children in prison (Crewe, 2020 (b)). In Norway research has identified that there is a culture where substance-addicted women are generally not trusted to take care of their children (Soderstrom and Skoldbekkn, 2012). In Germany young children can legitimately live with their mother in prison until the age of six, and in India children up to this age are imprisoned with their mothers without any pre-school education (Crewe, 2020 (c)).

It is difficult to measure the levels of punitiveness across the world for pregnant women or babies in prison. Coercion is known to have impacted the choices and access of services for women, especially with pregnancy and childbirth. Literature and research highlights, the treatment of pregnant women, how they are unsupported with the pro-

cess of pregnancy, birth and there is a risk of babies dying in childbirth (Abbot et al, 2020). In particular, the dominant theme throughout literature relating to pregnant women relates to their poor conditions and implicitly suggests that prisons are not suitable for this population (Abbot et al, 2020; Chatten, 2013).

There is a dearth of literature about the effects on babies living in mother and baby units. Research has identified that the conditions in prison affects the developmental progress of babies (Birtsch and Rosenkranz, 1988; Catan, 1989; Gimenez-Salinas, 1988). All authors describe conditions within prison as being restrictive in terms of movement, limited materials or toys and no wide-ranging daily activities, spaces, or social experiences (Jimenez and Palacios, 2003).

The Potential of Therapeutic Jurisprudence

All prisoners have enforceable human rights, which protect them against cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The Universal Declaration of Human Rights (1948), and the Vienna Declaration and Program of Action (1993), states that the foundation of freedom, justice and peace means recognising the inherent dignity and inalienable rights of all individuals (Birgden & Perlin, 2009). International human rights for all prisoners are safeguarded through covenants such as the Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1987) which gives freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment. This universal legislation, in conjunction with regional and domestic legislative frameworks must guide the work of activists, practitioners and other stakeholders to support the human rights of people in detention.

The TJ approach promotes an insight about how the law is lived and with law in action. It is possible for legislation (including international human rights) to be designed so that it can minimize anti-therapeutic consequences. In particular, anti-therapeutic conditions have been recognised within the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules, 2010). The Bangkok Rules are unique because they protect the rights of women and are the first international instrument devoted to addressing the needs of children in prison with their parent.

Officially, her Royal Highness Princess Bajrakityapha of Thailand initiated the Bangkok Rules (2010). For some activists and scholars who use a women’s rights perspective, the Bangkok Rules

2010 have given hope for the improving prison regimes around the world and potential to improve the rights of female prisoners (Barberet, 2014; Carlen, 2013; Cain, 2015; Van-Gundy et al, 2013). They were created using evidence of victimisation of women in prison, covert abuse such as the restrictions of healthcare access, and evidence of revoked visits for women within the prison setting (Van-Gundy et al, 2013). Whilst there is potential for creating an enabling environment for women to access their rights, some women's rights activists have had concerns relating to the legal form of the Bangkok Rules (2010), language used and these rules could be easy to defeat (Barberet, 2014; Gullberg, 2013; Pate and Kilroy, 2010).

The Bangkok Rules (2010) are classified as international non-state legislation, which is often referred to as soft law. Whilst there is no legally binding authority for states to implement this legislation, advocates explain that soft law today can become hard law tomorrow (Dupuy, 1991). The shape and contours of the Bangkok Rules (2010) are unique because there is no legal enforcement for them to be incorporated into local contexts and practice. Whilst the Bangkok Rules (2010) are not enforceable and could be regarded by lawyers as soft law, these rules are significant with their provision of explicit protection for women in criminal justice systems around the world. There have been concerns about the compliance of states which have ratified the Bangkok Rules (2010) and very little research about their implementation (Barberet, 2014; Van Gundy and Bauman-Grau, 2010; Walby, 2011).

The focus for research, campaigners and activism has conventionally sought to change domestic interpretations of the law, sentencing decisions and encourage appeals. For example, within England and Wales, a new study will be exploring why pregnant women have been sentenced to prison and their experiences of incarceration (Brown and Epstein, 2020). Whilst sentencing decisions are an important factor for understanding the topic of babies in prison, this focus is unlikely to change the status quo because sentencing depends on the infrastructure of a criminal justice system and wider societal values. Moreover, it is important to recognise the extent activists, practitioners and other stakeholders can be involved with reducing the numbers of babies in prison and discussing alternatives to imprisonment.

Mainstreaming Therapeutic Jurisprudence

The International Society for Therapeutic Jurisprudence currently promotes the philosophy and

practice of examining the therapeutic and anti-therapeutic properties of laws, public policies and legal institutions. The intention is to support interdisciplinary scholars and professional or judicial practices to promote therapeutic jurisprudence in the mainstream. The methodology suggested by Wexler (2014) takes into account how influences on legal actors are different and metaphorically explains these as vineyards. Understanding influences on legal actors is particularly important for examining the potential of TJ for encouraging the implementation of the Bangkok Rules (2010).

The broad scope of TJ is useful for explaining the extent this philosophy could facilitate the implementation of the Bangkok Rules (2010), which are clear in their prescription that custody should be a last resort for pregnant women and their dependent children. Traditionally TJ has been advocated for the application of domestic legislation; however other studies have explained how a range of stakeholders such as forensic psychologists could relate to TJ through applying other forms of law such as professional ethical codes (Dickie, 2008, Birgden and Perlin, 2009) or human rights (Birgden, 2015; Birgden and Cucolo, 2011; Birgden and Perlin, 2008; Perlin, 2015, Winick, 2002).

If stakeholders such as judges, lawyers, mental health professionals, probation officers as well as correctional staff could acknowledge their position as duty bearers then this would facilitate implementation strategies that will support offender rights using a humanistic approach. The Bangkok Rules (2010) have been designed to minimize the anti-therapeutic consequences for women and their young children; however, in reality the application of this legislation is difficult. It is known that international human rights frameworks have shifted from a safety net for the protection of prisoners' rights to an inventory framework against which to measure organisation reputation and the use of procedures (Hannah-Moffat, 2014). Significantly, the duty bearers of the Bangkok Rules (2010) include individuals from non-governmental organisations, local communities and the voluntary sector. The next three sections examine the role of activists who represent the rights of women, practitioners who work in prisons and other potential stakeholders.

The Role of Activists

Activists are useful for exploring local interpretations, implementation issues and areas for developing future-orientated solutions. Ideally, activists could highlight the therapeutic and anti-therapeutic consequences for criminalised women as well as

raise awareness about the potential for the Bangkok Rules (2010) improving female prisoners' rights. It is possible that activists could provide an insight, which would benefit the application of TJ principles and these legal actors, could also be involved with influencing or reforming legal structures and local cultures so they are TJ friendly. Activists involved with women in prison often have a dual role by running prison programmes, offering alternatives to imprisonment and providing services, which support well-being through methods such as advocacy (Barberet, 2014).

Ideally, activists could highlight the therapeutic and anti-therapeutic consequences for criminalised women as well as raise awareness about the potential for the Bangkok Rules (2010) improving female prisoners' rights. The difficulty is that there are often disagreements with the focus of campaigns for change. The position of prison reformers has been highlighted as part of the problem and often programs for supporting incarcerated mothers and children do not take into account that they are entangled in a state's apparatus of control (Craig, 2009). Struggles exist, however challenges from the margins are often defined as 'irrelevant radicalism', and proponents of alternative ideas are not discussed which further entrenches the existing order (Mathiesen, 2006).

Abolitionist thought remains focused on resistance against ideas and practices that are integral to institutionalised punishment and exclusion. It is asserted that liberalism is often a façade that masks material and power differentials between groups (Whalley and Hackett, 2017). In particular, abolitionists oppose legal pluralism and the imposition of law from a supranational level to national laws (Santos, 2002). Whilst TJ could be a useful philosophy, it relies on understanding the usefulness of legislation.

The unique issue for examining international non-state legislation that is relevant for female prisoners concerns the range of potential legal actors. Individuals and organisations involved with activism are duty bearers of the Bangkok Rules (2010) and have an important role for identifying issues relating to the effects of prison rules, domestic, regional and international legislation for women in prison. The work of activist groups does not only relate to the promotion or creation of legislation but also has the potential to create an awareness and name or shame instances where there have been violations of human rights (Risse and Roppe, 2013).

The Role of Practitioners

Whilst practitioners working within the prison setting have potential for improving conditions for prisoners, their responsibility towards implementing TJ is not straightforward, especially in relation to international non-state legislation. By reading the Bangkok Rules, (2010) alongside other international non-state legislation such as the Mandela Rules it is possible to understand how this framework compliments a human rights-based approach.

Using the TJ lens means practitioners have a role that is therapeutic rather than anti-therapeutic. TJ scholars have encouraged therapeutic practice from practitioners who work in prisons and have made recommendations for specific interventions affecting forensic psychologists (Birgden and Perlin, 2009), parole (Wexler, 2013) or drug rehabilitation programmes (Birgden, 2004). Through their role and responsibilities as therapeutic agents' practitioners have potential for implementing TJ. In order to maximise the therapeutic effects of legislation they will need to work within a culture and correctional setting which is conducive to rehabilitation of offenders (Birgden, 2004).

Mechanisms of support are known to be affected by the prison environment, the role of practitioners as well as the attitudes of women in prison. There could be alternatives for babies, including having permission to leave their mothers to live in local communities without relying on their mother's prison sentence or live with their mothers on a flexible basis. A major hurdle relating to the taken-for-granted understandings of mother and baby units concerns their imperceptible nature.

The Role of Stakeholders

A stakeholder can be defined as an individual, group or network of people involved with, or having interests in, or affected by a particular activity (Duke et al, 2014). TJ has the scope to address a full range of legal actors, lawyers, parole officers and corrections professionals (Gal and Wexler, 2015). In relation to the implementation of the Bangkok Rules, it is possible to identify how other stakeholders such as policymakers, non-governmental organisations or researchers also have a role with the implementation of the Bangkok Rules (2010).

Whilst the Bangkok Rules (2010) have the potential to improve access and rights for female prisoners, stakeholders will need to translate them for local communities and cultures. It has been suggested that translations by stakeholders who are involved with institutions of global governance

could be useful because they empower local populations who are politically and economically marginalised (Nash, 2014). There is potential for stakeholders translating international legislation so that it is relevant and understood in local contexts, however, the women's rights perspective criticises the content of international legislation for not being culturally relevant. Policy and practice routinely focus on the impact of imprisonment for women as offenders with infants rather than babies as individuals who will have their own family (including fathers or grandparents), social and community support.

Conclusion

Little is known about the potential of therapeutic jurisprudence (TJ) for improving the rights of female prisoners. Within this article, consideration has been made of international non-state legislation, which has been designed to improve conditions of women in prison. Implicitly anti-therapeutic conditions have been recognised within the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules, 2010).

The Bangkok Rules are unique because they protect the rights of women and are the first inter-

national instrument devoted to addressing the needs of children in prison with their parent. Whilst the Bangkok Rules (2010) are not enforceable and could be regarded by lawyers as soft law, these rules are significant with their provision of explicit protection for women in criminal justice systems around the world.

There are no internationally consistent conditions, agreement on the age of separation or discussion about the possible choices for those who are supporting infants living in mother and baby units. Concerns from scholars and activists using a women's rights perspective relate to how the rights of female prisoners are managed and taken into account within the prison setting. Whilst the introduction of the Bangkok Rules (2010) appear to have given hope that the anti-therapeutic conditions for prisoners could be eradicated, the reality for creating a rights respecting culture in prisons across the globe is complex.

Conflict of interest

None to declare.

Acknowledgements

None.

REFERENCES

- Abbot, L., Scott, T., Thomas, H., & Weston, K. (2020). Pregnancy and childbirth in English Prisons: institutional ignominy and the pains of imprisonment. *Sociology of Health and Illness*, 42(3), 660-675. <http://doi.org/10.1111/1467-9566.13052>
- Barberet, R. (2014). *Women, Crime and Criminal Justice: a global enquiry*. New York: Routledge.
- Birgden, A., & Perlin, M. (2009). "Where the home in the valley meets the damp dirty prison": a human rights perspective on therapeutic jurisprudence and the role of forensic psychologists in correctional settings. *Aggression and Violent Behavior*, 14(4), 256-263. <http://doi.org/10.1016/j.avb.2009.04.002>
- Birgden, A. (2015). Therapeutic jurisprudence in practice in the correctional system: a multidisciplinary approach. In: *Aotearoa conference on therapeutic jurisprudence, Weaving strands*. N, W, Raranga (2015). Retrieved on 15 March 2016 from <http://www.tjaotearoa.org.nz>
- Birgden, A., & Cucolo, H. (2011). The treatment of sex offenders: evidence, ethics, and Human Rights. *Sexual Abuse*, 23(3), 295-313. <http://doi.org/10.1177/1079063210381412>
- Birgden, A. (2004). Therapeutic jurisprudence and responsivity: finding the will and the way in offender rehabilitation. *Psychology, Crime & Law*, 10(3), 283-295 <http://doi.org/10.1080/10683160410001662771>
- Birgden, A., & Perlin, M. (2008). 'Tolling for the luckless, the abandoned and forsaken': Therapeutic Jurisprudence and international human rights law as applied to prisoners and detainees by forensic psychologists. *Legal and Criminological Psychology*, 13(2), 231-243. <http://doi.org/10.1348/135532508X281511>
- Birgden, A. & Perlin, M. (2009). "Where the home in the valley meets the damp dirty prison": a human rights perspective on therapeutic jurisprudence and the role of forensic psychologists in correctional settings. *Aggression and Violent Behavior*, 14(4), 256-263. <http://doi.org/10.1016/j.avb.2009.04.002>
- Birtsh, V., & Rosenkranz, J. (1988). *Mutter und Kinder im Gefangnis* Munich: Juventa Verlag Weinham and München.
- Brown, G., & Epstein, R. (2020). Why are Pregnant Women in Prison? <https://filia.org.uk/news/2020/6/30/why-are-pregnant-women-in-prison>
- Cain, C. (2015). *State of the estate: women in prison's report on the women's custodial estate 2nd edition*, accessed 15 March 2016. <http://www.womeninprison.org.uk>

- Carlton, B., & Segrave, M. (Eds.). (2013). Women exiting prison: Critical essays on gender, post-release support and survival. Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.1111/hojo.2_12168
- Catan, L. (1989). The development of young children in HMP mother and baby units. Working paper in Psychology Series No 1. University of Sussex, 1989.
- Chatten, P. (2013). Pregnant and in prison: can the quality of services provided affect the overall perception of being pregnant? *Plymouth Law and Criminal Justice Review* retrieved, (5), 212-228. <https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/8982>
- Craig, S. (2009). A Historical Review of Mother and Child Programs for Incarcerated Women. *The Prison Journal*, 89(1_Suppl.), 35S-53S. <https://doi.org/10.1177/0032885508329768>
- Crewe, H. (2020(a)). When the Pendulum is stuck! – Invisible Agonists and Babies in Prison. *Cambridge Open Engage*. <http://doi.org/10.33774/coe-2020-nkn75>
- Crewe, H. (2020(b)). “No Babies in Prison?” - Norway’s Exception Explained. *Cambridge Open Engage*. <https://doi.org/10.33774/coe-2020-g1f8w>
- Crewe, H. (2020(c)). Putting Babies First: Supportive Choices for Mother and Baby. *Cambridge Open Engage*. <https://doi.org/10.33774/coe-2020-05p95>
- Dickie, I. (2008). Ethical dilemmas, forensic psychology, and therapeutic jurisprudence. *Thomas Jefferson Law Review*, 30(2), 455-461. <https://griffith.rl.talis.com/items/56D63199-C808-B4AA-4396-FDC7BB0534C3.html>
- Duke, K., & Thom, B. (2014). The role of evidence and the expert in contemporary processes of governance: the case of opioid substitution treatment policy in England. *International Journal of Drug Policy*, 25(5), 964-971. <http://doi.org/10.1016/j.drugpo.2014.01.015>
- Dupuy, P. M. (1991). Soft Law and the International Law of the Environment. *Michigan Journal of International Law*, 12(2), 420-435. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss2/4>
- Gelsthorpe, L., & Hedderman, C. (2012). Providing for Women Offenders – The Risks of Adopting a Payment by Results Approach. *Probation Journal*, 59(4), 374-390. <https://doi.org/10.1177/0264550512458477>
- General Assembly Resolution 70/175 (2016). The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf
- General Assembly Resolution 45/110 (1990). United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules): resolution / adopted by the General Assembly, 2 April 1991, A/RES/45/110. <https://www.refworld.org/docid/3b00f22117.html>
- Gimenez-Salinas, E. (1988). Influencia del medi penitenciari sobre el desenvolupament psicologic de l'infant. Centre d'Estudis I Formacio Departament de Justica. Generalitat de Catalunya: Barcelona.
- Hannah-Moffat, K. (2010). Sacrosanct or flawed: risk accountability and Gender-responsive penal politics. *Current Issues in Criminal Justice*, 22(2), 193-215. <https://doi.org/10.1080/10345329.2010.12035882>
- Jimenez, J., & Palacios, J. (2003). When Home is in Jail: Child Development in Spanish Penitentiary Units. *Infant and Child Development*, (12), 461-474. <https://doi.org/10.1002/icd.325>
- Kilory, Debbie, & Pate, Kim. (2010). Activism Around Gendered Penal Practices. *Current Issues in Criminal Justice*, 22(2), 325-343. <https://doi.org/10.1080/10345329.2010.12035889>
- Nash, K. (2009). The cultural politics of human rights: comparing the US and UK. Cambridge University Press: Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511576676>
- Perlin, M. (2015). “God said to Abraham/kill me a son”: why the insanity defense and the incompetence status are compatible with and required by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Basic Principles of Therapeutic Jurisprudence, unpublished draft accessed through personal communication with Michael Perlin.
- Risse, T., Ropp, S., & Sikkink, K. (Eds.). (2013). The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance (Cambridge Studies in International Relations). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161>
- Söderström, K., & Skoldbekken, J. (2012). Pregnancy and substance abuse – the Norwegian § 10-3 solution: ethical and clinical reflections related to incarceration of pregnant women to protect the foetus from harmful substances. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 29(2), 155-171. <https://doi.org/10.2478/v10199-012-0011-1>
- Spencer, P. (2014). From alternative to the new normal: therapeutic jurisprudence in the mainstream retrieved on 15 March 2016 from International Therapeutic Jurisprudence in the Mainstream Project. <http://www.mainstreamtj.wordpress.com>
- United Nations General Assembly, (2011). Resolution adopted by the General Assembly: 65/229 United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders

- (the Bangkok Rules). https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/2010-2019/2010/General_Assembly/A-RES-65-229.pdf
- Van Gundy, A., & Buamann-Grau, A. (2013). *Women, incarceration and human rights violations*. Farnham, Surrey and Burlington, USA: Ashgate Publishing Company
- Van Gundy, A., & Baumann-Grau, A. (2013). *Women, Incarceration, and Human Rights Violations: Feminist Criminology and Corrections* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315546605>
- Walby, S. (2011). *The future of feminism* Cambridge, Polity Press.
- Wexler, D. (2013). Therapeutic Jurisprudence and the culture of critique accessed April 2016. *Journal of Contemporary Legal Issues*, (10), 263-277. 1999, Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 13-50. <http://ssrn.com/abstract=198789>
- Wexler, D. (2014). *Moving forward on mainstreaming therapeutic jurisprudence: an ongoing process to facilitate the therapeutic design and application of the law*. Discussion paper no 15-10 Arizona Legal Studies: The University of Arizona.
- Wexler, D. (2015). *Moving Forward on Mainstreaming Therapeutic Jurisprudence: An Ongoing Process to Facilitate the Therapeutic Design and Application of the Law*. https://www.researchgate.net/publication/272352117_Moving_Forward_on_Mainstreaming_Therapeutic_Jurisprudence_An_Ongoing_Process_to_Facilitate_the_Therapeutic_Design_and_Application_of_the_Law
- Whalley, E., & Hackett, C. (2017). Carceral Feminisms: the abolitionist project and undoing dominant feminisms. *Contemporary Justice Review*, 20(4), 456-473. <https://doi.org/10.1080/10282580.2017.1383762>
- Winick, B. (2002). Therapeutic jurisprudence and the treatment of people with Mental Illness in Eastern Europe: Construing International Human Rights Law. *New York Law School Journal International and Comparative Law*, 21, 537, 556-559.
- Winick, B. & Wexler, D. (Eds.). (2003). *Judging in a therapeutic key: therapeutic jurisprudence and the courts*. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press. 331 p.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 64 pp. 17–23 (5).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4300606
http://forumprava.pp.ua/files/017-023-2020-5-FP-Crewe_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_4.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 20.11.2020
Accepted: 23.11.2020
Published: 24.11.2020

Cite as:
 Crewe, H. (2020). *Therapeutic Jurisprudence and Babies in Prison. Форум Права, 64(5), 17–23.* <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300606>

Crewe, H. (2020). *Therapeutic Jurisprudence and Babies in Prison. Forum Prava, 64(5), 17–23.* <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300606>

УДК 346.34(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300610>

I.B. СУХОСТАВЕЦЬ,¹

директор ТОВ "Юридична консалтингова компанія "ІНСТАНТО",

кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна;

e-mail: suhostavetz2016@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6504-6005>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ: МІЖНАРОДНІ НОРМИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

I.V. SUKHOSTAVETS,

Head, LLC "Law consulting "INSTANTO",

Ph.D. in Law, Kyiv, Ukraine; suhostavetz2016@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6504-6005>

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION: INTERNATIONAL NORMS AND UKRAINIAN REALITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Подальший ефективний розвиток будівельної галузі України та залучення інвестицій у цю сферу більшість фахівців пов'язують сьогодні із впровадженням міжнародних стандартів будівництва FIDIC та залучення інженера-консультанта FIDIC, що тягне за собою необхідність аналізу відповідності прав та обов'язків інженера-консультанта за українським законодавством світовим стандартам, втіленим у типових формах контрактів міжнародних стандартів, розроблених Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC). **Метою роботи** обґрунтування пропозицій щодо досягнення відповідності прав і обов'язків інженера-консультанта в Україні світовим стандартам (зокрема FIDIC); впровадження професійного інженерного нагляду в Україні; обґрунтування напрямів створення дієвої системи управління якістю у будівництві з урахуванням вимог міжнародних стандартів. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використані такі методи наукового пізнання: історико-правовий – під час дослідження історії становлення та розвитку міжнародних стандартів будівництва; порівняльно-правовий – у ході порівняльного аналізу підходів до ролі інженера-консультанта у системі контролю якості за українським законодавством та інженера-консультанта FIDIC у системі управління якістю за міжнародними нормами; формально-логічний – під час аналізу норм діючого законодавства, яке встановлює правовий статус інженера-консультанта; діалектичний метод та метод моделювання – для обґрунтування пропозицій щодо врахування ключових підходів найкращої світової практики в сфері регулювання відносин між учасниками інвестиційно-будівельної діяльності. **Результат.** Встановлено, що незважаючи на певні законодавчі ініціативи, у діючому законодавстві України не повністю враховані ключові підходи найкращої світової практики в сфері регулювання відносин між учасниками інвестиційно-будівельної діяльності, зокрема FIDIC. **Висновки.** Обґрунтовано необхідність розширення можливості використання міжнародно визнаних типових форм договорів (зокрема, контрактів FIDIC) для реалізації проєктів, що фінансуються за публічні кошти, шляхом внесення відповідних змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підлягати в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668. Запропоновано привести у Законі України "Про публічні закупівлі" процедури закупівлі робіт та послуг, які містять ознаки інтелектуальної діяльності, у відповідність до положень Директиви Європейського Союзу № 2014/24/ЄС від 26.02.2014 року про державні/публічні закупівлі. Аргументована доцільність уточнення статусу інженера-консультанта під час будівництва з використанням контрактів FIDIC в Україні та впровадження міжнародного стандарту ISO 9001:2015, який встановлює критерії системи управління якістю.

Ключові слова: інвестиційно-будівельна діяльність; інженер-консультант; інжиніринг; контракти FIDIC; якість; закупівлі; період повідомлення про дефекти

¹ Авторка є членкінею національного реєстру міжнародних експертів Асоціації інженерів-консультантів України – ФІДІК.

Problem statement. Further effective development of the construction industry in Ukraine and attracting investments in this field are associated by most experts nowadays with the implementation of international construction standards FIDIC and the involvement of FIDIC consulting engineer, which entails the need to analyze the compliance of the rights and responsibilities of consulting engineer under Ukrainian law to world standards embodied in standard forms of international standards developed by the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). **The purpose** of the work is to substantiate proposals to achieve compliance of the rights and responsibilities of consulting engineer in Ukraine to international standards (including FIDIC); introduction of professional engineering supervision in Ukraine; substantiation of directions of creation of an effective system of quality management in construction taking into account requirements of the international standards. **Methods.** To solve the problems of research, the following scientific methods were used: historical and legal – during the study of the history of formation and development of international building standards; comparative and legal- in the course of comparative analysis of approaches to the role of FIDIC consulting engineer in the system of quality control under Ukrainian law and consulting engineer in the system of quality management under international standards; formal and logical – during the analysis of the current legislation, which establishes the legal status of a consulting engineer; dialectical and modeling – to substantiate proposals to take into account key approaches to world best practice in the field of regulation of relations between participants in investment and construction activities. **Result.** It is established that despite certain legislative initiatives, the current legislation of Ukraine does not fully take into account the key approaches of the best world practice in the field of regulation of relations between participants in investment and construction activities, in particular FIDIC. **Conclusions.** It is substantiated the necessity to expand the possibility of using internationally recognized standards forms of contracts (in particular, FIDIC contracts) for the implementation of publicly funded projects by making appropriate changes to the General Conditions for concluding and executing construction contracts, approved by the Cabinet of Ministry of Ukraine from 01.08.2005 No. 668. It is proposed to introduce the Ukrainian Law "On Public Procurement" for works and services contracts that contain signs of intellectual activity, in accordance with the provisions of Directive 2014/24/EU on public procurement. The expediency of clarifying the status of a consulting engineer within construction using FIDIC contracts in Ukraine is reasoned as well as the implementation of the international standard ISO 9001:2015, which establishes the criteria of the quality management system.

Key words: investment and construction activities; consulting engineer; engineering; contracts FIDIC; quality; procurement; defects notification period

Постановка проблеми

Згідно даних підготовленого Кабінетом Міністрів України Аудиту української економіки, за останні 25 років Україна демонструвала відносно нижчі темпи економічного зростання порівняно з країнами Центральної Європи. Навіть попри значний приріст ВВП у період з 2000 до 2007 року, середній темп зростання економіки з 1996 до 2019 року в Україні був нижчий на 2,8 відсоткові пункти, ніж в європейських сусідів із соціалістичним минулим [1]. За цей же період частка будівельної галузі в економіці (ВВП) знизилась майже втричі, і становить зараз лише 2,2%, тоді як у Європейському Союзі будівництво складає близько 6–8% [2]. Наочним показником стану речей у цій сфері може служити той факт, що за даними 2017 р. в Україні 95% доріг перебувало у стані, який не відповідає нормам [3].

Більш прикорм є те, що будівельна галузь не тільки виробляє будівельну продукцію, але й забезпечує замовленнями значну кількість інших галузей економіки, до яких належать видобування корисних копалин, металургія та металлобробка, енергетика, виробництво будівельних матеріалів тощо. Таким чином, важливість її

успішного функціонування та розвитку посилюється з огляду на вплив будівельної галузі на цілісну систему взаємопов'язаних ринків.

Питанню вдосконалення правового регулювання будівельної діяльності в контексті можливості щодо використання підходів та проформ типових контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) присвячені роботи низки науковців. Так, А. Гриненко аналізує сучасний стан контролю процесів та якості дорожньо-будівельних робіт і доходить висновку про необхідність задля позитивних зрушень у цій сфері трансформувати до українських реалій/законодавства такі успішні рішення, як FIDIC, та, безпосередньо, – незалежних інженерів-консультантів, акредитованих міжнародним об'єднанням FIDIC [4]; О.В. Лилов – визначення можливого місця та ролі інженера-консультанта в будівельній практиці України при застосуванні різних організаційних форм управління будівництвом [5]; Т.А. Коляда та Н.О. Гвоздева – стан впровадження контрактів FIDIC в Україні та аналіз проблем, що перешкоджають їх використанню, у тому числі питання контролю якості дорожніх робіт незалежним інженером-консуль-

тантом [6]; І.В. Хараїм узагальнює та систематизує теоретичні і методологічні аспекти публічного управління інжиніринговою діяльністю в будівництві [7]. Однак, вищенаведені питання не розглядалися в комплексі саме з точки зору проблематики відсутності в Україні системи управління якістю на всіх етапах будівництва відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Щодо іноземних вчених, то, наприклад, Лукас Клее (Klee, 2018) досліджує правові та управлінські аспекти міжнародних будівельних проєктів та використання стандартних форм FIDIC у різних правових системах, практичне застосування принципів міжнародного права будівельних договорів та управління будівельними контрактами [8]; Йегер Аксель-Фолькмар та Гоц-Себастьян Хоук (Axel-Volkmar and Hök, 2010) у своєму дослідженні акцентують увагу на особливості застосування проформ контрактів FIDIC (особливо їх положень, які гуртуються на нормах загального права) у країнах континентальної системи права [9]; Мохамед-Асем У. Абдул-Малак та Фарах Эль Масри (Abdul-Malak and El Masri, 2016) здійснюють глибокий аналіз розуміння завдань та ролей інженера при адмініструванні будівельних контрактів [10]; Джаялат (Jayalath, 2012) аналізує функції інженера за контактами FIDIC та обґрунтовує його участь у процесі будівництва, у тому числі, як незалежної особи, "аудитора якості" [11]. Однак, треба враховувати, що в Україні існує певна специфіка щодо впровадження контрактів FIDIC, узгодження їх з нормами діючого законодавства та усталеною практикою.

Виходячи з цього, подальший розвиток законодавства пов'язується з теоретичним осмисленням підходів до розширення можливості використання в Україні міжнародно визнаних типових форм договорів (зокрема, контрактів FIDIC); забезпечення професійного статусу інженера-консультанта в межах будівництва з використанням контрактів FIDIC; впровадження міжнародних стандартів у процедури закупівлі робіт та послуг, які містять ознаки інтелектуальної діяльності, та системи управління якістю на всіх етапах життєвого циклу об'єкту будівництва. Тому метою статті є обґрунтування пропозицій щодо досягнення відповідності прав і обов'язків інженерів-консультантів в Україні, їх ролі у системі управління якістю будівельних робіт світовим стандартам (зокрема FIDIC); впровадження відбору на основі якості для закупівель інжинірингових послуг, у тому числі технічного нагляду; обґрунтування напрямів ство-

рення дієвої системи управління якістю у будівництві з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Її новизна полягає у авторському обґрунтуванні доцільності впровадження комплексного підходу до підвищення рівня якості будівництва шляхом забезпечення професійного статусу інженера-консультанта в межах будівництва з використанням контрактів FIDIC; впровадження професійного інженерного нагляду в Україні та заміни системи контролю якості на систему управління якістю, як необхідних умов сталого будівництва.

Завданнями статті є визначення шляхів використання в Україні типових форм контрактів FIDIC, вдосконалення правового статусу інженера-консультанта в межах будівництва з використанням контрактів FIDIC; перехід до якісно орієнтованого процесу відбору під час процедур закупівель, запровадження системи управління якістю на всіх етапах життєвого циклу об'єкту будівництва.

Законодавчі ініціативи України щодо розвитку будівельної галузі та правового регулювання відносин у сфері дорожнього будівництва

Безсумнівно позитивною є та увага, яка останні роки приділяється розвитку будівельної галузі та правовому регулюванню відносин у цій сфері з боку керівництва країни та уряду. Особливо слід відзначити національний проєкт "Велике будівництво", з яким пов'язані також певні законодавчі ініціативи, нормативне та методичне забезпечення.

Зокрема, Указом Президента України "Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг" від 19.07.2019 року № 529/2019 [12] передбачено низку заходів, спрямованих на створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу. Одним із них є встановлення обов'язку для замовників будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного обслуговування.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" від 17.10.2019 року № 199-IX [13] ви-

значено правовий статус інженера-консультанта. Крім того, статтю 11 Закону України "Про архітектурну діяльність" доповнено частиною шостою, яка передбачає, що "обов'язок здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх повноважень. Примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури".

В межах реалізації вищевказаних законодавчих новацій Укравтодор з метою розвитку ринку надання послуг із незалежного технічного нагляду за будівництвом і ремонтом автомобільних доріг вжив заходів щодо відокремлення технічного нагляду від служби замовника у дорожній галузі. Раніше, як відомо, роботи з технічного нагляду виконували інженери служби технічного нагляду замовника будівництва та спостерігалась значна кількість зловживань у частині завищення обсягів робіт, неналежного контролю якості тощо. Розробляються відповідні методики, у тому числі щодо особливостей закупівлі інжинірингових послуг.

Задля посилення контролю за якістю та обсягами робіт, за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил Укравтодор почав залучати стороні компанії, які повинні були здійснювати вищевказаний контроль протягом усього періоду виконання робіт.

Також було ініційовано законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування" від 24.07.2020 р. [14], яким посилюють особисту адміністративну та кримінальну відповідальність фахівців у сфері архітектурної діяльності, зокрема, інженерів технічного нагляду.

Але, незважаючи на такі суттєві та, нібито, інноваційні зрушення постає питання – чи дійсно вказані законодавчі ініціативи, які спрямовані на покращення здійснення нагляду за виконанням робіт, врахували міжнародний та європейський досвід у частині якісного будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг? Чи покращиться якість лише через залучення незалежних інжинірингових компаній та посилення особистої відповідальності фахівців, які працю-

ють на ринку інжинірингових послуг? Імплементация яких міжнародних практик та які зміни законодавства України сприятимуть розвитку якісних доріг?

Правовий статус інженера-консультанта за українським законодавством та контрактом FIDIC: ключові невідповідності

На сьогодні серед фахівців будівельної галузі досі тривають дискусії, хто такі інженери-консультанти FIDIC? І чому саме на FIDIC зроблено акцент у вищевказаному правовому акті? Ґрунтуючись на міжнародному та європейському досвіді, можна зробити висновок, що вимога обов'язкового залучення інженера-консультанта FIDIC у сфері дорожнього будівництва базувалась на позитивному досвіді реалізації проєктів, що фінансуються МФО, оскільки ключовою фігурою у цих проєктах протягом усього періоду виконання будівельних робіт є саме інженер-консультант.

Разом із тим, в результаті подальших законодавчих та урядових ініціатив, ініційованих та реалізованих на виконання президентського указу, не враховано ключових підходів FIDIC.

FIDIC – це Міжнародна федерація інженерів-консультантів, яка розробила глобальні типові контракти для реалізації будівельних проєктів. Інженер-консультант FIDIC – професійна компанія, що має штат кваліфікований інженерів та інших професіоналів, що володіють достатньою компетенцією для виконання покладених на них обов'язків, яка надає професійні послуги з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-консультантів.

З огляду на викладене, не є інженером-консультантом FIDIC інженер-консультант, визначений у статті 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" [15], у зв'язку з тим, що останній надає послуги з урахуванням умов, визначених у договорі підряду на капітальне будівництво, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668 [16].

Контракти FIDIC – це не нормативні акти, прийняті законодавчим органом, а лише рекомендовані документи, правила поведінки, набір інструментів, розроблені міжнародною федерацією, для врегулювання відносин у будівельній галузі. Але які у багатьох країнах світу є обов'язковими для реалізації масштабних, технологічно складних, дороговартісних, тривалих об'єктів будівництва, які потребують більш високого рівня управління, а ризики мають більш високу ціну [17].

Вказані глобальні типові контракти пройшли значну світову практику під час їх використання та доказали свою здатність регулювати відносини між учасниками будівельної діяльності. І, незважаючи на те, що юрисдикції багатьох держав мають свій власний правовий ландшафт, який впливає на застосування контрактів FIDIC у будівництві, враховуючи різні підходи щодо юридичного врегулювання у загальному та континентальному праві [18], контракти FIDIC найчастіше використовуються, а тому вважаються найкращою світовою практикою у сфері будівництва.

Будівництво саме за контрактами FIDIC забезпечить правове поле для роботи інженерів-консультантів FIDIC та сприятиме підвищенню якості будівництва.

У чому полягає привабливість будівництва за вищевказаними контрактами? Приведемо декілька моментів на прикладі контракту на виконання будівельних робіт на умовах міжнародного договору підряду у сфері будівництва за проєктом замовника, 1999 р. (далі – контракт FIDIC) [19], в порівнянні з договором підряду на капітальне будівництво (далі – договір підряду) відповідно до законодавства України.

У контракті FIDIC приділено надзвичайно важливу роль інженеру, його незалежному статусу, через якого впроваджено професійний інженерний нагляд. Основним обов'язком замовника є призначення інженера, який виконує обов'язки, передбачені контрактом.

Нагадаємо, інженер за контрактом FIDIC означає особу, призначену замовником в якості інженера, який виконує обов'язки, передбачені контрактом. Штат його співробітників включає кваліфікованих інженерів та інших професіоналів, що володіють достатньою компетенцією для виконання цих обов'язків.

Замовник значну частину своїх функцій в частині контролю за будівництвом та фінансового контролю зобов'язаний доручити виконати інженеру. Зокрема, інженер самостійно видає акт приймання робіт на підставі підготовлених та наданих йому підрядником звітів про хід виконання робіт. Після прийняття робіт інженер самостійно видає проміжний платіжний сертифікат чи остаточний платіжний сертифікат на підставі підготовленого та наданого йому підрядником фінансового звіту чи остаточного фінансового звіту. Інженер передає замовнику для оплати лише ті суми, які він вважає підлягають виплаті підряднику. З огляду на викладене, замовник не має відношення щодо підтвердження виконаних підрядником об'ємів робіт та підтвердження сум

для виплат, підпису відповідних документів, пов'язаних з цими діями. Замовник повинен прийняти роботи лише після того як вони завершені відповідно до контракту або після видачі інженером акту приймання робіт.

Однак, при самостійному статусі інженера за основним будівельним договором, саме замовник несе відповідальність перед підрядником за дії чи бездіяльність останнього. У контракті FIDIC інженер не є стороною контракту, але вважається найважливішою фігурою, який діє професійно задля організації процесу виконання контракту, тому саме на замовникові лежить відповідальність у виборі належного, кваліфікованого та досвідченого інженера. В свою чергу, інженер несе відповідальність лише перед замовником у межах окремої консультаційної угоди, укладеної з ним, та отримує винагороду за виконання своїх завдань.

І такий підхід є зрозумілим та виправданим. Нагадаємо, що саме на прохання міжнародних банків у 60-х роках минулого століття, FIDIC розробив першу проформу, де визначено особливу роль окремої особи, яка не була би стороною контракту (ані замовником, ані підрядником), але була би професіоналом у потрібній сфері, контролювала би процес будівництва з технічної точки зору, а також надавала банкам достатньої інформації, яка би дозволяла оцінювати всебічні ризики під час реалізації проєкту.

Але чи мають відповідно до нормативно-правових актів України залучені сторонні компанії, у тому числі міжнародні, які здійснюють роботи з технічного нагляду, статус незалежного інженера аналогічно контракту FIDIC?

Підставою для початку будівництва є укладений договір (ст.640 ЦК України), який набрав чинності (ст.631 ЦК України) [20]. Досі в Україні будівництво здійснюється за Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668.

Замовник має право з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом (ст.881 ЦК України).

Основними обов'язками замовника є прийняття виконаних підрядником робіт, оплата коштів, за виконання підрядником роботи (ст.882 ЦК України, ст.318 ГК України [21]) та здійснення технічного нагляду за відповідністю якості

виконаних робіт (Закон України "Про архітектурну діяльність" [22], Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903 [23]).

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат (ст.11 Закону України "Про архітектурну діяльність").

Замовник має право "делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі підряду їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт" (п.28 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668) [24].

Враховуючи такий підхід, акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми КБ-3) готуються й підписуються підрядником, та передаються замовнику, за примірними формами документів, затверджених ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва". Інженером (інспектором технічного нагляду) лише перевіряється та візується (погоджується) кількість та якість виконаних робіт у звітному періоді.

На відміну від контракту FIDIC за договором підряду на капітальне будівництво в частині приймання та оплати виконаних робіт саме замовник відіграє головну роль.

Таким чином інженер у контракті FIDIC виступає в якості агента Замовника та надає послугу інженерного нагляду, що кореспондує агентському договору, передбаченому статтею 297 ГК України, де одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

А інженер-консультант (інженер технічного нагляду) згідно чинного законодавства України виступає лише *представником замовника* та

діє за договором доручення, виконуючи частину обов'язків замовника, що кореспондує договору доручення, передбаченого статтею 1000 ЦК України, де одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.

Аналіз законодавства в сфері регулювання містобудівної діяльності та практики його застосування свідчить про незабезпеченість абсолютно незалежного статусу інженера-консультанта, а тому його незалежність викликає багато суперечок.

Контракти FIDIC мають інший порядок здавання-приймання робіт та усунення недоліків, який також сприяє забезпеченню контролю якості.

Відповідно до статті 10 контракту FIDIC замовник приймає роботи лише після того, як вони завершені відповідно до контракту або після видачі інженером акту приймання робіт (Taking-Over Certificate). У акті приймання робіт зазначається дата завершення робіт у відповідності до контракту, після якої у замовника виникає право на експлуатацію об'єкта будівництва або його частини, а у підрядника – на отримання 50 % від загальної суми утримання, яка перебуває на рахунку замовника, отримана з кожного проміжного платіжного сертифікату протягом періоду будівництва.

З дати, зазначеної у акті приймання робіт, починається період повідомлення про дефекти (Defects Notification Period). Вказаний період встановлений для повідомлення про недоліки, виявлені в роботах або в етапі робіт (залежно від обставин), зазначений в особливих умовах (з урахуванням будь-якого продовження цього строку). Рекомендований період повідомлення про дефекти складає 18 та 24 місяці.

Протягом періоду повідомлення про дефекти підрядник за власний рахунок і на його ризик зобов'язаний, окрім іншого, виконати всі роботи, необхідні для виправлення недоліків або усунення пошкоджень, які може вимагати замовник (або особа від його імені), в межах періоду повідомлення про дефекти і які сталися з вини підрядника. Зокрема, всі роботи чи недоліки, якщо необхідність в їх проведенні виникла у зв'язку з: а) будь-яким проєктом, за який несе відповідальність підрядник; б) невідповідністю обладнання, матеріалів або якості робіт умовам контракту або в) невиконанням підрядником будь-якого зі своїх інших зобов'язань.

Як раз друга половина суми утримання є одним із способів забезпечення зобов'язань підрядника в частині усунення недоліків та спонукають підрядника до якісного виконання робіт. Адже у разі неякісного виконання робіт замовник може усунути недоліки самостійно за кошти суми утримання або навіть продовжити термін повідомлення про дефекти.

Після сплину терміну повідомлення про недоліки, їх усунення, які сталися з вини підрядника, корегування ціни контракту (за наявності підстав у зв'язку з можливими витратами під час усунення дефектів та пошкоджень), інженером видається повідомлення про виконання зобов'язань (Performance Certificate).

Підрядник не вважається таким, що виконав свої зобов'язання за контрактом, поки останньому не видано інженером повідомлення про виконання зобов'язань із зазначенням дати, на яку підрядник завершив виконання своїх зобов'язань. Повідомлення про виконання зобов'язань, і тільки воно, являє собою остаточне приймання робіт та підтвердження остаточного виконання підрядником своїх зобов'язань. По суті повідомлення про виконання контракту прирівнюється згідно законодавства України до акта готовності об'єкта до експлуатації або сертифіката готовності об'єкта до експлуатації (ст.39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Впродовж 56 днів після отримання повідомлення про виконання контракту підрядник зобов'язаний представити інженеру проєкт остаточного платіжного сертифікату (Final Payment Certificate) та повідомлення про остаточне виконання зобов'язань по контракту (Final Statement). Вказані документи засвідчують, що всі недоліки (явні, неявні, скриті тощо) усунути, проведенні коригування ціни контракту та всі претензії врегульовано. На цьому етапі договірні відносини та відповідальність за договором завершуються та починає діяти правова відповідальність. Тому у разі виявлення після припинення дії контракту інших недоліків, виникає право звернення до суду для відшкодування шкоди.

Таким чином, якість виконаних робіт регулюється положеннями контракту та полягає у наступному:

1) актом приймання підтверджується закінчення робіт за об'ємом виконаних робіт, що передбачений у проєктній документації, а повідомлення про виконання зобов'язань – приймання результатів робіт за якістю (відсутність недоліків результатів робіт, досягнення експлуатаційних

показників об'єкту тощо);

2) остаточне прийняття за якістю можливе після сплину 12 або 24 місяців після початку експлуатації замовником результатів робіт або об'єкта будівництва в цілому;

3) підрядник зобов'язаний усунути за власний рахунок всі виявлені недоліки, навіть ті, які виявлені під час експлуатації замовником, у разі, якщо інженером підтверджено, що ці недоліки сталися з вини підрядника. Підрядник несе відповідальність не тільки за недоліки, які не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття робіт та які були навмисно скриті підрядником, але за всі недоліки, які сталися з вини підрядника, виявлені навіть протягом певного часу його експлуатації, адже в період експлуатації готового об'єкту нерідко виявляються недоліки, які складно було передбачити на стадії створення будівельної документації;

4) інженер виконує свої зобов'язання протягом всього періоду повідомлення про дефекти та протягом 28 днів після видачі повідомлення про виконання зобов'язань.

На відміну від положень контрактів FIDIC за договором підряду на капітальне будівництво та законодавства України під час приймання-виконання робіт підписується один документ, а дата підписання форми КБ-2в підрядником та замовником є одночасно і датою закінчення робіт (будівництва об'єкта) і датою прийняттям їх (його) замовником (у тому числі за якістю).

Підрядник усуває недоліки, які сталися з його вини та які були виявлені під час здавання-прийняття виконаних робіт (підписання форми КБ-2в) та під час приймання комісією, яку призначає замовник (ст.882 ЦК України).

Відповідно до ст.879 ЦК України та ст.321 ГК України, за загальним підходом оплата за виконанні роботи підряднику проводиться замовником після остаточної здачі об'єкта будівництва, якщо договором не передбачено попередньої оплати виконаної роботи або окремих її етапів, за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк.

За законодавством України у підрядника після підписання комісією акту готовності об'єкта до експлуатації виникає обов'язок усунути за власний рахунок усі недоліки, які сталися з його вини та виявлені під час складання актів приймання-виконання робіт під час будівництва та прийняття комісією готового об'єкту до експлуатації, та право вимагати остаточного розрахунку. А у замовника за умови, що роботи виконані належним чином, виникає право на введення

об'єкту в експлуатацію та зобов'язання сплатити підряднику зумовлену ціну договору (ч.5 ст.321 ГК України). Також підписанням акту готовності об'єкту до експлуатації припиняється надання послуг інженера технічного нагляду чи інженера-консультанта.

Після цього підрядник несе відповідальність лише за ті недоліки (дефекти), виявлені в закінченому будівництвом об'єкті, і в межах гарантійного строку експлуатації об'єкту, які не могли бути виявлені або відомі замовнику під час здавання-прийняття виконаних робіт у ході будівництва та прийняття об'єкту в експлуатацію. Гарантійний строк становить за законом 10 років, у разі якщо інший гарантійний строк не встановлений договором або законом (ст.884 ЦК України). Окрім того, вимоги замовника, що впливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником, можуть бути пред'явлені лише в порядку відповідного судочинства і обмежуються строками позовної давності (ч.3 ст.322 ГК України).

Таким чином договір підряду на капітальне будівництво не містить чітких правил та інструкцій щодо якісного виконання робіт та забезпечення зобов'язань підрядника в частині усунення виявлених недоліків.

І це пояснюється тим, що за законодавство України діє система контролю якості будівництва. Контроль якості будівництва покладений на замовника, а тому і відповідальність за неякісне будівництво несе останній. З метою контролю якості будівництва замовник здійснює технічний нагляд або власними силами або має право делегувати цю функцію сторонній спеціалізованій організації або спеціалісту. Вказане не свідчить про підвищення якості будівництва, а лише має на меті делегування замовником функцій контролю за якістю будівництва.

Система управління якістю як найкраща практика досягнення належної якості будівництва

У контрактах FIDIC реалізована зовсім інша політика, яка заслуговує на увагу через те, що *кожна сторона в процесі будівництва повинна виконувати свої зобов'язання щодо досягнення якості у будівництві, та націлена на запровадження системи управління якістю* (міжнародний стандарт ISO 9001:2015 щодо системи управління якістю [25] у будівництві для координації та керування діяльністю організації в забезпеченні послідовного дотримання необ-

хідних стандартів якості).

Так, замовник ще на стадії закупівлі приділяє особливу увагу технічним специфікаціям, особливо специфікації з якості, яка містить детальні вимоги, що визначають якість продукту, послуги чи процесу. Вимоги до якості у формі специфікації включаються до тендерних документів і містять адміністративні та процедурні вимоги щодо забезпечення та контролю якості, випробувань та перевірок необхідних для демонстрації відповідності визначеним або зазначеним вимогам. Для підготовки специфікацій з якості замовник може залучати інженера.

Основними обов'язками підрядника в частині досягнення якості у будівництві за положеннями FIDIC є розроблення та впровадження системи управління якістю та системи перевірки відповідності відповідно до встановлених замовником критеріїв контролю якості та/або критеріям прийняття результатів будівельних робіт, забезпечення процедури для усунення недоліків, коли є невідповідність критеріям контролю якості та/або критеріям прийняття результатів будівельних робіт тощо.

Обов'язками інженера за контрактами FIDIC у цій частині є участь у процедурі забезпечення якості та здійснення моніторингу щоденних заходів з контролю якості виконання робіт підрядником, перевірка відповідності кресленням та специфікаціям контракту. Інженер також керує, координує та адмініструє всі заходи щодо забезпечення та контролю якості. Останній уповноважений проводити аудит будь-яких аспектів системи забезпечення якості підрядника. Аудит системи управління якістю підрядника (передбачає наявність плану аудиту), зразків і перевірка робіт є однією з функцій інженера – функції з технічного нагляду.

Таким чином за контрактами FIDIC *головну відповідальність за якість будівництва та забезпечення ефективного функціонування своїх систем контролю несе підрядник*, а інженер протягом усього процесу будівництва приймає участь у процедурі забезпечення якості через проведення моніторингу, аудиту та верифікації.

Разом із тим, незважаючи на те, що деякі міжнародні стандарти за системами управління якістю, які були розроблені на підставі ISO 9001, адаптовані в Україні, саме ISO 9001:2015 щодо системи управління якістю, який відповідає вищевказаним принципам та підходам політики FIDIC, дотепер не імplementовано у національні будівельні норми та стандарти України.

Оптимізація закупівлі інжинірингових послуг в контексті забезпечення якості будівництва

Для підвищення якості будівництва є впровадження відбору на основі якості для закупівлі інжинірингових послуг, у тому числі інженерних.

У зв'язку з тим, що неможливо заздалегідь визначити якісні аспекти (тобто специфікацію) інтелектуальних послуг, якими є інжинірингові послуги, використання ціни як єдиного критерію не повинно використовуватися для цих послуг. Тому відбір інженера, який надає за контрактами FIDIC професійні інжинірингові послуги, здійснюється на основі критеріїв якості, виходячи з кваліфікації, досвіду, професіоналізму та доброчесності, а не виключно ціни. Якщо найбільш економічно вигідна пропозиція (тобто якість) є важливою, то ціна у співвідношенні ціна/якість не повинна бути більше ніж 50 %. Якщо ціна вища за 50 %, то найбільш економічно вигідна пропозиція не спрацює в якості найкращої за результатами оцінки тендерних пропозицій. В ідеалі питома вага цінового критерію не має бути вищою між 20–30 % від якості [26].

Крім того, відповідно до положень Директиви Європейського Союзу № 2014/24/ЄС від 26.02.2014 року про державні/публічні закупівлі (стосується координації порядку присудження державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг) не підлягають закупівлі через аукціон роботи та послуги, які містять ознаки інтелектуальної діяльності (пункт 35). Аукціони найкраще підходять для товарів, робіт та послуг, коли пропозиції учасників містять однакові якісні і технічні характеристики, поміж яких товари, первинна будівельна продукція, прості послуги тощо [27].

Разом із тим, однією з головних перепон для досягнення якості у будівництві є положення Закону України "Про публічні закупівлі", відповідно до яких послуги інженера-консультанта (інженера технічного нагляду) закуповуються через відкритий аукціон, де ціновий критерій відбору суб'єктів становить 70 %, що фактично змушує замовників зазначати єдиний критерій відбору – 100 % ціна.

Висновки

З огляду на викладене можна зазначити, що, незважаючи на певні законодавчі ініціативи, не повністю враховані ключові підходи найкращої світової практики в сфері регулювання відносин між учасниками інвестиційно-будівельної діяльності, зокрема FIDIC. А формальне та фрагментарне впровадження міжнародних та європейських практик може мати низку негативних

наслідків у майбутньому. Перспективним вважаємо наступне.

З метою реалізації Указу Президента України "Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг" від 19.07.2019 року № 529/2019 необхідно:

1. Розширити можливості використання міжнародно визнаних типових форм договорів (зокрема, контрактів FIDIC) для реалізації проєктів, що фінансуються за публічні кошти, шляхом внесення відповідних змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668.

2. Привести у Законі України "Про публічні закупівлі" процедури закупівлі робіт та послуг, які містять ознаки інтелектуальної діяльності, у тому числі послуг інженерного нагляду, у відповідність до положень Директиви Європейського Союзу від 26.02.2014 року № 2014/24/ЄС про державні/публічні закупівлі.

3. Внести необхідні зміни до нормативно-правових актів України щодо порядку призначення, заміни, забезпечення самостійного професійного статусу інженера-консультанта в межах будівництва з використанням контрактів FIDIC.

4. Впровадити міжнародний стандарт ISO 9001:2015, який встановлює критерії системи управління якістю та є готовим рішенням, що містить план управління якістю та план із забезпечення якістю з боку всіх учасників будівництва (замовника, підрядника та інженера-консультанта) на всіх етапах життєвого циклу об'єкту будівництва.

Саме вказані першочергові законодавчі ініціативи сприятимуть застосуванню проформ FIDIC у будівництві, створенню дієвої системи управління якістю, впровадженню професійного інженерного нагляду і як результат підвищенню якості будівництва та покращенню інвестиційної привабливості країни.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Висловлюю вдячність Президенту Асоціації Інженерів-Консультантів України – Повний член FIDIC Щигуровій Яні Петрівні та фахівцям юридичної консалтингової компанії "ІНСТАНТО" (члену та юридичному партнеру AIKY) за надану інформацію щодо практики та особливостей застосування контрактів FIDIC в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аудит української економіки. Аналіз результатів економічної політики за майже 30 років, поточний рівень економічного та соціального розвитку України та можливості для зростання.
<https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf>
2. Платформа ефективного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
<https://regulation.gov.ua/dialogue/budivnytstvo>
3. Леонова М. В. Україні 95 % доріг у стані, який не відповідає нормам – Укравтодор.
<https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-95-dorih-u-stani-iyaki-ne-vidpovidaie-normam-ukravtodor>
4. Гриненко А. Бренд якості. Чи допоможе Україні нова організація контролю за якістю будівництва та ремонту доріг?
https://cfts.org.ua/blogs/brend_yakosti_chi_dopomozhe_ukrainskiy_nova_organizatsiya_kontrolyu_za_yakistiy_tyu_budivnitstva_ta_remontu_dorig_267
5. Лилов О. В. Новітні підходи до модернізації процесів організації будівництва. *Молодий вчений*. 2015. № 9 (24). Частина 1. С. 24–27.
6. Коляда Т. А., Гвоздева Н. О. Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи. *Молодий вчений*. 2018. № 2 (54). С. 671–673.
7. Хараїм І. В. Теоретичні аспекти публічного управління інжиніринговою діяльністю в будівництві із залученням інженера-консультанта. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: державне управління*. 2019. № 2. Том 30 (69). С. 101–106.
8. Lukas Klee. *International Construction Contract Law 2nd Edition*. Wiley-Blackwell, 2018. 821 p.
9. Jaeger Axel-Volkmar, Götz-Sebastian Hök. *FIDIC-A Guide for Practitioners*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 443 p.
10. Mohamed-Asem U. Abdul-Malak, Farah El Masri. Understanding the engineer's role in administering the construction contract
https://www.researchgate.net/publication/327200182_understanding_the_engineer's_role_in_administering_the_construction_contract
11. Chandana Jayalath. Demystifying the Role of Engineer under FIDIC Forms
<http://www.cmguide.org/archives/2806>
12. Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг: Указ Президента України від 19.07.2019 № 529/2019.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529/2019#Text>
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: Закон України від 17.10.2019 № 199-IX.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20#Text>
14. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування: від 24.07.2020, реєстр. № 3876-1.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69604
15. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>
16. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-n#Text>
17. Використання контрактів FIDIC. <https://instanto.com.ua/vykorystannya-kontraktiv-fidic>
18. *The International Application of FIDIC Contracts (a practical guide)* edited by Donald Charrett, First published 2020 by Informa Law from Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN and by Informa Law from Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017.
19. *Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer*, first edition 1999.
20. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
21. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
22. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 31. Ст. 246.

23. Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2007-p#Text>
24. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668. *Офіційний вісник України*. 2005. № 31. Том 2. Ст. 1867.
25. Міжнародний стандарт ISO 9001:2015 Щодо системи управління якістю. <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100373.pdf>
26. Деякі теоретичні і практичні аспекти FIDIC з питань підвищення якості в будівництві. <https://aecu.org.ua/news/tpost/d20b0a8mn1-deyak-teoretichn-praktichn-aspekti-fidic>
27. Збірник директив ЄС з питань державних закупівель. <https://eupublicprocurement.org.ua/category/documents>

REFERENCES

1. *Audit ukrayinskoj ekonomiky. Analiz rezultativ ekonomichnoy polityky za mayzhe 30 rokiv, potochnyy riven ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy ta mozhlyvosti dlya zrostannya* [Audit of the Ukrainian economy. Analysis of the results of economic policy for almost 30 years, the current level of economic and social development of Ukraine and opportunities for growth]. <https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf> (in Ukr.).
2. *Platforma efektyvnoho rehulyuvannya pry Ministerstvi ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy* [Platform for effective regulation at the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. <https://regulation.gov.ua/dialogue/budivnytstvo> (in Ukr.).
3. Leonova, M. V. (2018). *Ukrayini 95 % dorih u stani, yakyy ne vidpovidaye normam – Ukravtodor* [In Ukraine, 95% of roads are in a state that does not meet the standards - Ukravtodor]. <https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-95-dorih-u-stani-iyaki-ne-vidpovidaie-normam-ukravtodor> (in Ukr.).
4. Hrynenko, A. (2017). *Brend yakosti. Chy dopomozhe Ukraini nova orhanizatsiya kontrolyu za yakistyu budivnytstva ta remontu dorih?* [Quality brand. Will the new organization of quality control of road construction and repair help Ukraine?]. <https://cfts.org.ua/blogs/brend-yakosti-chi-dopomozhe-ukrainska-nova-organizatsiya-kontrolyu-za-yakistyu-budivnytstva-ta-remontu-dorih-267> (in Ukr.).
5. Lylov, O. V. (2015). Novitni pidkhody do modernizatsiyi protsesiv orhanizatsiyi budivnytstva [The latest approaches to the modernization of construction processes]. *Molodyy vchenyy*, 9(24), CH.1, 24–27 (in Ukr.).
6. Kolyada, T. A., & Hvozdeva, N. O. (2018). Zastosuvannya kontraktiv FIDIC v Ukraini: stan, problemy, perspektyvy [Application of FIDIC contracts in Ukraine: status, problems, prospects]. *Molodyy vchenyy*, 2(54), 671–673 (in Ukr.).
7. Kharayim, I. V. (2019). Teoretychni aspekty publichnoho upravlinnya inzhnirynhovoyu diyalnistyu v budivnytstvi iz zaluchennyam inzhenera-konsultanta [Theoretical aspects of public management of engineering activities in construction with the involvement of a consulting engineer]. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: derzhavne upravlinnya*, 2, Tom 30(69), 101–106 (in Ukr.).
8. Klee, L. (2018). *International Construction Contract Law 2nd Edition*. Wiley-Blackwell, 821 p.
9. Jaeger Axel-Volkmar, Götz-Sebastian Hök. (2010). *FIDIC-A Guide for Practitioners*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 443 p.
10. Mohamed-Assem U. Abdul-Malak, Farah El Masri. Understanding the engineer's role in administering the construction contract https://www.researchgate.net/publication/327200182_understanding_the_engineer's_role_in_administering_the_construction_contract
11. Chandana Jayalath. Demystifying the Role of Engineer under FIDIC Forms <http://www.cmguide.org/archives/2806>
12. *Pro deyaki zakhody shchodo stvorenniya umov dlya rozvytku ta pidvyshchennya yakosti avtomobilnykh dorih* [About some measures to create conditions for the development and improvement of the quality of road]. Ukaz Prezidenta Ukrainy (19.07.2019 No. 529/2019). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529/2019#Text> (in Ukr.).
13. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennya porядku nadannya administratyvnykh posluh u sferi budivnytstva ta stvorenniya Yedynoy derzhavnoy elektronoy systemy u sferi budivnytstva* [On amendments to some legislative acts of Ukraine to improve the procedure for providing administrative services in the field of construction and the creation of a Unified State Electronic System in the field of construction]. *Zakon Ukrainy* (17.10.2019 No. 199–9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-20#Text> (in Ukr.).

14. *Proyekt Zakonu pro vnesennya zmin do Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny ta Kodeksu Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya shchodo posylennya vidpovidalnosti za pravoporushennya u sferi mistobuduvannya* [Draft Law on Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Code of Ukraine on Administrative Offenses to Strengthen Liability for Offenses in the Sphere of Urban Development]. (24.07.2020 No. 3876-1). https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69604 (in Ukr.).
15. *Pro rehulyuvannya mistobudivnoyi diyalnosti* [About regulation of town-planning activity]. Zakon Ukrayiny (17.02.2011 No. 3038-6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text> (in Ukr.).
16. *Pro zatverdzhennya Zahalnykh umov ukladennya ta vykonannya dohovoriv pidryadu v kapitalnomu budivnytstvi* [About the statement of the General conditions of the conclusion and performance of contracts in capital construction]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (01.08.2005 No. 668). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-n#Text> (in Ukr.).
17. *Vykorystannya kontraktiv FIDIC* [Use of FIDIC contracts]. <https://instanto.com.ua/vykorystannya-kontraktiv-fidic> (in Ukr.).
18. The International Application of FIDIC Contracts (a practical guide) edited by Donalt Charrett, First published 2020 by Informa Law from Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN and by Informa Law from Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017.
19. Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer, first edition 1999.
20. Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No. 435-4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40-44), 356 (in Ukr.).
21. Hospodarskyy kodeks Ukrayiny [Economic Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No. 436-4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (18, 19-20, 21-22), 144 (in Ukr.).
22. *Pro arkhitekturnu diyalnist* [About architectural activity]. Zakon Ukrayiny (20.05.1999 No. 687-14). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (31), 246 (in Ukr.).
23. *Poryadok zdiysnennya tekhnichnoho nahlyadu pid chas budivnytstva obyekta arkhitektury* [The procedure for technical supervision during the construction of an architectural object]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (11.07.2007 No. 903). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2007-n#Text> (in Ukr.).
24. *Pro zatverdzhennya Zahalnykh umov ukladennya ta vykonannya dohovoriv pidryadu v kapitalnomu budivnytstvi* [About the statement of the General conditions of the conclusion and performance of contracts in capital construction]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (01.08.2005 No. 668). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (31), Tom 2, 1867 (in Ukr.).
25. *Mizhnarodnyy standart ISO 9001:2015 shchodo systemy upravlinnya yakisty* [International standard ISO 9001: 2015 for quality management system]. <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100373.pdf> (in Ukr.).
26. *Deyaki teoretychni i praktychni aspekty FIDIC z pytan pidvyshchennya yakosti v budivnytstvi* [Some theoretical and practical aspects of FIDIC on quality improvement in construction]. <https://aecu.org.ua/news/tpost/d20b0a8mn1-deyak-teoretichn-praktichn-aspekti-fidic> (in Ukr.).
27. *Zbirnyk dyrektyv YES z pytan derzhavnykh zakupivel* [Collection of EU directives on public procurement]. <https://eupublicprocurement.org.ua/category/documents> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 64 pp. 24-35 (5).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4300610
http://forumprava.pp.ua/files/024-035-2020-5-FP-Sukhostavets_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_5.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.11.2020
Accepted: 23.11.2020
Published: 24.11.2020

Cite as:

Сухоставець, І. В. (2020). Правове регулювання забезпечення контролю якості будівництва за договорами підяду: міжнародні норми та українські реалії. *Форум Права*, 64(5), 24-35. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300610>

Sukhostavets, I. V. (2020). Pravove rehulyuvannya zabezpechennya kontrolyu yakosti budivnytstva za dohovoramy pidryadu: mizhnarodni normy ta ukrayinski realiyyi [Legal and Regulatory Framework of Quality Management in Construction: International Norms and Ukrainian Realities]. *Forum Prava*, 64(5), 24-35. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300610>

УДК 346.5(44+477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300612>

О.В. ТИТОВА,

доцент кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат юридичних наук, доцент, м. Вінниця, Україна; e-mail: lenatitowa8@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6423-4197>

Н.М. ЯВОРОВЕНКО,

аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна; e-mail: nadiia.yavorovenko@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3810-1312>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПІДПРИЄМЦЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНИ

O.V. TYTOVA,

Ass. Professor, Chair of Economic Law, Vasul Stus Donetsk National University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Vinnytsia, Ukraine; e-mail: lenatitowa8@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6423-4197>

N.M. YAVOROVENKO,

Postgraduate Student of a Ph.D., Vasul Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine; e-mail: nadiia.yavorovenko@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3810-1312>

LEGAL REGULATION OF GRANT OF STATE AID TO ENTREPRENEURS IN CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC: EXPERIENCE OF FRANCE AND UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Одним із важливих механізмів подолання світових кризових економічних явищ, спричинених пандемією COVID-19, стало надання суб'єктам підприємництва державної підтримки. Підходи до змісту пакету відповідних антикризових заходів є різним у різних країнах, залежно від конкретної економічної та соціально-політичної ситуації. Однак їх аналіз дозволяє визначити загальні тренди, які є найбільш сприятливими як для подолання кризи, так і для відновлення економічного зростання. Одночасно, спрямування заходів державної підтримки лише на короткострокове зменшення негативного впливу пандемії COVID-19, як це є характерним для України, негативно впливає на потреби відновлення та подальшого розвитку економічного потенціалу країни. **Метою роботи** є розроблення та обґрунтування нових пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання надання державної підтримки суб'єктам підприємництва у зв'язку зі світовою пандемією COVID-19, розробка пропозицій подальшого розвитку законодавства про надання державної підтримки. **Використані методи** – за допомогою логіко-юридичного методу було проаналізовано законодавство Франції та України щодо заходів державної підтримки суб'єктів підприємництва у зв'язку із світовою пандемією COVID-19. Метод систематизації використано при визначенні форм державної допомоги та поділі їх на певні групи. За допомогою порівняльно-правового методу виявлено та проаналізовано позитивний досвід Франції, який заслуговує на увагу та може бути застосований в Україні. На основі використання методів гіпотези і припущення підготовлено пропозиції з подальшого розвитку правового регулювання надання державної підтримки. **Результати.** Отримано порівняльну характеристику видів державної підтримки суб'єктів підприємництва у зв'язку із світовою пандемією COVID-19 у Франції та України, в контексті їх впливу на конкретні сфери господарської діяльності та на відновлення економічне зростання. **Висновки.** Аргументовано доцільність стимулювання підприємців, які надають роботу найменш захищеним категоріям населення – особам з інвалідністю; особам, які мають статус одинокої матері; внутрішньо переміщеним особам тощо. Запропоновано здійснення заходів щодо розробки стратегії адаптації мікро- та малого підприємництва до нових моделей споживання та конкуренції за допомогою використання

цифрових технологій. Доведено важливість підвищення ролі регіонів у наданні допомоги з метою подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби.

Ключові слова: державна підтримка; підприємницька діяльність; пільги; податкова заборгованість; субсидії; фінансова допомога

Problem statement. One of the important mechanisms for overcoming the global economic crisis caused by the COVID-19 pandemic was the provision of the state support to business entities. The approaches to the content of the set of relevant anti-crisis measures vary from one country to another, depending, among other things, on the specific economic and social-political situation. However, their analysis allows setting out the general trends that are most favourable for overcoming the crisis and for the resumption of economic growth. Meanwhile, directing state support measures only to a short-term decrease of the negative impact of the COVID-19 pandemic, as is the case for Ukraine, harms the need to restore and further develop the country's economic potential. **The purpose** of the article is the development and substantiation of new proposals to improve the legal regulation of state support to businesses in connection with the global pandemic COVID-19. This scientific work uses the logical-legal **method**, particularly on the bases of the French and Ukrainian legislation on measures of state support of business entities in connection with the COVID-19 pandemic. The method of systematisation is used in determining the forms of state aid and dividing them into certain groups. Using a comparative legal method, the positive experience of France is identified and analysed, which deserves attention and can be applied in Ukraine. Proposals for further development of legal regulation of state support have been prepared based on hypothesis and assumption methods. **Results.** The types of state support for business entities in connection to the COVID-19 pandemic in France and Ukraine have been studied, their focus on specific areas of economic activity and the restore of economic growth has been analysed. **Conclusions.** The usefulness of stimulating entrepreneurs who provide work to the least protected categories of the population – people with disabilities – is argued; persons who have the status of a single mother; internally displaced persons, etc. It is proposed to implement measures to develop a strategy for adapting micro and small businesses to new patterns of consumption and competition with digital technologies. The importance of increasing the role of regions in providing assistance to overcome the effects of the coronavirus pandemic has been proven.

Key words: state support; business activity; privileges; tax arrears; subsidies; financial aid

Постановка проблеми

Глобальна пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 потягнула за собою серйозні наслідки для стану світової економіки. Перш за все, як вказують фахівці, це пов'язано з жорсткими карантинними заходами, які ввели уряди багатьох країн: закриттям торгово-розважальних центрів, забороною відвідання усіх масових заходів, обмеженням у пересуванні як у межах країни, так міжнародних поїздок, скороченням виробництва (через встановлення лімітів одночасного перебування працівників в одному приміщенні) тощо [1, с.21].

Що стосується України, то падіння ВВП внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, у першій половині 2020 р. склало 6,5 %. Водночас, за оцінкою МВФ, українська економіка зменшиться за підсумками 2020 р. на 8,2 % [2, с.2]. Згідно опитування, яке проводила "Європейська бізнес-асоціація" серед представників малого бізнесу, через економічні наслідки пандемії коронавірусу 18 % підприємців розглядають закриття власного бізнесу, 78 % опитаних повідомляють про втрати до 75 % доходів і тільки 4 % говорять про збільшення прибутку [3,

с.63–64]. У Франції спостерігається значне скорочення кількості нових підприємств усіх типів (наприклад, –33,5 % у квітні 2020, у порівнянні з –25,4 % у березні 2020). В контексті обмежень, пов'язаних із COVID-19, традиційні бізнес-стартапи зазнають падіння (–42,1 % з попереднім –30,1 %), а реєстрація мікропідприємців різко скоротилася (–24,0 % після –19,5 %) [4].

Певні аспекти здійснення підприємницької діяльності в період пандемії COVID-19 та державної підтримки підприємництва вже розглядалися у науковій літературі. Так, Т.С. Гудіма [5], досліджувала питання реалізації грошово-кредитної політики в контексті оптимального узгодження інтересів банків (як суб'єктів господарювання), споживачів банківських послуг та суспільства в цілому; Л.І. Федулова Л.І. – досвід розробки та реалізації заходів щодо підтримки та стимулювання інноваційних процесів в умовах пандемії і боротьби з коронавірусом [6], О.Р. Шечук, Н.Ф. Ментух [7] – застосування податкових пільг як елементів підтримки суб'єктів господарювання на підставі зарубіжного досвіду; Федулова Л.І. – досвід розробки та реалізації заходів щодо підтримки та стимулювання інноваційних процесів в умовах пандемії і боротьби з коронавірусом. Проте, ці дослідження стосу-

ються здебільшого окремих напрямів державної підтримки підприємництва та економічної активності в цілому, залишаючи поза увагою конкретні заходи підтримки суб'єктів підприємництва та практику їх застосування.

Щодо проблеми надання державної підтримки у зв'язку із пандемією COVID-19 підприємцям у Франції, то Патрік Рулет (Roulette, 2020) розглядає окремі засоби державної підтримки в контексті ефективності їх для компаній, які потерпають від економічних труднощів [8]; Паскаль Жако (Jacquot, 2020) – питання звільнення в період на період пандемії від орендної плати торговців, ремесників та осіб вільних професій [9]; Саломе Гарланда (Garlandat, 2020) – особливості застосування електронної комерції (принцип "натисни та забери") як заходу підтримки малого бізнесу в період пандемії COVID-19 [10] тощо.

Однак, у цілому, реалізації заходів державної підтримки суб'єктів підприємництва у зв'язку з пандемією COVID-19 потребує більш поглибленого та системного аналізу, доцільним є комплексне узагальнення обґрунтованості та ефективності встановлених заходів державної підтримки, їх впливу на подальший розвиток економіки.

В період глобальних світових кризових економічних явищ, які спричинила пандемія COVID-19, надання державної допомоги фахівці визнають вкрай важливим регенеруючим механізмом для покращення конкурентного стану будь-якого суб'єкта господарювання [11, с.86]. На сьогодні у більшості країн світу у зв'язку із пандемією COVID-19 активізувалися процеси надання державної підтримки суб'єктів підприємницької діяльності. Однак їх концептуальні засади та зміст суттєво відрізняються залежно від конкретних умов. Франція є однією з тих країн, яка застосовує найбільш розгалужену систему заходів державної підтримки та визнає пандемію фактором, який здійснює довгостроковий вплив на економіку. Відповідно, досвід Франції у цій сфері може бути корисним для розвитку або корегування напрямів сприяння підприємцям в Україні у подоланні проблем, викликаних пандемією COVID-19.

Тому метою роботи є розроблення й обґрунтування нових пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання надання державної підтримки суб'єктам підприємництва у зв'язку зі світовою пандемією COVID-19. Її новизна полягає в пропозиціях щодо подальшого розвитку законодавства України в сфері державної під-

тримки у зв'язку з пандемією COVID-19. Завданням статті є визначення заходів державної підтримки суб'єктів підприємництва в Україні, які спрямовані не тільки на вирішення сьогоденних проблем, але й здатні ефективно сприяти відновленню темпів економічного розвитку країни.

Законодавче регулювання подолання наслідків санітарної кризи у Франції, спричиненої пандемією COVID-19

Аналіз заходів державної підтримки, які було впроваджено у Франції у зв'язку з пандемією COVID-19, можна поділити на такі основні групи: надання прямої фінансової підтримки (кредити, гранти, субсидії тощо); впровадження пільг і послаблень щодо сплати податків та обов'язкових платежів; надання пільг, спрямованих на збереження зайнятості працівників; консультаційна підтримка, спрямована на підтримку та розвиток підприємницької діяльності.

Наприкінці березня 2020 р. у Франції було створено Національний фонд солідарності для допомоги підприємствам малого бізнесу, мікропідприємцям, самозайнятим, фермерам та особам ліберальних професій. На сьогодні Фонд є відкритим для компаній, які: мають менше 50 співробітників (без додаткової умови обороту або прибутку); створені до 31.08.2020 року та такі, що зазнали фінансових збитків за певні періоди, визначені законодавством. Розмір допомоги компаніям визначається в законодавчому порядку залежно від того, чи компанія є закритою в адміністративному порядку, чи знаходиться її діяльність у зоні впровадженої комендантської години тощо. Як правило, такі компанії можуть розраховувати на компенсацію сум втрати обігу повністю або у розмірі певного відсотку. При цьому компанії, які підпадають під декілька систем допомоги, отримують найбільш вигідну для них [12].

Також, усі професійні мережі банків-членів Французької банківської федерації та Французького інвестиційного банку створили Гарантований державою кредит (PGE), щоб полегшити фінансовий стан компаній, які сильно постраждали від кризи. Позика, гарантована державою (PGE), являє собою позику, надану компанії або фізичній особі її звичайним банком, незважаючи на поточну сильну економічну невизначеність, завдяки гарантії, що надається державою. Ця позика може становити, за винятком надзвичайних випадків, до 25 % від останнього завершеного фінансового року або дворічного фонду заробітної плати інноваційних компаній. По закінченні

року компанія може прийняти рішення, що вона може погасити позику протягом одного-п'яти наступних років. При поточних умовах ставок банки зобов'язалися запропонувати максимальну ставку в розмірі: від 1 до 1,5 % для кредитів з погашенням до 2022 або 2023 років; від 2 до 2,5 % за кредитами, погашеним до 2024–2026 років, включаючи вартість державної гарантії [13].

Додатково Міністерство економіки та фінансів створило систему відшкодування авансів і позик за субсидованими ставками для підтримки руху грошових коштів компаній, ослаблених кризою через коронавірус, які не знайшли фінансових рішень у своїх банківських партнерів або приватних спонсорів. Цей механізм покликаний доповнити позику, гарантовану державою (PGE), а також інші існуючі механізми, залишаючись при цьому допоміжними для них [14].

У рамках виняткових заходів Уряд Франції створив часткові позики для підтримки компаній, що знаходяться в скрутному становищі, які не отримали задовільного рішення по фінансуванню через банківські мережі, зокрема, за допомогою позики, гарантованої державою (PGE). Програма доступна до 30.06.2021 р. Компанії повинні відповідати наступним сукупним критеріям: їх капітал належить безпосередньо одному або декільком фізичним особам, вони не отримали позику, гарантовану державою для фінансування своєї діяльності; мають обґрунтувати реальні перспективи відновлення бізнесу, не бути учасниками провадження у справах про неспроможність (або є такими, але отримали захисний план або план відновлення). Розмір займу залежить від кількості працюючих та сфери діяльності та зобов'язує на повернення протягом 7 років [15].

Ще один кредит було запущено в рамках плану екстреної підтримки бізнесу Французьким інвестиційним банком. Кредит Atout, який є незабезпеченим, надається у розмірі від 50 тис. до 5 млн. євро для малих і середніх підприємств, до 30 млн. євро для середніх компаній, які мають штат працівників менше, ніж 5000 тис. осіб. Однак, він не розповсюджується на компанії, які працюють у певних сферах (грошове посередництво, операції з нерухомістю тощо) [16]. Для компаній, які втратили більше 10 % обігу у порівнянні з таким самим періодом попереднього року передбачена також можливість надання авансів за поточними рахунками компаніям, які опинилися у скрутному становищі, компаніям приватного та венчурного капіталу [17].

Компанії, яких торкнулося повне адміністра-

тивне закриття, можуть отримати виключну фінансову допомогу (AFE COVID), якщо вони відповідають умовам прийнятності (наприклад, не підлягають примусовій процедурі стягнення) [18].

Що стосується заходів, які послаблюють тягар податкових та інших обов'язкових виплат, слід звернути увагу на внесення поправок у Закон про фінанси на 2020 рік. А саме було введено в дію механізм для скорочення соціальних відрахувань і внесків з метою допомоги самозайнятим особам, мікропідприємцям, самозайнятим особам які постраждали від економічних і фінансових наслідків пандемії COVID-19. Під цю допомогу підпадають такі сектори, як туризм, готельний бізнес, кейтеринг, спорт, культура, повітряний транспорт, сектори заходів (S1); сектори, діяльність яких залежить від діяльності секторів S1 і які зазнали дуже різке падіння обороту (S1 bis); інші сектори, діяльність яких пов'язана з прийомом населення і була перервана через поширення пандемії COVID-19 (S2). Розмір пільг розраховується залежно від відсотків зниження товарообігу у певні визначені періоди [19].

Також, важливим напрямом допомоги є перенесення строків сплати податків. Так, Головне Управління державними фінансами ініціює виняткові заходи для підтримки компаній, зокрема, для перенесення остаточних термінів оподаткування з корпоративної податковою службою (SIE) із можливістю сплатити несплачені податки протягом періоду до 3 років. Ця система призначена для компаній, які постраждали від переривання або обмеження їх діяльності. Для підтримки компаній, діяльність яких особливо постраждала від кризи в галузі охорони здоров'я, була введена система зниження професійного оподаткування і, зокрема, майнового внеску, що виплачується компаніями – їм автоматично надається відстрочка без штрафних санкцій до 15 грудня. Можливим є також зменшення на 2/3 суми CFE компаній в тих же секторах діяльності за рішенням місцевої влади [20].

Ще одним напрямом державної підтримки є перенесення термінів сплати соціальних внесків і внесків на соціальне страхування та сімейних пільг. Сума допомоги розподіляється пропорційно відповідно до норми робочого часу співробітника і терміном дії трудового договору. При цьому допомога не може поєднуватися з іншою державною допомогою, пов'язаною з інтеграцією, доступом до роботи або поверненням на роботу для відповідного співробітника [21].

Такий напрям підтримки, як план врегулю-

вання податкової заборгованості для малого та середнього бізнесу, було впроваджено Генеральним управлінням державних фінансів (DGFiP), яке створило спеціальну "систему COVID-19", що дозволяє компаніям звертатися за планом розрахунків зі сплати своїх податків. Плани врегулювання стосуються податку на додану вартість, податку у джерела виплати, залишків корпоративного податку. Термін дії планів виплат визначається відповідно до коефіцієнта боргу і не може перевищувати: 12 місяців, якщо коефіцієнт боргу менш 0,25; 24 місяці, якщо коефіцієнт боргу становить від 0,25 до 0,5; 36 місяців, якщо коефіцієнт боргу більше 0,5 [22].

Відповідно до положень І статті 11 Закону № 2020-935 від 30.07.2020 року про внесення змін у фінансову систему на 2020 рік "Щодо відступу від І статті 1639 А-біс Податкового кодексу", муніципалітети та установи, органи міжмуніципального співробітництва з їх власним оподаткуванням можуть, за рішенням, прийнятим не пізніше 31.07.2020 р., знизити на дві третини суми податку на майно підприємств і розмір зборів, передбачених статтею 1641 того ж кодексу, які підлягають сплаті відповідно з 2020 р. по відношенню до малих і середніх підприємств в сфері туризму, готельного бізнесу, громадського харчування, культури, повітряного транспорту і спорту [23].

Важливим заходом підтримки є податкові пільги для орендодавців, які не можуть сплатити оренду. Так, Другий Закон про внесення поправок у фінансовий закон на 2020 рік (закон № 2020-473 від 25.04.2020 року), дозволяє орендодавцям відраховувати зі своїх податкових результатів збиток, що виник в результаті відмови від орендної заборгованості, без необхідності доказу комерційного інтересу. При цьому повинні буди дотримані певні вимоги: орендодавець і орендар не мають бути пов'язаними компаніями (ст.39, 12° Загального податкового кодексу) тощо [24]. Впроваджено також відтермінування оплати рахунків за оренду, воду, електроенергію та газ для компаній, які відповідають умовам участі у Фонді солідарності та здійснюють свою діяльність в межах процедури захисту, конкурсного провадження або ліквідації.

Що стосується оренди комерційних приміщень, основні федерації орендодавців закликали своїх членів-орендодавців призупинити орендну плату на періоди припинення діяльності, передбачені законодавством. Коли діяльність відновиться, ці орендні платежі та збори будуть

підлягати відстрочення платежу або розподілу без штрафів або відсотків за прострочення платежу й адаптовані до ситуації відповідних компаній. Також на період надзвичайного стану контракти на воду, газ або електрику не можуть бути перервані, припинені або скорочені в разі несплати за відповідними рахунками [25].

Серед заходів консультативної підтримки слід звернути увагу, в першу чергу, на ті, що спрямовані на розвиток підприємницької діяльності. Так, для малого бізнесу пропонуються безкоштовні цифрові рішення, які дозволяють розвивати он-лайн бізнес і детально описані на спеціальному веб-сайті (clique-mon-commerce.gouv.fr). Ця цифрова платформа пропонує рішення, які дозволять приєднатися до он-лайн ринку магазинів, налаштувати логістику та доставку, налаштувати рішення для віддалених або цифрових платежів, створити веб-сайт для свого бізнесу і віддалено спілкуватися зі своїми клієнтами. Так, наприклад, рішення PayPal дозволяє компаніям здійснювати безкоштовну передплату на час карантинних обмежень і комісії зменшують удвічі (4,5 % від обсягу продажів у порівнянні з 9 %). Здійснюється постійна інформаційна підтримка малого бізнесу стосовно цифрових ініціатив. Також цифровий чек на 500 євро запропонований усім підприємствам, які закриті в адміністративному порядку та професіоналам у готельному і ресторанному секторі для фінансування придбання рішень для цифрових дистанційних продажів [26].

Ще один важливий напрям підтримки – допомога посередників. CODEFI (відомчий комітет з вивчення проблем фінансування бізнесу) надає підтримку у формі: допомоги у примиренні із державними або напівдержавними органами для прискорення врегулювання певних боргів (наприклад, ПДВ); відтермінування остаточних термінів по сплаті податків або соціальних боргів; підтримки у врегулюванні відносин з партнерами та банками; фінансування реалізацію планів реструктуризації за рахунок позик з Фонду економічного і соціального розвитку (FDES) (звичайні або часткові позики терміном від 5 до 10 р.). Також, із 19.05.2020 року компанії, які мають труднощі в продовженні або поновленні своєї діяльності, можуть – завдяки сайту "Об'єктивне відновлення" скористатися безкоштовними консультаціями і підтримкою з питань профілактики, людських ресурсів, організація роботи або управління. Крім цього є можливість безкоштовно отримати швидку та конфіденційну допомогу бізнес-посередника щодо рішення будь-якого

типу спору, з яким вони можуть зіткнутися з іншим бізнесом або адміністрацією, включаючи прострочені платежі [27].

Слід також звернути увагу на ініціативу Міністерства економіки та фінансів, яке вирішило створити безкоштовний телефонний номер і групу психологічної підтримки для керівників підприємств [27]. Це рішення є особливо актуальним для мікро та малого бізнесу, представники якого вказують про паніку, розпач та невпевненість у майбутньому [28].

Окремим напрямом є заходи підтримки, спрямовані на збереження зайнятості та підтримку осіб, які належать до особливих категорій. Так, компанії, які наймають працівників віком від 16 до 35 років за контрактом на навчання (і до 29 років за контрактами на професійну підготовку), можуть отримати допомогу роботодавцям для учнів, оплачуваних державою.

Для контрактів, укладених з 01.07.2020 року до 28.02.2021 року ця допомога буде виплачуватися: компаніям зі штатом менше 250 співробітників без виключення, компанії з 250 або більше співробітниками за умови, що вони зобов'язуються досягти порога – вже встановленого законом – 5% співробітників за контрактами, що просуває професійну інтеграцію та програми професійного навчання в 2021 році або мають не менше 3% студентів, мають контракт на учнівство і професійну підготовку і які збільшили кількість працюючих на 10% в порівнянні з 2020 роком. Допомога покриває 100% заробітної плати учням молодше 21 року і 80% заробітної плати учням у віці від 21 до 25 років. Протягом 2-го і 3-го року навчання молодшої людини і контрактів на учнівство (підписаних після 28.02.2021 р.) компанії з менш ніж 250 співробітниками отримують одноразову допомогу: максимум 2000 євро за 2-й рік виконання учнівського контракту; максимум 1200 євро на 3-й рік учнівського контракту [29]. В рамках Плану відновлення Уряд, також, заснував допомогу для підтримки найму осіб із інвалідністю для компаній, які відповідають встановленим критеріям та дотримуються визначених вимог [30].

До заходів щодо підтримки рівня зайнятості належать також продовження контрактів та перенос професійних співбесід. А саме, роботодавець повинен кожні шість років організувати професійну співбесіду зі співробітником, щоб підвести підсумки його професійної кар'єри. Це зобов'язання було введено Законом від 05.03.2014 року. Санкції передбачені в компаніях зі штатом не менше 50 співробітників, якщо

працівник не пройшов заплановані співбесіди і не пройшов хоча би одне навчання, крім згаданого в статті L6321-2 Трудового кодексу. У цьому випадку роботодавець повинен поповнити особистий рахунок навчання. Однак через впровадження надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я цю професійну співбесіду може бути відкладено, а передбачені штрафи не будуть застосовуватися з 12.03.2020 р. по 31.12.2020 р. [27].

Додатково слід вказати на наявність та досить активне розповсюдження у Франції так званої регіональної допомоги. Як приклад, можна навести впровадження Французького інвестиційного банку в партнерстві з регіоном Овернь-Рона-Альпи позики для підтримки підприємств в регіоні. Компанія-отримувач повинна мати не менше одного співробітника, працювати більше 1 року та здійснювати більшу частину своєї діяльності в регіоні Овернь-Рона-Альпи у будь-якому секторі за виключенням фінансового посередництва, девелопмента, оренди нерухомості. Позика регіону Овернь-Рона-Альпи є позикою з нульовою відсотковою ставкою без адміністративних зборів, сума якої становить від 10 тис. до 100 тис. євро терміном на 7 років. Ця сума максимально дорівнює сумі власного капіталу позичальника [31]. Схожі види допомоги впроваджено й у низці інших регіонів. Заходи допомоги передбачені для окремих галузей, які великою мірою постраждали від наслідків пандемії (туристичний сектор, авіаційний сектор, книжкова індустрія тощо).

Заходи підтримки суб'єктів підприємництва, спрямовані на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)

В Україні з метою надання підтримки та подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 також було прийнято низку законодавчих актів [32–35] тощо.

Як вказують фахівці, від законодавця підприємці очікують, першочергово, фінансової підтримки; 29% власників бізнесу вважають, що вона має здійснюватися у формі тимчасового звільнення від сплати податків або ж принаймні в їхньому істотному зниженні (податкові канікули, тимчасова відміна ЄСВ, ПДФО). Спілка українських підприємців закликала владу звільнити від сплати ЄСВ і ПДФО до кінця року увесь бізнес, який не скорочує персонал в умовах простою виробництва. За розрахунками СУП, у разі відміни ЄСВ і ПДФО для окремих видів дія-

льності уряд зможе фінансово підтримати майже два мільйони своїх громадян (1408,2 тис. зайнятих юридичних осіб і 546,5 тис. у ФОПів). Ще 9 % підприємців (переважно дрібні) очікують зменшення розмірів орендної плати. Серед інших очікуваних кроків і пропозицій до влади також: компенсації втрат роботодавцям і працівникам, державні кредити та держзамовлення (по 5–6 % відповідно) [3, с.63].

На практиці в Україні були передбачені наступні заходи державної допомоги підприємцям, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19):

- тимчасова заборона проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім випадків, дозволених законом;

- мораторій на проведення податкових (або органами державної податкової служби) документальних та фактичних перевірок на період з 18.03.2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України, крім встановлених законодавством виключень;

- скасування нарахувань та плати за землю (земельний податок та плата за користування земельними ділянками, які вказані у законодавстві) за встановлені законодавством періоди;

- звільнення фізичних осіб-підприємців, осіб та членів фермерських господарств, які провадять незалежну професійну діяльність від сплати ЄСВ за встановлені законодавством періоди;

- відстрочення погашення податкового боргу платників податків-фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що не перевищує встановлених нормами законодавства сум;

- звільнення від сплати ввізного мита товарів, необхідні для виконання заходів, спрямованих на боротьбу із пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

- відтермінування подання річних декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік та скасування штрафних санкцій за: несвоєчасне подання звітності, передбаченої законодавством, до податкових органів; несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску крім встановлених законодавством винятків;

- скасування нарахування пені з 01.03.2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину

(при цьому нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню);

- надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які відповідають встановленим законодавством вимогам, та надання допомоги по частковому безробіттю;

- надання можливості отримання кредитів в межах державної програми доступних кредитів 5–7–9 %.

Результати порівняльного аналізу надання державної допомоги суб'єктам підприємництва у Франції та Україні у зв'язку з пандемією

В цілому, порівнюючи види державної підтримки суб'єктів підприємництва та порядок її надання у Франції та Україні можна зробити такі висновки:

- як правило, у Франції, на відміну від України, більша частина видів підтримки у вигляді кредитів, грантів, субсидій залежить від обороту суб'єкта підприємництва за попередні періоди та кількості працюючих;

- закріплено виключення із кола суб'єктів, які можуть отримати державну підтримку. Зазвичай, ці виключення пов'язані зі сферою діяльності підприємців (наприклад, грошове посередництво тощо);

- встановлено правила щодо несумісності одного виду допомоги з іншими;

- можливість отримання багатьох видів державної допомоги продовжено і на 2021–2023 рр.

Принципово різняться підходи урядів Франції та України щодо застосування процедури банкрутства на період карантинних заходів. Так, ще на початку впровадження карантинних заходів Президент Франції Е. Макрон пообіцяв не допустити масових банкрутств. Як зазначають фахівці, на сьогодні ця обіцянка виконується, і з весни 2020 р. було відкрито тільки 13600 проваджень у справах про банкрутство. У порівнянні з 19400 за той же період 2019 р. має місце 30 % зниження [36]. І хоча деякі фахівці вважають, що після скасування відповідних обмежень країну може очікувати сплеск банкрутств, однак та фора юридичного імунітету, яку отримали компанії має і позитивний аспект, надає суб'єктам підприємництва шанс відновити свою платоспроможність та продовжувати діяльність. Одночасно в Україні ініційовано скасування заборони на відкриття проваджень у справах про банкрутство юридичних осіб за заявами кредиторів [37], хоча вона й була впроваджена не на початку карантину, а лише у жовтні 2020 р. При цьому за даними програми

розвитку ООН (ПРООН) в Україні більше ніж 10 % малих та середніх підприємств в Україні знаходяться на межі банкрутства [38].

Порівнюючи підходи щодо надання державної допомоги у Франції та Україні у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19), можна зробити висновок, що вони відрізняються не тільки в контексті застосування конкретних заходів, але й безпосередньо цільовою спрямованістю. Так, більшість заходів, які застосовуються у Франції, здатні не тільки підтримати конкретних суб'єктів, а й передбачають забезпечення позитивного впливу на стан і розвиток економіки в цілому. Так, наприклад, Фонд "Французький технологічний суверенітет", запущений Урядом, допомагає компаніям, що ведуть діяльність на національній території і розробляють суверенні технології майбутнього, для яких ризик, пов'язаний з інвестиціями, є високим (кібербезпека, штучний інтелект тощо) [39]. А заходи щодо врятування авіаційного сектору передбачають спрямованість фінансових ресурсів на розробку майбутніх низьковуглеводних літаків, модернізацію виробничих ліній, робототехніку та екологічні інновації [40]. У той же час в Україні впроваджені заходи підтримки, переважно, не містять важелів позитивного впливу безпосередньо на підтримку або розвиток економіки, а спрямовані або на зменшення адміністративного навантаження, або на досягнення соціального ефекту (наприклад, допомога на дітей для фізичних осіб-підприємців).

Корисний досвід

Значна частка заходів державної підтримки залежить від стану економіки та стану фінансів країни в цілому. Однак певні підходи є універсальними і можуть бути застосовані незалежно від інших чинників. У цьому аспекті в Україні доцільно використати досвід Франції, де на сайті Торгово-промислової палати зосереджена уся інформація щодо комплексу заходів і систем державної підтримки, які класифіковані по секторам діяльності, типам втручання та підтримки, а також по територіям. При цьому система інформування побудована таким чином, що після введення відповідних даних підприємець отримує інформацію про доступні саме йому заходи підтримки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Долбнева Д. В. Вплив COVID-19 на економіку країн світу. *Проблеми економіки*. 2020. № 1. С. 20–26. <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-20-26>
2. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. Кабінетні дослідження. Київ: Громадська організація "Центр прикладних досліджень". Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2020. 56 с.
3. Вагнер І. М., Демко І. І. Вплив COVID-19 на економічний розвиток малого і середнього бізнесу в Ук-

Висновки

Таким чином, на підставі аналізу досвіду Франції щодо надання державної підтримки суб'єктам підприємництва можна надати наступні рекомендації, спрямовані на подолання негативних наслідків пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) для підприємців та української економіки в цілому, а саме:

- необхідним є впровадження заходів державної підтримки суб'єктам підприємництва, які будуть діяти не тільки протягом короткострокового періоду карантинних заходів, але й протягом наступних декількох років з метою відновлення економічного зростання;

- стимулювання підприємців, які надають роботу найменш захищеним категоріям населення – особам з інвалідністю; особам, які мають статус одинокої матері; внутрішньо переміщеним особам тощо (наразі такий позитивний досвід є в Україні щодо внутрішньо переміщених осіб);

- розробка та реалізація стратегії адаптації мікро- та малого підприємництва до нових моделей споживання та конкуренції за допомогою використання цифрових технологій;

- підвищення ролі регіонів у наданні допомоги з метою подолання наслідків пандемії коронавірусної хвороби (наприклад, стимулювання заходів щодо відновлення туристичної діяльності; підтримка проектів, які відповідають регіональним пріоритетам тощо).

- підвищення рівня інформаційної підтримки суб'єктів підприємництва щодо можливостей отримання відповідної допомоги, участі у заходах подолання негативних економічних наслідків пандемії коронавірусної хвороби, сприяння розвитку їх підприємницької діяльності тощо.

Конфлікт інтересів

Авторки заявляють про відсутність конфліктів інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено за власною ініціативою авторів та не отримало будь-якого фінансування.

- раїні. *Вісник Університету банківської справи*. 2020. № 1. С. 59–66.
4. Chute des créations d'entreprises en avril 2020. Créations d'entreprises. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4489917>
 5. Гудіма Т. Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19). *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 4. С. 70–75. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.11>
 6. Федулова Л. Інновації для управління реалізацією цілей сталого розвитку в період пандемії і боротьби з коронавірусом. *Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президенті України*. 2020. Спецвипуск. С. 38–42. <https://doi.org/10.36030/2664-3618-2020-si-38-42>
 7. Шечук О. Р., Ментух Н. Ф. Податкові пільги як елемент підтримки суб'єктів господарювання в період боротьби з COVID-19: порівняльно-правовий аспект. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. С. 283–286. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/74>
 8. Patrick Roulette Dix propositions pour aider les entreprises en difficultés. Village de la justice. <https://www.village-justice.com/articles/dix-propositions-pour-aider-les-entreprises-difficultes,37176.html>
 9. Pascal Jacquot. Commerçants, artisans et professionnels, devez-vous continuer à payer vos loyers? Village de la justice. <https://www.village-justice.com/articles/commerçants-artisans-professionnels-devez-vous-continuer-payer-vos-loyers,37222.html>
 10. Salomé Garlandat Adaptez vos conditions générales de vente au "click & collect". Village de la justice. <https://www.village-justice.com/articles/adaptez-vos-conditions-generales-vente-click-collect,37329.html>
 11. Феофанова І. М. Поняття та ознаки державної допомоги суб'єктам господарювання. *Юридичний бюлетень*. 2020. Вип. 13. С. 86–92. <https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.13.10>
 12. Fonds de solidarité au titre des pertes des mois d'octobre et novembre. https://les-aides.fr/aide/ap5IAH1GxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/fonds-de-solidarite-volet-1.html
 13. PGE - Prêt Garanti par l'Etat. 2020. https://les-aides.fr/aide/apFgCnpGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc6037UJ1rW/bpifrance/pge-pret-garanti-par-l-etat.html
 14. Avances remboursables et prêts à taux bonifiés - COVID19. 2020. https://les-aides.fr/aide/ap5jAXdGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/avances-remboursables-et-prets-a-taux-bonifies-COVID19.html
 15. Prêts participatifs exceptionnels. https://les-aides.fr/fiche/ap9hDXtGxv3YBG9AU1LH_Oh35XEj/ddfip/prets-participatifs-exceptionnels.html
 16. Prêt Atout. BPIFRANCE. https://les-aides.fr/aide/apFjDHPGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc6037UJ1rW/bpifrance/pret-atout.html
 17. Octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque. https://les-aides.fr/aide/ap9hDXtGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/octroi-d-avances-en-compte-courant-aux-entreprises-en-difficulte-par-les-organismes-de-placement-collectif-de-capital-investissement-et-les-societes-de-capital-risque.html
 18. Aide financière exceptionnelle (AFE COVID). https://les-aides.fr/aide/ap9kCnpGxfTeBGZeTUzZ4_Vm/securite-sociale-pour-les-independants/aide-financiere-exceptionnelle-afe-COVID.html
 19. Réduction des cotisations et des contributions sociales pour les travailleurs indépendants. <https://les-aides.fr/fiche/ap5kAXdG2e3B/urssaf/reduction-des-cotisations-et-des-contributions-sociales-pour-les-travailleurs-independants.html>
 20. Report des échéances fiscales (impôts directs). https://les-aides.fr/aide/apFgC3dGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/report-des-echeances-fiscales-impots-directs.html
 21. Aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. <https://les-aides.fr/fiche/ap5hDXZG2e3B/asp/aide-a-l-embauche-des-jeunes-de-moins-de-26-ans.html>
 22. Plans de règlement pour les dettes fiscales : Mesure de soutien aux TPE et PME. https://les-aides.fr/aide/ap5hAXdGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/plans-de-reglement-pour-les-dettes-fiscales-mesure-de-soutien-aux-tpe-et-pme.html
 23. Délibérations - dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises pour la taxation. <https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/deliberations-degrevement-exceptionnel-de-cotisation-fonciere-des-entreprises-pour-la>
 24. Les aides aux entreprises. <https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise/les-aides-fr>
 25. Report du paiement des loyers, factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les entreprises en difficulté. https://les-aides.fr/aide/apFgDH5GxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/report-du-paiement-des-

- [loyers-factures-d-eau-de-gaz-et-d-electricite-pour-les-plus-petites-entreprises-en-difficulte.html](#)
26. Un plan pour accompagner la numérisation des commerçants. https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commerçants?xtor=ES-29-%5bBIE_234_20201112%5d-20201112-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commerçants.
 27. CODEFI - Aide aux entreprises en difficulté. https://les-aides.fr/aide/bpFiCHtGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/codefi-aide-aux-entreprises-en-difficulte.html
 28. "On sent une panique absolue": la crise du COVID-19 n'en finit pas et les petits patrons accusent un inquiétant coup de blues. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-sent-une-panique-absolue-la-crise-du-COVID-19-nen-finit-pas-et-les-petits-patrons-accusent-un-inquietant-coup-de-blues_4146857.html
 29. Aide aux employeurs pour les contrats d'apprentissage et/ou de professionnalisation : revalorisation dans le cadre du plan de relance. <https://les-aides.fr/fiche/bpFqGWNG2e3M/asp/aide-aux-employeurs-d-apprentis-dispositif-revalorise-et-elargi-dans-le-cadre-du-plan-de-relance.html>
 30. Aide à l'embauche des travailleurs handicapés. https://les-aides.fr/fiche/ap5qAXxGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc60HzXJlrW/bpifrance/pret-region-auvergne-rhone-alpes.html
 31. Prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes. https://les-aides.fr/aide/apFnCnlGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc60HzXJlrW/bpifrance/pret-region-auvergne-rhone-alpes.html
 32. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30.03.2020 № 540–ІХ. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 18. Ст. 123.
 33. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 13.05.2020 № 591–ІХ. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 39. Ст. 294.
 34. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211. *Офіційний вісник України*. 2020. № 23. Ст. 896.
 35. Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів від 22.04.2020 № 306. *Офіційний вісник України*. 2020. № 36. Ст. 1193.
 36. Mathieu Lehot, Brice Le Borgne. Faillites, plans sociaux... La crise du COVID-19, une "bombe à retardement" pour les entreprises en difficulté. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-faillites-plans-sociaux-la-crise-du-coronavirus-une-bombe-a-retardement-pour-les-entreprises-en-difficulte_4140161.html
 37. Моїсєєв В. Зеленський: карантин затягується, заборону на банкрутства потрібно скасовувати. <https://thepage.ua/ua/news/zelenskij-karantin-zatyaguyetsya-zaboronu-na-bankrutstva-potribno-skasovuvati>
 38. Больше 10 % малых и средних предприятий Украины на грани банкротства, – ООН. https://biz.censor.net/news/3233631/bolshe_10_malyh_i_srednih_predpriyatiyi_ukrainy_na_grani_bankrotstva_oon
 39. Plan de soutien aux entreprises technologiques: <https://www.economie.gouv.fr/COVID19-soutien-entreprises/plan-soutien-entreprises-technologiques>
 40. Plan de soutien à la filière aéronautique: <https://www.economie.gouv.fr/COVID19-soutien-entreprises/plan-soutien-filiere-aeronautique#>

REFERENCES

1. Dolbnyeva, D. V. (2020). Vplyv COVID-19 na ekonomiku krayin svitu [The impact of COVID-19 on the economies of the world]. *Problemy ekonomiky*, (1), 20–26. <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-20-26> (in Ukr.).
2. *Vplyv COVID-19 ta karantynnykh obmezhen na ekonomiku Ukrayiny. Kabinetni doslidzhennya* [Impact of COVID-19 and quarantine restrictions on the economy of Ukraine. Office research]. Kyiv: Hromadska orhanizatsiya "Tsentr prykladnykh doslidzhen". Predstavnytstvo Fondu Konrada Adenauera v Ukrayini, 2020 (in Ukr.).

3. Vahner, I. M., & Demko, I. I. (2020). Vplyv COVID-19 na ekonomichnyy rozvytok maloho i serednoho biznesu v Ukrayini [The impact of COVID-19 on the economic development of small and medium business in Ukraine]. *Visnyk Universytetu bankivskoyi spravy*, (1), 59–66 (in Ukr.).
4. Chute des créations d'entreprises en avril 2020. Créations d'entreprises. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4489917>
5. Hudima, T. (2020). Ekonomiko-pravovi osoblyvosti realizatsiyi hroshovo-kredytnoyi polityky v kryzovyy period (na prykladi pandemiyi COVID-19) [Economic and legal features of the implementation of monetary policy in the crisis period (on the example of the pandemic COVID-19)]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (4), 70–75. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.11> (in Ukr.).
6. Fedulova, L. (2020). Innovatsiyi dlya upravlinnya realizatsiyeyu tsiley staloho rozvytku v period pandemiyi i borotby z koronavirusom [Innovations to manage the implementation of sustainable development goals during the pandemic and coronavirus control]. *Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny*, (Spetsvypusk), 38–42. <https://doi.org/10.36030/2664-3618-2020-si-38-42> (in Ukr.).
7. Shechuk, O. R., & Mentukh, N. F. (2020). Podatkovi pilhy yak element pidtrymky subyektiv hospodaryuvannya v period borotby z COVID-19: porivnyalno-pravovyy aspekt [Tax benefits as an element of support for businesses in the fight against COVID-19: a comparative legal aspect]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (2), 283–286. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/74> (in Ukr.).
8. Patrick Roulette Dix propositions pour aider les entreprises en difficultés. Village de la justice. <https://www.village-justice.com/articles/dix-propositions-pour-aider-les-entreprises-difficultes,37176.html>
9. Pascal Jacquot. Commerçants, artisans et professionnels, devez-vous continuer à payer vos loyers? Village de la justice. <https://www.village-justice.com/articles/commerçants-artisans-professionnels-devez-vous-continuer-payer-vos-loyers,37222.html>
10. Salomé Garlandat Adaptez vos conditions générales de vente au "click & collect". Village de la justice. <https://www.village-justice.com/articles/adaptez-vos-conditions-generales-vente-click-collect,37329.html>
11. Feofanova, I. M. (2020). Ponyattya ta oznaky derzhavnoyi dopomohy subyektam hospodaryuvannya [The concept and characteristics of state aid to economic entities]. *Yurydychnyy byuleten*, (13), 86–92. <https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.13.10> (in Ukr.).
12. Fonds de solidarité au titre des pertes des mois d'octobre et novembre. https://les-aides.fr/aide/ap5lAH1GxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/fonds-de-solidarite-volet-1.html
13. PGE - Prêt Garanti par l'Etat. 2020. https://les-aides.fr/aide/apFgCnpGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc6037UJ1rW/bpifrance/pge-pret-garanti-par-l-etat.html
14. Avances remboursables et prêts à taux bonifiés - COVID19. 2020. https://les-aides.fr/aide/ap5jAXdGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/avances-remboursables-et-prets-a-taux-bonifies-COVID19.html
15. Prêts participatifs exceptionnels. https://les-aides.fr/fiche/ap9hDXtGxv3YBG9AU1LH_Oh35XEj/ddfip/prets-participatifs-exceptionnels.html
16. Prêt Atout. BPIFRANCE. https://les-aides.fr/aide/apFjDHPGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc6037UJ1rW/bpifrance/pret-atout.html
17. Octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque. https://les-aides.fr/aide/ap9hDXIGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/octroi-d-avances-en-compte-courant-aux-entreprises-en-difficulte-par-les-organismes-de-placement-collectif-de-capital-investissement-et-les-societes-de-capital-risque.html
18. Aide financière exceptionnelle (AFE COVID). https://les-aides.fr/aide/ap9kCnpGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/aide-financiere-exceptionnelle-afe-COVID.html
19. Réduction des cotisations et des contributions sociales pour les travailleurs indépendants. <https://les-aides.fr/fiche/ap5kAXdG2e3B/urssaf/reduction-des-cotisations-et-des-contributions-sociales-pour-les-travailleurs-independants.html>
20. Report des échéances fiscales (impôts directs). https://les-aides.fr/aide/apFgC3dGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/report-des-echeances-fiscales-impots-directs.html
21. Aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. <https://les-aides.fr/fiche/ap5hDXZG2e3B/asp/aide-a-l-embauche-des-jeunes-de-moins-de-26-ans.html>
22. Plans de règlement pour les dettes fiscales : Mesure de soutien aux TPE et PME. https://les-aides.fr/aide/ap5hAXdGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/plans-de-reglement-pour-les-dettes-fiscales.html

- [fiscales-mesure-de-soutien-aux-tpe-et-pme.html](#)
23. Délibérations - dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises pour la taxation. <https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/deliberations-degrevement-exceptionnel-de-cotisation-fonciere-des-entreprises-pour-la>
 24. Les aides aux entreprises. <https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise/les-aides-fr>
 25. Report du paiement des loyers, factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les entreprises en difficulté. https://les-aides.fr/aide/apFqDH5GxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/report-du-paiement-des-loyers-factures-d-eau-de-gaz-et-d-electricite-pour-les-plus-petites-entreprises-en-difficulte.html
 26. Un plan pour accompagner la numérisation des commerçants. https://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commerçants?xtor=ES-29-%5bBIE_234_20201112%5d-20201112-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/plan-numerisation-commerçants.
 27. CODEFI - Aide aux entreprises en difficulté. https://les-aides.fr/aide/bpFiCHtGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc723jTJVrW/ddfip/codefi-aide-aux-entreprises-en-difficulte.html
 28. "On sent une panique absolue": la crise du COVID-19 n'en finit pas et les petits patrons accusent un inquiétant coup de blues. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/on-sent-une-panique-absolue-la-crise-du-COVID-19-nen-finit-pas-et-les-petits-patrons-accusent-un-inquietant-coup-de-blues_4146857.html
 29. Aide aux employeurs pour les contrats d'apprentissage et/ou de professionnalisation : revalorisation dans le cadre du plan de relance. <https://les-aides.fr/fiche/bpFqGWNG2e3M/asp/aide-aux-employeurs-d-apprentis-dispositif-revalorise-et-elargi-dans-le-cadre-du-plan-de-relance.html>
 30. Aide à l'embauche des travailleurs handicapés. https://les-aides.fr/fiche/ap5qAXxGxfTeBGZeTUzZ4_Vm/asp/aide-a-l-embauche-des-travailleurs-handicapes.html
 31. Prêt Région Auvergne-Rhône-Alpes. https://les-aides.fr/aide/apFnCnlGxfTeBGZeTUzZ4_Vm5mc60HzXJlrW/bpifrance/pret-region-auvergne-rhone-alpes.html
 32. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, spryamovanykh na zabezpechennya dodatkovykh sotsialnykh ta ekonomichnykh harantiy u zvyazku z poshyrennyam koronavirusnoyi khvoroby (COVID-19) [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Providing Additional Social and Economic Guarantees in Connection with the Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)]. Zakon Ukrainy (30.03.2020 No. 540–9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (18), 123 (in Ukr.).
 33. Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo dodatkovoyi pidtrymky platnykiv podatkov na period zdiysnennya zakhodiv, spryamovanykh na zapobihannya vynyknennyu i poshyrennyu koronavirusnoyi khvoroby (COVID-19) [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine Concerning Additional Support to Taxpayers for the Period of Implementing Measures to Prevent the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)]. Zakon Ukrainy (13.05.2020 No. 591–9). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (39), 294 (in Ukr.).
 34. Pro zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrainy hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychylenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 [On prevention of the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the territory of Ukrain]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (11.03.2020 No. 211). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (23), 896 (in Ukr.).
 35. Pro zatverdzhennya Poryadku nadannya ta povernennya koshtiv, spryamovanykh na finansuvannya dopomohy po chastkovomu bezrobittyu na period karantynu, vstanovlenoho Kabinetom Ministriv Ukrainy z metoyu zapobihannya poshyrennyu na terytoriyi Ukrainy hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychylenoyi koronavirusom SARS-CoV-2 [On approval of the Procedure for granting and refunding funds aimed at financing partial unemployment benefits for the quarantine period established by the Cabinet of Ministers of Ukraine to prevent the spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2]. Postanova Kabinetu Ministriv (22.04.2020 No. 306). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, (36), 1193 (in Ukr.).
 36. Mathieu Lehot, Brice Le Borgne. Faillites, plans sociaux... La crise du COVID-19, une "bombe à retardement" pour les entreprises en difficulté. https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-faillites-plans-sociaux-la-crise-du-coronavirus-une-bombe-a-retardement-pour-les-entreprises-en-difficulte_4140161.html
 37. Moisyeyev, V. *Zelensky: karantyn zatyahuyetsya, zaboronu na bankrutstva potribno skasovuvaty* [Zelensky: quarantine is delayed, the ban on bankruptcy should be lifted].

<https://thepage.ua/ua/news/zelenskij-karantin-zatyaguyetsya-zaboronu-na-bankrutstva-potribno-skasovuvati>

38. Bolshe 10 % malykh i srednikh predpriyatiy Ukrainy na grani bankrotstva, – OON [More than 10% of small and medium enterprises in Ukraine are on the verge of bankruptcy, - UN].
https://biz.censor.net/news/3233631/bolshe_10_malyh_i_srednih_predpriyatiyi_ukrainy_na_grani_bankrotstva_oon (in Ukr.).
39. Plan de soutien aux entreprises technologiques: <https://www.economie.gouv.fr/COVID19-soutien-entreprises/plan-soutien-entreprises-technologiques>
40. Plan de soutien à la filière aéronautique: <https://www.economie.gouv.fr/COVID19-soutien-entreprises/plan-soutien-filiere-aeronautique#>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 64 pp. 36–48 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4300612

http://forumprava.pp.ua/files/036-048-2020-5-FP-Tytova.Yavorovenko_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_6.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.11.2020

Accepted: 20.11.2020

Published: 24.11.2020

Cite as:

Титова, О. В., Яворовенко, Н. М. (2020). Правове регулювання надання державної допомоги підприємцям у зв'язку з пандемією COVID-19: досвід Франції та України. *Форум Права*, 64(5), 36–48. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300612>

Tytova, O. V., & Yavorovenko, N. M. (2020). Pravove rehulyuvannya nadannya derzhavnoyi dopomohy pidpryyemtsyam u zvyazku z pandemiyeyu COVID-19: dosvid Frantsiyi ta Ukrainy [Legal Regulation of Grant of State Aid to Entrepreneurs in Context of COVID-19 Pandemic: Experience of France and Ukraine]. *Forum Prava*, 64(5), 36–48. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300612>

УДК 342.725

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300614>**Н.В. ЗАНКЕВИЧ,**

аспірант Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, м. Харків, Україна;
e-mail: nazarzankevic@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0710-0536>

МОВНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ'ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

N.V. ZANKEVYCH,

Postgraduate Student, Scientific Research Institute of State Building and Local Government,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: nazarzankevic@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0710-0536>

LANGUAGE RELATIONS AS AN OBJECT OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Мова є спільним знаменником будь-яких суспільних відносин і визначає їх життєздатність. Тому, мовна сфера потребує належного конституційно-правового регулювання, яке безпосередньо є дотичним до національної ідентичності та вимагає від держави знаходження оптимального балансу у правовому регулюванні державної мови та мови національних меншин. Відтак, є необхідність в проведенні аналізу наявного конституційно-правового регулювання мовного питання в Україні та визначення його проблемних аспектів. **Метою** роботи є з'ясування теоретичних положень і конституційних засад мовних відносин в Україні, визначення правового статусу мов як однієї з засад конституційного ладу Держави, дослідження конституційно-правового інституту мов, встановлення правових засобів, які використовуються для регулювання мовної сфери. Серед використаних **методів** є системно-структурний, за яким визначено будову "конституційно-правового інституту мов" як цілісної системи з поділом її на окремі елементи; діалектичний – виявлено зв'язки між потребою в оновленні правового регулювання мовних відносин і змінами у суспільстві; формально-юридичний – створено умови для формулювання визначень "мовні відносини", "конституційно-правове регулювання", "правові засоби". **Результат.** З'ясовано, що мовні відносини є безпосереднім об'єктом конституційно-правового регулювання, а тому сукупність правових норм, що регулюють мовну сферу, становлять самостійний конституційно-правовий інститут мов. При цьому, конституційно-правове регулювання мовного питання є специфічним за своєю природою. Відтак, при його здійсненні є необхідність у використанні не всіх правових засобів одночасно, а лише тих, що здатні ефективно врегулювати приватну та публічну сферу спілкування. **Висновки.** Встановлено, що існує залежність між швидкими та якісними змінами суспільних відносин і потребою в належному конституційно-правовому регулюванні мовних відносин, оскільки від рівня їх регулювання залежить стабільність конституційного ладу України та її безпека від реальних і потенційних загроз на мовному ґрунті. При цьому, в основі такого регулювання є необхідність в забезпеченні розумного балансу інтересів між державною мовою та мовою національних меншин. Лише за такого стану стабільність інших сфер суспільного життя буде збережено, а це сприятиме подальшому розвитку суспільства.

Ключові слова: інститут мов; державна мова; Конституція України; мовні права людини; мова національних меншин; правові засоби; держава

Problem statement. Language is a common denominator of any social relations and determines their viability. Therefore, the language sphere first of all needs proper constitutional and legal regulation. Because this issue is directly related to national identity and requires the state to find the optimal balance in the legal regulation of the state language and the language of national minorities. It is therefore necessary to analyze the current constitutional and the legal regulation of the language question in Ukraine and to identify the problematic aspects. **The purpose** of the work is an in-depth analysis of the theoretical and constitutional basis of language relations in Ukraine, determination of the legal status of languages as one of the principles of the constitutional order of the State, research of the constitutional and legal institute of languages, establishment legal remedies used to regulate the language sphere. Among the **methods** used is the system-structural, which defines the structure of the "constitutional and legal institution of languages" as a holistic system with its division into

separate elements; dialectical – revealed links between the need to update the legal regulation of language relations and changes in society; formal-legal – created the conditions for the formulation of definitions of "language relations", "constitutional and legal regulation", "legal means". **Results.** It was found that language relations are the only association of organizational and legal regulation, and therefore the set of legal norms that regulate the language sphere, constitute an independent constitutional and legal institution of languages. At the same time, the constitutional and legal regulation of the linguistic question is of a special nature. Consequently, in its implementation, it is necessary to use not all legal remedies at the same time, but only those that can effectively regulate the private and public sphere of communication. **Conclusions.** It is established that there is a relationship between the rapid and qualitative evolution of social relations and the need for the adequate constitutional and legal regulation of linguistic relations. Because the stability of the Ukrainian constitutional order and its security against actual and potential threats on the basis of language depends on the level of their regulation. At the same time, this regulation rests on the need to ensure a reasonable balance of interests between the language of the state and the language of national minorities. Only in this way, the stability of other spheres of public life will be preserved, and this in turn will contribute to the further development of society in a progressive direction.

Key words: *institute of languages; state language; Constitution of Ukraine; language human rights; the language of national minorities; legal remedies; state*

Постановка проблеми

Однією з характерних ознак суспільства є наявність у ньому різноманітних зв'язків, що за певних умов (наявність суб'єктів, постійно-тривалого контакту та правового регулювання, тощо) переростають у суспільні відносини, які не є однорідними через те, що сфера їх існування є доволі широкою. Зокрема, суспільні відносини за сферою виникнення можуть бути економічними, політичними, соціальними, правовими, духовними тощо. Проте, їх існування в більшій мірі залежить від одного компонента – мови. Саме мова є спільним знаменником будь-яких суспільних відносин і визначає їх життєздатність. Тому мова потребує відповідного правового регулювання, що, в свою чергу, пояснює наявність мовних відносин і створює необхідність у їх регулюванні та дослідженні.

Наголосимо, що мовне питання, тією чи іншою мірою стосуючись усіх сфер суспільних відносин, завжди зберігає свою актуальність та постійно потребує ґрунтовного дослідження в умовах стрімкого суспільного розвитку та розбудови сучасної демократичної, правової, соціальної держави. Так, Л.В. Бобрицький досліджував взаємозв'язок між невизначеністю у правовому регулюванні мовного питання та безпекою національного суверенітету [1]; О.М. Бориславська визначила європейські стандарти та національні особливості правового регулювання української мови як державної [2]; Т.О. Ковальова розглядала європейський досвід та українські проблеми в регулюванні мовних відносин в контексті стандартів Європейської хартії регіональної або міноритарних мов [3]; О.В. Лопушанська дослідила мовну політику України в галузі освіти й визначила напрямки її удосконалення [4].

Серед зарубіжних вчених, наприклад, Р. Каплан і Балдауф-мол. (Kaplan and Baldauf Jr., 2008), які розглядають мовну ситуацію в країнах Європи з оголошенням мовного різноманіття, історичного та політичного контексту та поточної мовної ситуації, включаючи планування мови в освіті, роль засобів масової інформації, роль релігій та роль мовних некореневих народів [5]; Б. Спольські (Spolsky, 2004) – розробив теорію сучасної національної мовної політики та вказав, що глобальною мовою сьогодення є англійська, а між самими націями відбувається боротьба за свою ідентичність, що підриває сталість та забезпеченість прав людини і громадянина. На його думку кожна держава має керувати мовним питанням і відстоювати інтереси своїх громадян [6]; Д. Крістал (Crystal, 2000) – дослідив зникнення мов меншин внаслідок глобалізаційних процесів у суспільстві та зазначив про заходи, які потрібно вживати задля недопущення мовної загибелі [7].

В свою чергу, Є.В. Ткаченко дослідив мовні відносини саме з позиції конституційно-правового регулювання, визначивши правову природу мовних відносин і встановивши основні елементи конституційно-правового регулювання мовних відносин – вчений з'ясував правовий режим мов національних меншин й окреслив та обґрунтував основні принципи державної мовної політики та чинників, що впливають на її проведення [8]. Л.С. Клименко дослідила державну мовну політику в Україні та встановила причинно-наслідковий зв'язок між державною мовною політикою та формою державного устрою, а також факторами, які впливають на її формування, визначають мовну ситуацію та мовні відносини в країні; здійснила аналіз правового статусу національних меншин у сфері

надання та реалізації специфічного права на користування рідною мовою [9].

Дослідження лише окремих аспектів правового регулювання мовного питання стосувалися держави як суб'єкта, який повинен забезпечити належну реалізацію мовної політики, де при ігноруванні державою свого національного обов'язку можлива мовна загибель внаслідок боротьби між націями. Але швидкі видозміни суспільного життя потребують нових підходів не тільки до правового регулювання, але й оновленого та комплексного наукового дослідження, особливо щодо аналізу теоретичних положень і конституційних засад мовних відносин в Україні. Тому метою статті є визначення правового статусу мов як однієї із засад конституційного ладу Держави, наукова розвідка конституційно-правового інституту мов та визначення правових засобів, які використовуються для регулювання мовної сфери. Новизною роботи є удосконалення теоретичних засад мовних відносин – запропоновано авторський підхід до розуміння таких понять як "мовні відносини", "конституційно-правове регулювання", "правові засоби", висловлено пропозиції стосовно удосконалення структури конституційно-правового інституту; аргументовано позицію стосовно розмежування таких понять як "правовий режим мови", "правовий статус мови" тощо. Завданнями статті є з'ясування поняття мовних відносин та визначення його сутнісних ознак; проведення аналізу та надання характеристики конституційно-правового регулювання мовних відносин, конституційно-правового інституту мов; визначити та вказати на термінологічне розмежування таких категорій як "правовий режим мов" та "правовий статус мов".

Поняття та ознаки мовних відносин

Дослідження мовних відносин потребує, перш за все, з'ясування самої сутності означеного поняття та окреслити його ознаки. Так, у юридичній літературі під мовними відносинами розуміють зокрема відносини, що виникають між мовними групами під час вибору, використання та визначення статусу мови (мов) у певному соціокультурному середовищі [10, с.8]. Однак, звертає на себе увагу той факт, що вказане визначення не містить вказівки на наявність у суб'єктів, які є членами мовних груп відповідних прав та обов'язків. Це є важливим тому що суб'єкти будь-яких суспільних відносин завжди наділяються правами та обов'язками, що відповідно й визначає межі дозволеної поведінки.

Крім того, мовними відносинами також можна вважати суспільні відносини, що виникають із приводу збереження, використання та поширення національних мов й змістом яких є зв'язки між суб'єктами цих відносин (особами, національними меншинами, корінними народами, етнічними групами, органами державної влади) [11, с.67].

Аналіз запропонованого визначення дозволяє окреслити деякі до нього зауваження. По-перше, неможливо чітко визначити суб'єктів мовних відносин, оскільки, в силу глобалізаційних процесів сам суб'єктний склад може змінюватися. По-друге, мовні відносини виникають щодо використання, поширення та захисту мови, а її збереження залежить від того, як на практиці буде реалізовуватися захист мови. Тобто, збереження мови прямо перебуває в залежності від впровадження заходів стосовно захисту мови. По-третє, мовні відносини торкаються не лише національної мови, але й зачіпають мови міноритарних меншин з огляду на те, що у світі не існує одномовного середовища, а процвітає мовна багатоманітність.

Відтак, беручи до уваги вищенаведені зауваження, пропонуємо під мовними відносинами розуміти суспільні відносини, які складаються стосовно використання, поширення та захисту мови відповідними суб'єктами, що наділені суб'єктивними правами та юридичними обов'язками. Саме тому, мовні відносини мають такі ознаки: вони є різновидом суспільних відносин; складаються з приводу використання, поширення та захисту як національної, так і міноритарної мов; суб'єктний склад не є чітко визначеним; учасники відносин мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки.

Отже, мовні відносини є різновидом суспільних відносин і фактично виступають основним й визначальним компонентом інших відносин у суспільстві. Тому, є потреба у здійсненні належного правового регулювання мовної сфери як основного вектору суспільного існування та розвитку.

Конституційно-правове регулювання мовних відносин

Мовні відносини, це досить складна сфера правового регулювання, оскільки має безпосередній стосунок до національної ідентичності, а в українських умовах, де протягом століть велася цілеспрямована політика знищення української мови, питання мовних відносин є особливо важливим та дражливим водночас [2, с.11].

Тобто, правове регулювання мовних відносин у тій чи іншій державі залежить від рівня сформованості національної ідентичності та політики, яка мала місце у державі стосовно її рідної мови у відповідні етапи суспільного розвитку. Відтак, ключовим і важливим при врегулюванні мовного питання є поєднання духовно-культурного та історичного компонентів відповідної нації.

Таким чином, мова це своєрідне мірило національної ідентичності, а тому цілком правильним є вважати її одним із атрибутів держави та конституційного ладу. В свою чергу, Конституційний Суд України у Рішенні від 22.04.2008 р. № 8-рп/2008 зазначив, що статус державної мови в Україні є одним із складових елементів конституційного ладу, а тому її статус є не менш важливим за територію, столицю, державні символи [12].

З огляду на це регулювання мовних відносин потребує, перш за все, визначення статусу державної мови, оскільки національна мова є частиною конституційного ладу держави та вказує на рівень сформованості та зрілості національної ідентичності в державі.

Зрозуміло, що як невід'ємний атрибут держави державна мова потребує належного закріплення її статусу в законодавстві, оскільки держава є сильною та незалежною тоді, коли вона здатна належно захистити усі атрибути її суверенного існування [13, с.194].

Проте, мовні відносини не вичерпуються лише державною мовою, хоча її частка у цих відносинах є достатньо суттєвою. У мовному плюралізмі є потреба також врегульовувати зокрема питання й стосовно використання, поширення та захисту мови міноритарних меншин. Тому завдання кожної держави полягає у знаходженні оптимального балансу між такими суттєво-різними одиницями одного явища суспільного життя.

Беручи до уваги, що мова є національним індикатором, її регулювання є одним із пріоритетних завдань для держави. Отже, постає необхідність у з'ясуванні сутності категорії "конституційно-правового регулювання", що може бути розкрито через базову одиницю – правове регулювання.

У правовій теорії "правове регулювання" науковцями розглядається по-різному. Зокрема, його характеризують як організаційний вплив на суспільні відносини, що здійснюються за наявності системи правових засобів (юридичних норм, правовідносин, індивідуальних приписів та інші) та з метою їх упорядкування, охорони та

розвитку відповідно до суспільних потреб [14]. Дійсно, правове регулювання, це специфічна сфера впливу на певний вид суспільних відносин, яка здійснюється за допомогою власних засобів. При цьому, відсутність або правових засобів, або правового впливу на суспільні відносини свідчить й про те, що правового регулювання як такого немає та не було.

Слід зазначити, що правове регулювання в юридичній літературі в основному розглядається як спосіб упорядкування суспільних відносин, що здійснюється за допомогою відповідної системи правових засобів. Однак, суб'єктами їх застосування є не лише держава, а й громадянське суспільство, що закріплюють, охороняють і дають поштовх до розвитку суспільних відносин [15].

Варто вказати, що громадянське суспільство безпосередньо є дотичним до правового регулювання. Але не в якості суб'єкта, що здійснює його, а як такий, що визначає необхідність здійснення правового регулювання відносин у суспільстві. Тобто, громадянське суспільство фактично є правовим орієнтиром і вказує на потреби самого суспільства в унормуванні відносин. Така позиція серед іншого пояснюється й тим, що держава при врегулюванні суспільних відносин має можливість надати їм певну форму в актах законодавства, а громадянське суспільство – ні.

Відтак, аналіз вказаних пропозицій дозволяє стверджувати, що правове регулювання має, зокрема, такі ознаки: воно здатне впливати на суспільні відносини; основним суб'єктом впливу є держава в особі відповідних органів; метою впливу є унормування суспільних відносин; засобами впливу є сукупність юридичних засобів.

Враховуючи вищевказані підходи до розуміння правового регулювання, а також його основні ознаки, пропонуємо розглядати правове регулювання як сукупність заходів, які вживаються з метою врегулювання суспільних відносин за допомогою необхідної сукупності правових засобів, які при їх застосуванні здатні виконати мету суспільної регуляції.

Однак, конституційне-правове регулювання, будучи частиною праматеринської категорії – правового регулювання, має свої особливості, що вказують на специфічність означеного поняття. Так, при його характеристиці необхідно виходити з того, що воно здійснює регулятивний вплив на поведінку суб'єктів конституційного права лише з використанням частини юридичних засобів [16, с.21] з огляду на те, що ефективність врегулювання суспільних відносин залежить в

тому числі й від правових засобів, які були обрані відповідним суб'єктом. Тому, якщо неправильно його обрати, то саме унормування суспільних відносин фактично не відбудеться, або ж його результат не матиме позитивний характер.

По-друге, конституційно-правове регулювання є одним із різновидів конституційно-правового впливу, який здійснюється на свідомість суб'єктів конституційного права [16, с.21]. Така обмеженість конституційно-правового впливу пояснюється тим, що суб'єктний склад відповідних відносин у більшості випадків є теж чітко окресленим, у тому числі й через наявні межі самої галузі права. При цьому, суб'єктний склад будь-яких видів суспільних відносин має визначатися, коли між самими суб'єктами буде наявний зв'язок через реалізацію прав та виконання обов'язків.

Крім того, специфічність конституційно-правового регулювання проявляється й у тому, що воно є не лише динамічним явищем, але й результативним [16, с.21], оскільки, саме по собі регулювання, це добре організований процес, який складається з сукупності стадій, що пов'язані між собою. Водночас, правове регулювання завжди переслідує легальну ціль – упорядкувати відносини. І якщо такий результат буде досягнуто, то слід вважати, що конституційно-правове регулювання досягло своєї мети, тобто було результативним.

Таким чином, конституційно-правове регулювання, це різновид правового регулювання, що за допомогою конкретного набору юридичних засобів здатне вплинути на поведінку суб'єктів конституційного права, в результаті чого унормовуються суспільні відносини, які становлять предмет зазначеної галузі.

З огляду на це, при конституційно-правовому регулюванні мовних відносин слід виходити, по-перше, з основних ознак правового регулювання та встановити, які юридичні засоби потрібно використовувати, щоб врегулювати мовну сферу. По-друге, які суб'єкти мають бути задіяні для забезпечення належного правового регулювання означених суспільних відносин. По-третє, підлягають з'ясуванню й межі конституційно-правового регулювання.

Не має сумніву, що мовні відносини є різновидом суспільних відносин та перебувають у полі конституційно-правового регулювання. Разом із тим, означена сфера налічує свої стадії та види правових засобів, що є необхідними для її ефективного регулювання. Відтак, можна стверджувати про наявність відповідного меха-

нізму правового регулювання мовного питання.

З урахуванням того, що юридичні засоби є складовою будь-якого правового регулювання, в тому числі й конституційно-правового, то виникає потреба у з'ясуванні сутності означеної категорії та її видів. Це в подальшому посприє успішному визначенню необхідного правового інструментарію для належного врегулювання мовних відносин.

Так, правові засоби, це той необхідний елемент права, з використанням якого можна врегулювати суспільні відносини. Тобто, вони дають розуміння того, яким саме чином можна досягнути ефективності у суспільній регуляції та за умови, що суб'єктом було визначено ступінь необхідності такого регулювання.

Правовим засобом можна вважати "інструмент" регулювання суспільних відносин, що знаходить свій вираз у нормі права чи в індивідуальних приписах, або в договорах, чи є елементом юридичної техніки тощо [17, с.14]. Відтак, правовий засіб має чітку форму вираження, що дозволяє швидко з'ясувати, який саме його вид необхідно використати для досягнення мети правового регулювання суспільних відносин.

Разом із тим, правовий засіб можна розглянути й через зв'язок "мета-результат її досягнення". Тобто, унормування суспільних відносин, це мета правового регулювання, а у разі її досягнення матимемо відповідно результат такого процесу. Однак, без відповідних правових інструментів суспільна регуляція не можлива. Тому ключовим для досягнення вищевказаної мети є з'ясування, де і в якому порядку можна використати той чи інший правовий засіб [18, с.21].

Таким чином, правові засоби, це способи (інструменти), якими володіє право та при застосуванні яких суспільні відносини конкретного виду можуть бути унормовані. При цьому, за різних правових систем, достатньо високій інституціалізації правових явищ той чи інший правовий засіб виступає у різному вигляді залежно від рівня, на якому розглядається юридичний інструментарій.

Таких рівнів є три: по-перше, рівень первинних правових засобів – елементів механізму правового регулювання в цілому (юридичні норми, суб'єктивні права та обов'язки); по-друге, рівень правових форм, що склалися, який нормативно виражений у вигляді інститутів, що є юридично дієвими формами вирішення життєвих проблем; по-третє, операціональний рівень – конкретні юридичні засоби, що є безпосередньо в операційному розпорядженні тих чи інших

суб'єктів [14, с.152–153].

Вважаємо, що при виборі правового засобу для регулювання суспільних відносин необхідно виходити із специфіки самих відносин, оскільки кожний вид є унікальним за своєю природою через неоднорідність суб'єктного складу, широти об'єкту, предмету та меж необхідного правового регулювання. Тому, основним правовим засобом конституційно-правового регулювання мовних відносин слід вважати норми права, які за необхідності можуть комбінуватися з рештою засобів – індивідуальними приписами, засобами юридичної техніки тощо. Така позиція пояснюється зокрема тим, що норми права у сучасному світі вважаються універсальним засобом правового регулювання та застосовуються у переважній більшості випадків. Це, в свою чергу, не заперечує ефективність інших правових засобів, а їх акцесорне застосування лише підвищує рівень правового регулювання.

Водночас, беручи до уваги, що мовні відносини є фундаментальними відносно інших суспільних відносин, то відповідно кількість суб'єктів, що є дотичними до означеної сфери, наявні у достатньо великій кількості. Однак, ключовими суб'єктами мовних відносин слід вважати тих, що задіяні в їх регулюванні, так як саме вони визначають основні засади унормованості суспільних відносин. Саме тому, пропонуємо такими суб'єктами вважати державу в особі відповідних органів, мовні меншини та міжнародні суб'єкти, що встановлюють стандарти використання, поширення та захисту мови.

Разом із тим, із вищезазначених суб'єктів головну роль відіграє держава, оскільки, в більшості випадків ступінь і характер правового регулювання мовної сфери залежить від її волі, а решта суб'єктів у тій чи іншій мірі можуть лише сигналізувати про необхідність перегляду певних положень, які не діють чи є застарілими.

Слід відмітити, що конституційно-правове регулювання мовних відносин не є безмежним, хоча багатоманітність суб'єктів мовних відносин зумовлює різноманітність мовних зв'язків [11, с.67]. Тому, при врегулюванні мовного питання необхідно враховувати цей аспект та підійти до нього системно та комплексно. Оскільки у разі залишення поза увагою хоча б одного суб'єкта цих відносин матимемо ситуацію юридичної невизначеності та непослідовності, що може спровокувати навіть мовний конфлікт.

Так, умовно й загалом усі мовні відносини можна поділити на два основних блока – публічні та приватні. Відтак, є потреба у з'ясуванні

того, що включає в себе як публічна, так і приватна сфера суспільного життя; визначені рівня державного втручання при врегулюванні мовного питання у вказаних сферах тощо.

Необхідно вказати, що публічна та приватна сфера мови є відносно оціночними категоріями та розкриваються через суб'єктів, які між собою взаємодіють та їх предметного зв'язку. Зокрема, публічні відносини варто пов'язувати з діяльністю держави в особі відповідних представників, які реалізують надані їм повноваження з метою належного забезпечення виконання державної політики.

Водночас, Конституційний Суд України у Рішенні від 14.12.1999 р. № 10-рп/99 звернув увагу, що вітчизняне законодавство в деяких актах прямо встановлює обов'язок не лише стосовно використання, а й необхідності для певних суб'єктів володіння українською мовою. Конституційний Суд України також відзначив, що реалізуючи владні повноваження суб'єкти, які їх мають, повинні організовувати свою роботу з обов'язковим використанням української мови (зокрема, в актах, діловодстві та документації, взаємовідносинах між органами, тощо) [19].

З огляду на це є підстави стверджувати, що публічна сфера мовних відносин є прямим об'єктом конституційно-правового регулювання, оскільки, вона тісно пов'язана з державною владою та фактично походить від неї. Тому, здійснюючи регулювання мовної сфери, необхідно відштовхуватися від того, що публічні відносини, це завжди ті, де одним із учасників є "державний агент", який реалізовує її волю в силу відповідної потреби. Лише за такої сукупності відносини можна вважати публічними.

В свою чергу, приватна сфера спілкування акумулює всіх інших суб'єктів вказаних відносин, які за загальним правилом не повинні мати владних повноважень. Проте, це не відкидає можливість держави теж бути учасником таких відносин. Оскільки вона для належної реалізації державної політики потребує відповідного матеріального забезпечення (приміщення, техніки, канцелярського паперу, тощо), а тому виникає щонайменше необхідність в укладенні цивільно-правових договорів, яка в свою чергу свідчить про набуття нею нової якості, але приватного характеру без владних повноважень. При цьому, особливістю є те, що суб'єкти які вступають із державою у приватно-партнерські відносини, фактично позбавляються можливості обрати мову, якою укладатимуться договори. Так як єдиною мовою функціонування держави, в тому

числі й стосовно свого матеріального забезпечення є державна мова. Хоча, якщо у відносини з державою вступають іноземні суб'єкти, то у такому випадку оформлення їх співпраці набуде принаймні двомовного характеру.

З огляду на це, акцент конституційно-правового регулювання мовних відносин у приватній сфері в порівнянні з публічною змінюється у сторону лише законодавчого закріплення мовних прав та свобод. Тому суб'єкти, знаючи про свій потенціал мовних можливостей, які визначаються правами та обов'язками, обирають свій проект їх реалізації.

Разом із тим, вищевказана обмеженість конституційно-правового регулювання мовного питання є правильною та логічною. Так як втручання у приватну сферу завжди має бути обґрунтованим та доцільним. Більш того, держава яка позиціонує себе правовою та перебуваючи у мовному різноманітті не може нав'язувати бажану мову спілкування у сфері, де вона не задіяна як суб'єкт регулювання та не реалізує свою політику в частині використання владних повноважень. А у випадку, коли держава, будучи рівноправним суб'єктом та вступаючи у партнерсько-правові відносини, наполягатиме на необхідності в її втручання шляхом здійснення спроб врегулювати мовне питання на свій розсуд, то вона не може вважатися правовою і тим самим спровокує щонайменше мовне непорозуміння.

Конституційно-правовий інститут мов

Перебуваючи у полі конституційно-правового регулювання, мовні відносини утворюють відповідний конституційно-правовий інститут, який має власну структуру та складається з необхідних елементів та їх зв'язків.

В свою чергу, інститут конституційного права розглядається як результат упорядкування конституційно-правових відносин у межах означеної галузі права [20, с.75]. Відтак, його варто розглядати не просто як сукупність норм права, а як їх групування за відповідним критерієм, що за змістовним наповненням становить чітко-означену структуру конституційного права. Лише за такого якісного об'єднання інститут може ефективно функціонувати та здійснювати вплив на суспільні відносини конкретного виду.

З огляду на це, структура інституту галузі конституційного права України складається з елементів, які мають відповідний функціональний взаємозв'язок та характеризуються своєю упорядкованістю [21, с.241]. При цьому, такими

елементами можуть бути: нормативний зміст конкретного інституту конституційного права України як цілісної юридичної категорії; принципи та функції інституту; конституційно-правовий статус учасників правовідносин, які регулюються нормами інституту; конституційно-правові режими інститутів конституційного права України; гарантії інституту означеної галузі [22].

Така структура інституту конституційного права, яка може бути застосована і до конституційно-правового інституту мов, у цілому є доволі чіткою та збалансованою. Але, вважаємо, вона потребує деяких уточнень. Зокрема, будову інституту конституційного права можна доповнити джерелами означеної галузі права, оскільки вони теж є його частиною, а такий елемент внутрішньої будови інституту як нормативний зміст за своєю суттю вказує лише на те, що він має власну термінологію (категорії та поняття), правові конструкції, тощо. При цьому, юридичні дефініції так чи інакше містяться у джерелах, що регулюють суспільні відносини конкретного правового інституту, а тому вони набувають зовнішньої форми вираження. По-друге, виокремлення гарантій інституту конституційного права України як самостійного елементу структури не є доцільним з огляду на те, що його можна розглядати як складовий компонент інших елементів структури, зокрема принципів і правового режиму. Останні у своєму поєднанні здатні визначити та забезпечити гарантії існування будь-якого конституційно-правового інституту.

За окреслених уточнень, конституційно-правовий інститут мов може характеризуватися такими основними елементами, як: нормативний зміст конституційно-правового інституту мов, що дає категоріально-правовий апарат; джерела як форма зовнішнього вираження норм права конституційно-правового інституту мов; принципи конституційно-правового інституту мов; функції конституційно-правового інституту мов; конституційно-правовий статус суб'єктів правовідносин; конституційно-правовий режим мов.

Термінологічне розмежування "правовий режим мови" та "правовий статус мови"

Так, аналіз енциклопедично-правових джерел дозволяє відмітити, що правовий статус, це сукупність прав і обов'язків, носіями яких є фізичні та юридичні особи [23, с.693]. В свою чергу, правовий режим визначається як специфічний правовий порядок, який встановлюється для конкретних сфер суспільних відносин чи суспі-

льства в цілому [24, с.44].

Отже, поняття "правовий статус" має вживатися тоді, коли це стосується суб'єкта суспільних відносин у зв'язку із тим, що він має суб'єктивні права та юридичні обов'язки, що і визначає його правовий статус. Втім, якщо зазначається про характер правового регулювання суспільних відносин, то правильним буде вживання поняття "правовий режим".

Але сьогодні така позиція не є виключною через наявний у правовій літературі щодо цього термінологічний дискурс. З огляду на це, можна зустріти як поняття "правовий режим мови", так і "правовий статус мови".

Позиція тих, хто вважає, що мова повинна розкриватися через свій правовий режим, зводиться до того, що вона не може виступати суб'єктом у мовних відносинах, а навпаки є їх об'єктом, оскільки її статус, використання, поширення та захист потребує відповідного правового регулювання. А це вказує на необхідність зі сторони суб'єкта за допомогою правових засобів здійснити правовий вплив на мовну сферу і в результаті унормувати її [8, с.35].

В свою чергу, позиція прихильників іншого підходу (застосування до мови саме правового статусу) ґрунтується на тому, що мова має права. З огляду на те, що незалежно від своєї територіальної поширеності вона має право на рівність у її застосуванні та використанні з іншими видами мов у суспільному середовищі [25, с.108].

На підставі проведеного аналізу вищевказаних протилежних наукових положень та їх аргументацій доходимо висновку, що мова все ж таки виступає об'єктом правового регулювання, а тому правильним буде використання саме поняття "правовий режим мови". На захист цієї позиції наведемо такі аргументи. По-перше, при аналізі структури конституційно-правового інституту мов зазначалося, що наука конституційного права чітко відокремлює такі елементи, як правовий статус учасників мовних відносин та правовий режим інституту мов. По-друге, мова як засіб спілкування не може априорі бути учасником суспільних відносин через те, що не має ані прав, ані обов'язків. Більш того, через їх відсутність вона жодним чином не може вплинути на регуляцію мовних відносин. По-третє, наявність прав та обов'язків свідчить про правовий статус суб'єкта, а не об'єкта, оскільки правовий

статус визначається рівнем і ступенем володіння правами та обов'язками, а він залежить від якісних і кількісних характеристик саме суб'єкта (громадянство, вік, тощо).

З огляду на це поняття "правовий статус мови" та "правовий режим мови" не є тотожними. Тому, наведені категорії за своїм змістовним наповненням та у своєму поєднанні становлять самостійні елементи структури конституційно-правового інституту мов, де правовий статус пов'язується з суб'єктами мовних відносин, а правовий режим із мовою як об'єктом правового регулювання.

Висновки

1. Мовні відносини є фундаментом суспільства будь-якої епохи, а отже й становлять предметну цікавість для конституційного права. Відтак, мова потребує комплексного конституційно-правового регулювання з урахуванням інтересів всіх суб'єктів мовних відносин, оскільки завданням такого регулювання є створення умов належного використання, поширення та захисту мов; забезпечення серед іншого реалізації мовних прав і свобод людини.

2. Ефективність конституційно-правового регулювання мовного питання залежить від того, яка сфера спілкування (публічна чи приватна) потребує відповідної регуляції, оскільки за сферою спілкування визначається той правовий засіб, який має посприяти результативності унормування мови.

3. Зважування результативності конституційно-правового регулювання має здійснюватися з урахуванням плюралістичного характеру мовних відносин та визначенням розумного балансу інтересів між державною мовою та мовою національних меншин.

4. Зміни у суспільних відносинах призводять до потреби в оновленні й самого правового регулювання мовного питання, оскільки ці явища є взаємозалежними, а їх зв'язок є абсолютним та необхідним.

Конфлікт інтересів

Автор стверджує, що конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Роботу виконано відповідно до індивідуального плану дисертаційного дослідження автора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бобрицький Л. В. Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2014. № 1. С. 64–67.

2. Бориславська О. Українська мова як державна: європейські стандарти та національні особливості правового регулювання. *Український часопис конституційного права*. 2017. № 3. С. 10–18.
3. Ковальова Т. О. Регулювання мовних відносин у контексті Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: європейський досвід і українські проблеми. *Новий Колегіум*. 2017. № 4. С. 21–25.
4. Лопушанська О. В. Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 1. С. 363–366.
5. Kaplan Robert B., Richard B. Baldauf Jr. (Eds.). Language planning and policy in Europe. *Multilingual Matters*. 2008. V. 3. 310 p.
6. Spolsky B. Language policy. *Cambridge University Press*. 2004. 250 p.
7. Crystal D. Language Death. *Cambridge University Press*. 2000. 209 p.
8. Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: монографія. Харків: ФІНН, 2010. 336 с.
9. Клименко Л. С. Державна мовна політика в Україні (теоретико-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2012. 200 с.
10. Чередник Ю. М. Модернізація державної мовної політики в Україні: теоретико-методологічний аспект: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Дніпропетровськ, 2011. 20 с.
11. Ткаченко Є. В. Мовні відносини як об'єкт правового регулювання. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2010. Вип. 19. С. 64–73.
12. Рішення Конституційного Суду України від 22.04.2008 № 8-рп/2008. Офіційний вісник України. 2008. № 33. Ст. 1102.
13. Пеньковська С. М. Державна мова в Україні: аналіз правового регулювання. *Молодий вчений*. 2019. № 2 (1). С. 193–199.
14. Алексеев С. С. Теория права. Москва: БЕК, 1994. 224 с.
15. Скакун О. Ф. Теорія права і держави (Енциклопедичний курс): підручник. Харків: Еспада, 2009. 752 с.
16. Боняк В. О. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття "конституційно-правове регулювання". *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. Спецвипуск. Ч. 2. С. 19–23.
17. Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация. *Советское государство и право*. 1987. № 6. С. 12–19.
18. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. Москва: Юристъ, 2004. 256 с.
19. Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 № 10-рп/99. Офіційний вісник України. 2000. № 4. Ст. 125.
20. Носенко О. В. Сучасні інститути конституційного права України: поняття, види і сутнісні ознаки. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2014. № 8. С. 73–80.
21. Шевченко В. Становлення інституту державної мови в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 3. С. 241–245.
22. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормо проектні аспекти. https://minjust.gov.ua/m/str_20126 (дата звернення: 01.11.2020).
23. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: Юридична думка, 2007. 992 с.
24. Юридична енциклопедія: в 6 т. / за ред. Ю. С. Шемшученко та ін. Т. 5: "П-С". Київ: Українська енциклопедія, 1998. 733 с.
25. Янковська Г. В. Правовий статус чи правовий режим мов: термінологічні зауваги. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2013. Вип. 23. Том 1. Ч. 1. С. 107–109.

REFERENCES

1. Bobrytsky, L. V. (2014). Rol pravovoho rehulyuvannya movnoho pytannya v Ukraini u zabezpechenni natsionalnoyi bezpeky derzhavy [The role of legal regulation of the language issue in Ukraine in ensuring the national security of the state]. *Borotba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, (1), 64–67 (in Ukr.).
2. Boryslavska, O. (2017). Ukrayinska mova yak derzhavna: yevropeyski standarty ta natsionalni osoblyvosti pravovoho rehulyuvannya [Ukrainian as a state language: European standards and national features of legal regulation]. *Ukrayinsky chasopys konstytutsiynoho prava*, (3), 10–18 (in Ukr.).
3. Kovalova, T. O. (2017). Rehulyuvannya movnykh vidnosyn u konteksti Yevropeyskoyi khartiyyi rehionalnykh abo minorytarnykh mov: yevropeysky dosvid i ukrayinski problemy [Regulation of language rela-

- tions in the context of the European Charter for Regional or Minority Languages: European experience and Ukrainian problems]. *Novyy Kolehium*, (4), 21–25 (in Ukr.).
4. Lopushanska, O. V. (2011). Movna polityka u haluzi osvity: teoretyko-pravovi osnovy [Language policy in the field of education: theoretical and legal bases]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (1), 363–366 (in Ukr.).
 5. Kaplan, R. B., & Baldauf Jr., R. B. (Eds.). (2008). Language planning and policy in Europe. *Multilingual Matters*. V. 3. 310 p.
 6. Spolsky, B. (2004). Language policy. *Cambridge University Press*. 250 p.
 7. Crystal, D. (2000). Language Death. *Cambridge University Press*. 209 p.
 8. Tkachenko, YE. V. (2010). *Konstytutsiyno-pravove rehulyuvannya movnykh vidnosyn* [Constitutional and legal regulation of language relations]. Monohrafiya. Kharkiv: FINN (in Ukr.).
 9. Klymenko, L. S. (2012). *Derzhavna movna polityka v Ukraini (teoretyko-pravovyy aspekt)* [State language policy in Ukraine (theoretical and legal aspect)]. Candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
 10. Cherednyk, YU. M. (2011). *Modernizatsiya derzhavnoyi movnoyi polityky v Ukraini: teoretyko-metodolohichnyy aspekt* [Modernization of the state language policy in Ukraine: theoretical and methodological aspect]. Extended abstract of candidate's thesis (25.00.01). Dnipropetrovsk (in Ukr.).
 11. Tkachenko, YE. V. (2010). Movni vidnosyny yak obyekt pravovoho rehulyuvannya [Linguistic relations as an object of legal regulation]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya*, (19), 64–73 (in Ukr.).
 12. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (22.04.2008 No. 8-rp/2008). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (33), 1102 (in Ukr.).
 13. Penkovska, S. M. (2019). Derzhavna mova v Ukraini: analiz pravovoho rehulyuvannya [State language in Ukraine: analysis of legal regulation]. *Molodyy vchenyy*, 2(1), 193–199 (in Ukr.).
 14. Alekseyev, S. S. (1994). *Teoriya prava* [The theory of law]. Moskva: BEK (in Russ.).
 15. Skakun, O. F. (2009). *Teoriya prava i derzhavy (Entsyklopedychnyy kurs)* [Theory of law and the state (Encyclopedic course)]. Pidruchnyk. Kharkiv: Espada (in Ukr.).
 16. Bonyak, V. O. (2017). Metodolohichnyy analiz suchasnykh interpretatsiy ponyattya "konstytutsiyno-pravove rehulyuvannya" [Methodological analysis of modern interpretations of the concept of "constitutional and legal regulation"]. *Aktualni problemy vitchyznyanoi yurysprudentsiyi*, (Spetsvypusk), CH.2, 19–23 (in Ukr.).
 17. Alekseyev, S. S. (1987). Pravovyye sredstva: postanovka problemy, ponyatiye, klassifikatsiya [Legal means: problem statement, concept, classification]. *Sovetskoye gosudarstvo i pravo*, (6), 12–19 (in Russ.).
 18. Malko, A. V. (2004). *Stimuly i ogranicheniya v prave* [Incentives and restrictions in law]. Moskva: Yurist (in Russ.).
 19. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (14.12.1999 No. 10-rp/99). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2000, (4), 125 (in Ukr.).
 20. Nosenko, O. V. (2014). Suchasni instytuty konstytutsiynoho prava Ukrainy: ponyattya, vydy i sutnisni oznaky [Modern institutions of constitutional law of Ukraine: concepts, types and essential features]. *Byuleten Ministerstva yustytitsiyi Ukrainy*, (8), 73–80 (in Ukr.).
 21. Shevchenko, V. (2019). Stanovlennya instytutu derzhavnoyi movy v Ukraini [Formation of the institute of the state language in Ukraine]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (3), 241–245 (in Ukr.).
 22. *Instytuty hromadyanskoho suspilstva ta instytut hromadskykh orhanizatsiy v Ukraini: teoretyko-metodolohichni ta normo proektni aspekty* [Civil society institutes and the institute of public organizations in Ukraine: theoretical-methodological and normative design aspects]. https://minjust.gov.ua/m/str_20126 (in Ukr.).
 23. Shemshuchenko, YU. S. (Red.). (2007). *Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk* [Large encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Yurydychna dumka (in Ukr.).
 24. Shemshuchenko, YU. S. et al. (Red.). (1998). *Yurydychna entsyklopediya* [Legal Encyclopedia]. v 6 t. / T. 5: "P-S". Kyiv: Ukrayinska entsyklopediya (in Ukr.).
 25. Yankovska, H. V. (2013). Pravovyy status chy pravovyy rezhym mov: terminolohichni zauvahy [Legal status or legal regime of languages: terminological remarks]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, 23(1-1), 107–109 (in Ukr.).

Published in:
Форум права: 64 pp. 49–59 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4300614

http://forumprava.pp.ua/files/049-059-2020-5-FP-Zankevych_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_7.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 09.11.2020

Accepted: 20.11.2020

Published: 24.11.2020

Cite as:

Занкевич, Н. В. (2020). Мовні відносини як об'єкт конституційно-правового регулювання. *Форум Права*, 64(5), 49–59.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4300614>

Zankevych, N. V. (2020). Movni vidnosyny yak obyekt konstytutsiyno-pravovoho rehulyuvannya [Language Relations as an Object of Constitutional and Legal Regulation]. *Forum Prava*, 64(5), 49–59.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4300614>

УДК 347.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300622>**Г.Є. МАЙНА,**

аспірантка кафедри цивільного права № 2
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна; e-mail: scientiacivile@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3855-1580>

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗНАЧЕННЯ КОНКУРСУ У ЗВ'ЯЗКУ З ПУБЛІЧНОЮ ОБІЦЯНКОЮ ВИНАГОРОДИ

G.YE. MAINA,

Postgraduate student, Department of Civil Law # 2
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv,
Ukraine; e-mail: scientiacivile@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3855-1580>

LEGAL NATURE AND SIGNIFICANCE OF A CONTEST IN SPHERE OF PUBLIC PROMISE OF REWARD

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Положення чинного Цивільного кодексу України присвячують окрему увагу порядку встановлення правовідносин з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Важливими є обставини, що відповідні законодавчі положення мають переважно загальний характер і не охоплюють достатній обсяг ситуацій, що можуть виникнути в практиці, а також фрагментарність наукових уявлень про порядок формування відповідних правовідносин. Тому визначення сутності конкурсу допомагає заповнити наукові прогалини та доповнити доктринальне розуміння зазначеного механізму для його подальшого вдосконалення на нормативному рівні. **Мета роботи** – встановлення правової природи і значення конкурсу в конструкції формування цивільного правовідношення з публічної обіцянки винагороди, а також встановлення його цінності для засновників, учасників, спонсорів, глядачів. **Використані методи.** Дослідження проводиться з використанням методів аналізу та синтезу, що дозволило встановити сутність конкурсу як елементу підстави формування цивільного правовідношення. Також в роботі використано структурно-функціональний метод за допомогою якого визначено характер інтересів учасників правовідносин, пов'язаних з проведенням конкурсу, і способи їх задоволення. **Результати.** Визначається сутність змагання як основи конкурсу, а також встановлюється співвідношення між процесом змагання та його результатом в контексті їх цінності. Розгляду піддано правовий режим предмету конкурсу, питання можливості використання конкурсу для укладення договору. Визначено цінність конкурсу для його засновників, спонсорів, учасників та глядачів й потенціал його використання в процесі формування цивільних правовідносин. **Висновки.** Показано, що будучи заснованим на змагальності, конкурс виступає способом визначення найкращого результату, що може слугувати передумовою вступу його переможця в тому числі і у договірні цивільні правовідносини. Водночас в епоху запитів суспільства на нові продукти у сфері розваг, конкурс може набувати ознак шоу, а його проведення пов'язуватись не лише з визначенням кращих результатів, проте також і з отриманням винагороди як засновниками конкурсу та його спонсорами, так і учасниками. Яскравим прикладом тому виступає сфера професійного спорту як об'єкт активної монетизації в умовах сьогодення.

Ключові слова: конкурс; змагання; шоу; перемога; винагорода; приз; цивільне правовідношення

Problem statement. The current civil legislation of Ukraine devotes certain attention to the rules of established relationships from the public promise of reward on the result of a contest. At the same time, the actuality of such an issue is determined at least by two factors. The first is that appropriate legislative provisions have mainly general character and do not cover enough volume of situations that can arouse in practice. The second factor is fragmentariness of scientific understanding of the rules of establishment the relationships on the result of a contest. In this context, the determination of the contest essence allows to fill in the blanks in the appropriate scientific picture and to supplement the doctrine understanding of the mechanism of relationships establishment for its further improvement on the legislative level. **Purpose.** The analysis provides the determination of the legal nature and the value of the contest in the construction of establishment of

relationship from the public promise of reward on the result of contest as well as the importance of a contest for establishers, participants, sponsors, and spectators. **Methods.** The research is conducted with the application of the analysis and synthesis methods that allowed determining the essence of the contest as an element of the cause for civil relationship establishment. The interests of participants of the relationships related to the contest and the way of their satisfaction are defined with the application of the structure-functional method. **Results.** The essence of the competition as the kernel of the contest is determined in the article; the ratio between the value of the competition process and its results are defined. The legal regime of the contest subject and the possibility of the contest to be used for the establishment of contractual relationships are considered. The importance of the contest for establishers, participants, sponsors, and spectators and its potential in the establishment of civil relationships are determined. **Conclusion.** Being based on the competitiveness contest is the way of determining the best result and in this role can be the condition for entering the contractual relationships by the winner. In the era of social requests for new entertainments, the contest acquires show features and can be used not only for identification the winner but also for getting revenues and prizes by contest establishers and its participants. An example of it is the sphere of professional sport as an object of active monetization.

Key words: contest; competition; show; win; reward; prize; civil relationship

Постановка проблеми

Конкурс як явище, процес встановлення найкращого претендента, одержав активне поширення в сучасному повсякденному житті й стрімко увійшов до сфери цивільних правовідносин. Діапазон ситуацій, в яких він використовується, є вкрай широким, починаючи від дитячих конкурсів мистецтв локального рівня і завершуючи масштабними загальнодержавними або міжнародними конкурсами на кшталт Нобелівської премії, кінопремії "Оскар", міжнародних спортивних змагань та ін.

В основу всіх цих заходів покладається змагання, порівняння та оцінка результатів, виявлення найкращих праць або показників, що і становить сутність конкурсу. При цьому феномен конкурсу практично однаково розкривається у всіх сферах суспільного життя.

В положеннях Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) конкурсу присвячена значна увага, зокрема в рамках положень параграфу 2 глави 78, які регулюють відносини з публічної обіцянки винагороди. При публічній обіцянці винагороди конкурс є окремим важливим елементом юридичного складу – підстави виникнення відносин цивільних правовідносин.

Водночас очевидним є те, що незалежно від того, в конструкцію якого правовстановлюючого юридичного складу поміщено конкурс, він являє собою інструмент одержання певного результату. Розуміння сутності конкурсу та його значення для цивільних правовідносин, що виникають під час його проведення, становлять предмет дослідження статті.

Слід зазначити, що питання, пов'язані з сутністю конкурсу, сферою його використання, а також його місцем в механізмі форму-

вання цивільного правовідношення частково були піддані науковому аналізу раніше. Зокрема, серед вітчизняних вчених окресленим питанням значну увагу присвячує В.М. Ігнатенко, який визначав сутність конкурсу, його види та предмет, етапи проведення конкурсу [1, с.103–108]. Розвитку наукових уявлень про місце конкурсу в механізмі правовстановлення сприяли висновки автора стосовно концепції "договірного конкурсу" [2]. Окремі аспекти конкурсного правовідношення, зокрема використання конкурсу при формуванні цивільних правовідносин за участю держави в ході публічних закупівель, розглядав І.В. Ткач [3, с.47].

Питання, пов'язані із застосуванням конкурентного законодавства у сфері суспільних відносин, пов'язаних з використанням конкурсів, зокрема у сфері професійного спорту, а також судова практика у відповідних справах потрапляли в орбіту наукового аналізу зарубіжних вчених. Так, К.Є.З. Фільо (Filho, 2017) звертає увагу на потребу державного регулювання всього середовища спортивних змагань, з огляду на важливі аспекти Закону Європейського Союзу про конкуренцію, які застосовуються до спортивних організацій та менеджерів, показуючи, як деякі важливі справи вплинули на спортивну практику [4, 395–405]; Е. Бетчелора, Л. Монтані та К. Коузінс (Batchelor, Montani and Cousins, 2017) – на конкурентність провідних справ ЄС та національних антимонопольних справ з огляду на тенденції та результати електронних конкурсів [5].

В свою чергу, С. Жиманські (Szymanski, 2002), беручи в якості платформи для досліджень відносини, що складаються у сфері професійного спорту, використовує методи математичного та економічного аналізу, піддає ретельному і всебічному осмисленню різні аспекти конкурсу (змагання), зокрема розглядає дохід від змагання в якості функції успіху, проводить розмежування між доходом

та призом [6], розглядає економічну модель змагання, зокрема економічну складову визначення винагороди при змаганнях в індивідуальних та групових видах спорту та здійснення поділу одержаних від змагання прибутків С. Жиманські та Т. Валетті (Szymanski, 2003; Szymanski and Valletti, 2005) [7; 8].

Проте, питання сутності конкурсу як елемента підстави виникнення цивільних правовідносин у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди наразі залишається практично недослідженим в Україні. Положення чинного цивільного законодавства в певній мірі фрагментарно регулюють відповідний порядок правостановлення і не охоплюють весь діапазон питань, які можуть виникнути в практиці. У зв'язку з цим дослідження сутності конкурсу при публічній обіцянці винагороди виступає однією з передумов формування цілісного наукового уявлення про відповідний юридичний механізм виникнення цивільних правовідносин, здатний виступати доктринальною основою для вдосконалення законодавчих положень.

Виходячи з цього, мета статті полягає у встановленні правової природи та значення конкурсу в конструкції формування цивільного правовідношення з публічної обіцянки винагороди. Її новизну становлять положення про сутність конкурсу, а також висновки, що упорядковують уявлення про мету конкурсу в контексті інтересів суб'єктів цивільного права, зокрема, засновників конкурсу, його учасників, спонсорів, глядачів тощо. Завданням статті є визначення сутності конкурсу при публічній обіцянці винагороди, встановлення характеру завдання, що підлягає виконанню на конкурсі, правового режиму такого конкурсу, а також його правове та економічне значення для засновників, учасників, а також інших осіб.

Сутність та предмет конкурсу

Проведення конкурсу пов'язується з виявленням найкращого або найкращих результатів.

Частиною другою статті 1151 ЦК України встановлюється, що предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо [9], хоча закон визначає порядок оцінювання лише результатів інтелектуальної, творчої діяльності, поданих на конкурс (стаття 1155 ЦК України), що дозволяє ствер-

джувати, що саме відповідні об'єкти розглядалися законодавцем в ході нормотворення в якості базових, стандартних предметів конкурсу.

Конкурс являє собою змагання (частина перша статті 1150 ЦК України), яке, своєю чергою, є, зокрема намаганням учасників перевершити, перемогти когось у чому-небудь, домагаючись кращих, ніж у когось, результатів, показників або є зустріччю для здобуття першості з якого-небудь виду спорту [10, с.464]. У зв'язку з цим конкурс передбачає порівняння результатів [1, с.104].

Це дає змогу стверджувати, що визначальним елементом конкурсу виступає саме результат, який полягає у визначенні кращих показників. Процесу відводиться в певній мірі інструментальна роль способу досягнення такого результату. Цим же пояснюється і право засновника конкурсу залучати до нього лише певних осіб, тобто фахівців у певній сфері або осіб, що здобули певне визнання чи результати у відповідній діяльності. Хоча це переважно залежить від характеру конкурсу.

Мета проведення конкурсу та його значення для учасників цивільних правовідносин

Конкурс, як правило, не передбачає збагачення майнової сфери його засновника безпосередньо за рахунок учасників і при цьому може виступати способом виявлення потенційних учасників інших правовідносин, наприклад, договірних.

На відміну від завдання, виконання якого безпосередньо пов'язується із задоволенням законних інтересів особи, яка публічно пообіцяла винагороду, основна мета конкурсу, як правило, не передбачає отримання від його учасників певного майнового блага.

Особа, яка публічно обіцяє винагороду без оголошення конкурсу, бажає отримати визначене майнове благо – річ, інформацію, послугу чи результати робіт, передача, надання чи виконання якого і становить безпосереднє завдання. У зв'язку з цим таке майнове благо або корисний ефект від нього безпосередньо виникає на стороні особи, яка здійснила публічну обіцянку винагороди, або переходить у її сферу. У випадку ж проведення конкурсу простежується зміщення акценту безпосередньо з майнового блага на його оцінку, порівняння результатів. Підтвердженням цьому слугує положення статті 1157 ЦК України частиною першою, якої зокрема встановлюється, що подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє його права власності на цю річ.

Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною [9]. Також засновник конкурсу має пра-

во використовувати результат інтелектуальної, творчої діяльності, що були предметом конкурсу, лише за згодою переможця конкурсу (частина друга статті 1156 ЦК країни) [9].

Правовий режим об'єкта, поданого на конкурс, свідчить про те, що засновник конкурсу не може претендувати на набуття права власності на річ, подану на конкурс, або на результати інтелектуальної діяльності на підставі умов такого конкурсу. Водночас це правило не стосується діяльності як предмету конкурсу, зокрема послуг, спортивної гри, здійснення вправ тощо, які вичерпуються їх здійсненням і які в силу своєї правової природи не можуть бути "повернуті" відповідним особам (учасникам).

З цього слідує, що конкурс має переважно значення способу одержання певного результату, а не являє собою мету. Процес проведення конкурсу не передбачає одержання певного майнового блага від учасників як мети проведення конкурсу. Умови конкурсу можуть передбачати одержання його засновником від учасників внесків для участі, проте одержання таких внесків, як правило, не являє собою безпосередню мету проведення конкурсу.

З урахуванням окресленої специфіки результату конкурсу, яким є визначення кращої роботи або кращих робіт, постає питання стосовно його цінності для засновника та інших учасників відповідних правовідносин.

Змагальність як ознака конкурсу, а також зазначений його результат, з урахуванням правового режиму об'єкта, що подається на конкурс, дають підстави стверджувати, що основна цінність конкурсу для його засновника, спонсорів та учасників може мати одну з таких форм або будь-яку їх комбінацію.

Виявлення найкращої роботи як передумови вступу у договірні цивільні правовідносини

Як показує практика, досить часто конкурси проводяться для виявлення потенційних учасників майбутніх договірних цивільних правовідносин. Зокрема, якщо предметом конкурсу є наукові винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо, то в такому випадку конкурс дає змогу оцінити перспективи відповідних наукових розробок і створює підґрунтя для укладення в подальшому договору між засновником конкурсу чи іншими особами та його учасником на впровадження розробки у

практику. Конкурси наукових робіт можуть виступати способом виявлення потенційних кандидатів під час добору кадрів роботодавцями або хедхантерами, конкурси-виставки тварин можуть слугувати базою для розвитку племінної справи тощо. Тобто, хоча для учасника конкурсу основний інтерес може становити нагорода, в якості факультативної мети здатне виступати інформування про свої здатності як умови подальшого розвитку.

Для засновника конкурсу та/або інших зацікавлених осіб конкурс може виступати способом одержання необхідної інформації для вирішення виробничих чи інших питань.

Договірна конструкція публічного конкурсу іноді потрапляє під критику в юридичній літературі, зокрема у зв'язку з тим, що, як правило, договір укладається лише з переможцем конкурсу [2, с.176]. При цьому в практичних умовах конкурс взагалі може не пов'язуватись з укладенням договору, зокрема, якщо йдеться про конкурс на кращий двір або спортивне змагання.

Водночас, наприклад, у сфері інформаційних технологій переможці конкурсу виступають потенційними сторонами договорів. Тобто, сам конкурс проводиться для виявлення талановитих спеціалістів для їх залучення на договірній основі у різні проекти. Конкурс стартапів взагалі спеціально організовується для визначення перспективного для інвестування проекту, що передбачає укладення з його автором відповідних договорів. У зв'язку з цим договірна концепція конкурсу має право на існування, проте як одна з можливих моделей. Умови конкурсу можуть взагалі не передбачати укладення з його учасниками договорів за результатами його проведення. Хоча при цьому фактично конкурс може слугувати способом виявлення потенційних учасників договірних цивільних правовідносин і в результаті виступити передумовою укладення договору.

Водночас можливість переможця конкурсу або його переможців укласти договір здатна виступати нагородою. Така модель конкурсу також знаходить активну підтримку в практиці. Прикладами є талант-шоу, переможці якого мають право укласти договір із засновником або спонсорами конкурсу на організацію та проведення концертного туру.

Стимулювання розвитку певних сфер діяльності

Проведення конкурсів може переслідувати соціальні цілі, наприклад, популяризацію певних видів спорту чи окремих видів діяльності або бізнес цілі – популяризацію певних товарів, робіт чи послуг, які виробляються чи надаються засновниками

конкурсу або його спонсорами.

Крім того, конкурси на кращий мурал, фасад або облаштування двору, будинку, під'їзду в силу того, що відповідні покращення в окремих випадках не можуть бути відокремлені від відповідних об'єктів, здатні протягом певного періоду формувати позитивний імідж мікрорайону, міста, сприяти їх облаштуванню.

В такому сенсі конкурс може становити цінність як для його засновника, так і для учасників. Зокрема, засновник конкурсу здатен одержати соціально важливий результат. У випадку з облаштуванням – презентабельність певних об'єктів. При популяризації – підвищення інтересу до визначеного питання, проблеми або роду діяльності, що в кінцевому результаті може вилитись у розвиток галузі.

Своєю чергою учасники конкурсу, керуючись духом змагальності і здорової конкуренції, прагнуть одержати високі результати, у зв'язку з чим відповідально та професійно готуються до конкурсу, формуючи таким чином його стандарти. На цьому ґрунті підвищується рівень професійності спорту, науки, шоу-бізнесу та інших сфер у яких активно використовуються конкурси. Змагання, в якому приз одержує найкращий, стимулює учасників до постійного самовдосконалення та розвитку.

Монетизація конкурсу і одержання доходу

Засновник конкурсу може використовувати конкурс безпосередньо для одержання доходів. Розвиток форм товарів, а також маркетингових технологій в аспекті суспільного запиту на розвиток сфери розваг перетворили окремі види конкурсів на масштабні комерційні проекти. Змагання з футболу, боксу, ММА та інших видів спорту в силу популярності стали об'єктами монетизації. У зв'язку з цим, як зазначає С. Жиманські (Szymanski, 2003), в сучасних умовах організатори змагань забезпечують залучення спонсорів, продаж квитків, продаж прав на показ, продаж товарів [7, с.1140] і таким чином формують фонди гонорарів для учасників конкурсу і витрат на його проведення.

На прикладі сфери спорту особливо яскраво демонструється еволюція змагання-конкурсу від безприбуткового проекту у багаточисельний, фрагментований та масштабний у фінансовому плані сегмент ринку. При цьому визначальний стрибок у цій еволюції було здійснено відносно нещодавно. Сучасні вчені, серед яких, наприклад, К.Є.З. Фільо (Filho,

2017), відзначають, що необхідність встановлення правових основ спортивної діяльності зумовлене потужним зростанням комерціалізації спорту у 90-х роках ХХ століття [4, с.396]. В якості прикладу можна навести англійську Прем'єр-лігу. У 1980 році 22 клуби вищого футбольного дивізіону Англії одержали сукупний дохід у регіоні в сумі 38 млн. фунтів стерлінгів, що становило еквівалент 120 млн. фунтів стерлінгів станом на 2010 рік. У 2008 році сукупний дохід 20 клубів англійської Прем'єр-ліги склав 1 млрд. 932 млн. фунтів стерлінгів [10, с.25].

Цей процес, на думку Е. Бетчелора, Л. Монтані та К. Коузінс (Batchelor, Montani and Cousins, 2017), підняв цілу низку важливих питань, починаючи від захисту прав споживачів, якими виступають глядачі [5, с.6], і завершуючи необхідністю поширення на відносини, що складаються у спорті, конкурентного законодавства, зокрема у зв'язку з формуванням потужних федерацій та асоціацій, які, об'єднавши переважну кількість професійних клубів у відповідних спортивних дисциплінах, набули характеру монополістів у сфері встановлення спортивних правил, а також порядків фінансування спортивних заходів і розподілу одержуваних від них прибутків.

До кінця ХХ століття діяльність у сфері спорту в Європі базувалася на виключеннях, пов'язаних з її характером та економічними аспектами. У 1974 році, як вказує К.Є.З. Фільо (Filho, 2017), Європейський Суд почав практику застосування до спортивних відносин положень законодавства в частині, що стосувалась економічної діяльності, а у 2007 році, не підтримавши рішення першої інстанції у справі "Девід Мека-Медина та Ігор Майсен проти Європейських співтовариств", який вказав, що суто спортивне законодавство не може мати нічого спільного з економічною діяльністю, зазначив, що спортивні правила *a priori* не виходять з-під дії закону [4, с.396–397].

Зв'язок власне спорту та економічної діяльності в сучасних умовах має яскраво виражений характер, а в наукових дослідженнях можна зустріти формули впливу діяльності спортивного клубу на його дохідність, про що зазначають Дітль Х., Франк Е., Гроссманн М. та Ланг М. (Dietl, Franck, Grossmann and Lang, 2009) [11, с.10] або формули поділу одержаного прибутку, як вказує С. Жиманські (Szymanski, 2003) [7, с.1162–1169].

Водночас, незважаючи на це, необхідно відмітити тенденцію до розмежування або принаймні гармонізації змагання та бізнесу у спорті, а також в інших галузях, де використовується конкурс. Як зазначається в сучасних джерелах, спортивне

змагання – це гра з нульовою сумою, в якій суперники змагаються за частку фіксованого успіху. Учасники вкладають зусилля, здібності та інвестиції у гральний талант для одержання частки успіху [10, с.18].

Висновки

1. Сфера використання конкурсу в сучасних умовах є досить широкою. Маючи публічний характер, конкурс здатен запровадити чіткі й однакові для його учасників правила змагання і власне залучити осіб до його виконання, а також викликати інтерес у глядачів. У зв'язку з цим конкурс становить альтернативу договору, що ефективний переважно для налагодження правовідношення між двома особами, або між декількома особами, проте які об'єднані спільною метою. При конкурсі ж мета його засновника та учасників не є однаковою.

2. Комерціалізація сфери змагань призвела до виникнення крім основної мети конкурсу, що становить інтерес переважно для її учасників та глядачів і яка полягає у визначенні переможця чи переможців, також і мету у вигляді одержання прибутку, яку можуть переслідувати як засновник конкурсу, так і його учасники.

3. Водночас у контексті необхідності забезпечення прав і законних інтересів учасників відповідного процесу, це обумовило необ-

хідність констатувати поширення на відповідні відносини положення відповідних галузей права. В рамках національного правопорядку приписи параграфу 2 глави 78 ЦК України слід вважати нормативним фундаментом для використання конкурсу у цивільних правовідносинах. І хоча цих положень не багато, існує перспектива їх розвитку в контексті рекодифікації цивільного законодавства, як однієї з концепцій вдосконалення чинного цивільного законодавства України.

4. Будучи заснованим на змагальності, конкурс виступає способом визначення найкращого результату, що може слугувати передумовою вступу його переможця у договірні цивільні правовідносини. Крім того, можливість укладення договору може бути нагородою переможцю або переможцям конкурсу. У зв'язку з цим конструкція правовідносин з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу є ширшою за змістом, ніж договірні цивільні правовідносини і здатна виступати платформою їх налагодження на засадах змагальності, в той час як договір виступає способом адресного налагодження суспільних зв'язків.

Конфлікт інтересів

За заявою автора відсутній конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало конкретного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2003. Вип. 6. С. 102–111.
2. Ігнатенко В. М. Динаміка виникнення зобов'язання з публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 3. С. 174–181.
3. Ткач І. В. Участь держави у зобов'язаннях з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. *Адвокат*. 2012. № 11 (146). С. 45–48.
4. Filho C.E.Z. European Union Competition Law in Sports: Cases and Relevant Aspects of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Their Importance and Influence on Sport Managers and Institutions. *PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review*. 2017. Vol. 6. No 4. P. 392–408. <http://doi.org/10.5585/PODIUM.V6I4.201>
5. Batchelor E., Montani L. and Cousins K. Sports and competition law: An overview of EU and national case law. e-Competitions. No. 68329. https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2017/03/ar_global_sportscompetitionlaw_mar17.pdf?la=en (access date: 10.11.2020).
6. Szymanski S., Competitive Balance and Income Redistribution in Team Sports. *Royal Economic Society: Annual Conference*. 2002. № 173. <https://ideas.repec.org/p/ecj/ac2002/173.html> (access date: 10.10.2020).
7. Szymanski S. The Economic Design of Sporting Contests. *Journal of Economic Literature*. 2003. Vol. XLI. P. 1137–1187.
8. Szymanski S., Valletti T. M. Promotion and Relation in Sporting Contests. *Rivista di Politica Economica*. 2005. Vol. 95. Issue 5/6. P. 3–39.
9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435–V. *Відомості Верховної Ради*

України. 2003. №№ 40–44. Ст. 356 (із змінами).

10. Competition and sports: Competition Committee of Directorate for Financial and Enterprise Affairs Organisation for Economic Co-operation and Development DAF/COMP(2010)38.
<http://www.oecd.org/daf/competition/competition-and-sports-2010.pdf> (дата звернення: 10.11.2020).
11. Dietl H., Franck E., Grossmann M. and Lang M. Contest Theory and its Application in Sports. Zurich: Institute for Strategy and Business Economics University of Zurich. 2009. 30 p. (Preprint. Institute for Strategy and Business Economics University of Zurich).

REFERENCES

1. Ihnatenko, V. M. (2003). Publicna obitsianka wynahorody za rezultatamy konkursu [The Public Promise of Reward on the Result of Contest]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*, (6), 102–111 (in Ukr.).
2. Ihnatenko, V. M. (2012). Dynamika vynyknennia zoboviazannia z publichnoi obitsianky nahorody za rezultatamy konkursu [The Dynamic of Establishment the Relationship from the Public Promise of Reward on the Result of Contest]. *Naukovyi visnyk Dipetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (3), 174–181 (in Ukr.).
3. Tkach, I. V. (2012). Uchast derzhavy u zoboviazanniakh z publichnoi obitsianky wynahorody za rezultatamy konkursu [Participation of the State in Obligations Arising from the Public Promise of an Reward as a Result of Competition]. *Advokat*, 11(146), 45–48 (in Ukr.).
4. Filho, C.E.Z. (2017). European Union Competition Law in Sports: Cases and Relevant Aspects of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Their Importance and Influence on Sport Managers and Institutions. *PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review*, 6(4), 392–408.
<http://doi.org/10.5585/PODIUM.V6I4.201>
5. Batchelor, E., Montani, L., & Cousins, K. (2017). Sports and competition law: An overview of EU and national case law. e-Competitions. No. 68329. https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2017/03/ar_global_sportscompetitionlaw_mar17.pdf?la=en
6. Szymanski, S. (2002). Competitive Balance and Income Redistribution in Team Sports. *Royal Economic Society: Annual Conference*, (173). <https://ideas.repec.org/p/ecj/ac2002/173.html>
7. Szymanski, S. (2003). The Economic Design of Sporting Contests. *Journal of Economic Literature*, (XLI), 1137–1187.
8. Szymanski, S., & Valletti, T. M. (2005). Promotion and Relation in Sporting Contests. *Rivista di Politica Economica*, 95(5/6), 3–39.
9. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No. 435–4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (40–44), 356 (in Ukr.).
10. Competition and sports: Competition Committee of Directorate for Financial and Enterprise Affairs Organisation for Economic Co-operation and Development DAF/COMP(2010)38.
<http://www.oecd.org/daf/competition/competition-and-sports-2010.pdf>
11. Dietl, H., Franck, E., Grossmann, M., & Lang, M. (2009). Contest Theory and its Application in Sports. Zurich: Institute for Strategy and Business Economics University of Zurich. (Preprint. Institute for Strategy and Business Economics University of Zurich).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 64 pp. 60–66 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4300622

http://forumprava.pp.ua/files/060-066-2020-5-FP-Maina_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_8.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 02.11.2020

Accepted: 23.11.2020

Published: 24.11.2020

Cite as:

Майна, Г. Є. (2020). Правова природа та значення конкурсу у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди. *Форум Права*, 64(5), 60–66.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4300622>

Maina, G. YE. (2020). Pravova pryroda ta znachennya konkursu u zvyazku z publichnoyu obitsyankoyu wynahorody [Legal Nature and Significance of a Contest in Sphere of Public Promise of Reward]. *Forum Prava*, 64(5), 60–66.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4300622>

УДК 347.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624>
Є.О. МІЧУРИН,

професор кафедри цивільно-правових дисциплін

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

 доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: michurin@karazin.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4283-4604>

ПРАВОВА ПРИРОДА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

I.O. MICHURIN,

Professor, Chair of Civil Law Disciplines, V.N. Karazin Kharkiv National University,

 Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: michurin@karazin.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4283-4604>

LEGAL NATURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Розвиток технологій із штучним інтелектом породжує правові проблеми. До них належать віднесення штучного інтелекту до об'єкту чи суб'єкту права. Важливими є проблеми відшкодування шкоди, що спричинена діяльністю механізмів із штучним інтелектом. Проблемою є визначення штучного інтелекту й тих технічних виробів, які до нього належать. **Метою роботи** є виявлення правової природи штучного інтелекту. Використані такі **методи**: діалектичний – для співставлення штучного інтелекту із об'єктом права – твариною та суб'єктом права – юридичною особою; формально-логічний – для визначення поняття штучного інтелекту; системно-структурний – для виявлення штучного інтелекту у системі об'єктів цивільного права. **Результати.** Сформульоване поняття штучного інтелекту. Доведено необхідність застосування теорії об'єкта до штучного інтелекту. Є недоречним аналогія штучного інтелекту з юридичною особою – суб'єктом, начебто відділеним від людини. Юридична особа не відокремлена від людини, є колективним суб'єктом. Юридична особа як суб'єкт права не відділена від людини. Утім відповідний механізм чи комп'ютерна програма відокремлені від людини чи колективу. Вони здатні діяти локально без вольового впливу людини. Тому доречною є аналогія штучного інтелекту з твариною. Остання теж здатна діяти без безпосереднього вольового впливу людини. Свійська тварина може враховувати волевиявлення людини через дресирування. Аналогією є налаштування штучного інтелекту якщо йдеться про цей об'єкт. Тварина є об'єктом права, хоч здатна до мислення, навчання, спілкування. Тому є коректним порівняння штучного інтелекту із твариною. Це є важливим для визначення, що штучний інтелект є об'єктом права. **Висновки.** Застосування до штучного інтелекту теорії об'єкта цивільного права відповідає його правової природі. Штучним інтелектом з точки зору права є сконструйований людиною пристрій або комп'ютерна програма щодо здобуття, обробки та застосування інформації й формування "вмінь", що подібні до дій, які свідомо виконує людина.

Ключові слова: штучний інтелект; кіберправо; ІТ-право; право комп'ютерних технологій

Problem statement. The development of technologies with artificial intelligence creates legal problems. These include the attribution of artificial intelligence to an object or subject of law. The problems of compensation for damage caused by the operation of mechanisms with artificial intelligence are important. The problem is to determine the artificial intelligence and those technical products that belong to it. **The purpose** of the work is to identify the legal nature of artificial intelligence. **The methods** are used: dialectical – to compare artificial intelligence with the object of law – an animal and the subject of law – a legal entity; formal-logical – to define the concept of artificial intelligence; system-structural – to detect artificial intelligence in the system of objects of civil law. **Results.** The concept of artificial intelligence is formulated. The necessity of applying object theory to artificial intelligence has been proved. The comparison of artificial intelligence with legal intelligence, which seems to be separated from man, is criticized. A legal entity is a collective entity. Therefore, a legal entity as a subject of law is not separated from a person. However, the relevant mechanism or computer program is separate from the individual or team. They are able to act locally without the will of man. Therefore, the analogy of artificial intelligence with an animal is appropriate. The latter is also able to act without the direct volitional influence of man. A pet can take into account the will of man through training. The analogy is the setting of artificial intelligence when it comes to this object. An animal is an object of law, although it is capable of thinking, learning, and communicating. Therefore, it is correct to compare artificial intelligence with an animal. Accordingly, artificial intelligence is an object of law. **Conclusions.** The application of the theory

of the object of civil law to artificial intelligence corresponds to its legal nature. Artificial intelligence from the point of view of law is a man-made device or computer program for the acquisition, processing and application of information and the formation of "skills" similar to the actions that are consciously performed by man.

Key words: *artificial intelligence; cyber law; IT law; the right to computer technology*

Постановка проблеми

Останнім часом ІТ-технології, й відповідні суспільні та регулюючі їх правові відносини швидко розвиваються. Існує практична затребуваність в унормуванні окремих правових аспектів діяльності, пов'язаної із штучним інтелектом. Адже деякі технології та вироби оснащені штучним інтелектом (зокрема, автомобілі, що рухаються без втручання людини, що тестуються зараз виробниками), можуть стати такими, що потенційно наносять шкоду у випадку збоїв програми чи недосконалої їх розробки. Це породжує проблему суб'єкта відшкодування шкоди, що спричинена об'єктами зі штучним інтелектом.

Враховуючи вище вказане, відповідні дослідження у напрямку правового регламентування ІТ-відносин загалом та що стосуються штучного інтелекту зокрема, є актуальними.

Є.О. Харитонов та О.І. Харитонova вірно вказують: "суспільні відносини у приватній сфері є первинними стосовно правовідносин, оскільки можуть виникати на підставі домовленості сторін, внаслідок фактичних дій учасників таких відносин тощо. На існування цивільних відносин не впливає наявність або відсутність актів цивільного законодавства. У кожному разі, права та обов'язки сторін цивільних відносин мають основою норми природного права, що забезпечує їхнє залучення у правову сферу" [1, с.88]. Зараз суспільні відносини у ІТ-сфері стрімко розвиваються, що передбачає виявлення їх правових аспектів.

Визначення проблемних аспектів правовідносин в ІТ-сфері взагалі та щодо штучного інтелекту зокрема має як теоретичне, так і практичне значення. Набуває актуальності проблематика стосовно виявлення правової природи діяльності, пов'язаної зі штучним інтелектом та відповідальності за шкоду, спричинену через його використання.

Дискусії щодо правового регламентування штучного інтелекту, що розпочалися останнім часом, є багатоаспектними. Помітних результатів щодо визначення та розв'язання цих проблем досягли представники наукових правових шкіл України, комплексно об'єднавши їх у рамках ІТ права. Зокрема, представниками Одеської [2], Львівської [3] правових шкіл розроблені підручники з ІТ права у яких, крім змістовного

наповнення, визначена структура ІТ права, що існує на сьогодні. Так, представники Львівської правової школи включають у ІТ - право різні аспекти інтелектуальної власності у відповідній сфері суспільних відносин, окремі особисті немайнові права (доменні імена тощо) та електронну комерцію, електронну документацію, електронний цифровий підпис, договірні зобов'язання у цифровому середовищі, інтернет-рекламу [3, с.4–6]. Представники Одеської школи права долучають до цього, крім вказаного, інформаційну безпеку, віртуальну власність, відповідальність за порушення у сфері ІТ [2, с.3–6]. Очевидно, що кожен з цих підходів лише доповнює один інший. Утім, слід констатувати, що усталених поглядів на структуру ІТ-права ще не існує, оскільки в Україні воно зараз лише знаходиться на етапі свого формування. У структуру ІТ – права поступово стануть долучатися окремі інститути й усунути ті, що не відповідають специфіці цієї галузі законодавства. Вони мають бути теоретично обґрунтовані та передусім відповідати тим реально існуючим суспільним відносинам, які регламентовані правом.

ІТ-право набуває розвитку у світі через подальше розповсюдження відповідних технологій, у першу чергу – із штучним інтелектом. Так, у США нині приділяється увага проблемам Cyberlaw, у межах якого розглядаються права, що впливають з інформаційних технологій та Інтернет [4]. Вчені інших держав, зокрема (Rionaldi et al, 2019), приділяють увагу кіберзаконодавству [5]; Нур Азми (Nur Azmi, 2020) вирішує проблему імплементації національного кіберзаконодавства до світових стандартів [6]. Утім, ще не можна стверджувати про усталені наукові підходи до правовідносин у ІТ-сфері, зокрема – щодо штучного інтелекту через об'єктивну невизначеність багатьох аспектів ІТ-права.

Однією з актуальних проблем правового регламентування штучного інтелекту є визначення правової природи цього явища в аспекті теорії цивільного права. Як визначає Ю.М. Сидорчук, морально-етичні проблеми породжують юридичні питання, які стосуються належного правового регулювання використання систем із штучним інтелектом у різних галузях [7, с.19].

Наріжною проблемою, з якої точиться актив-

на дискусія, є те, яка теорія: об'єкта чи суб'єкта має застосовуватися щодо категорії "штучний інтелект". Твердження щодо застосування до штучного інтелекту теорії суб'єкта, що висловлюють окремі дослідники, є найбільш революційним для доктрини сучасного цивільного права. Так, зазначається, що з точки зору "чистої юридичної науки" актуальною є проблема можливої (може бути, обмеженою або спеціальної) правосуб'єктності роботів [8]. Прихильники цього підходу, серед яких М.В. Карчевський, стверджують: роботи будуть спроможні не лише мати права та обов'язки, а й здатність своїми діями їх набувати та створювати [9]. Визначаючи дискусійність підходу щодо застосування теорії суб'єкту до штучного інтелекту, на сучасному етапі слід констатувати актуальність наукового пошуку у напрямку щодо визначення правової природи штучного інтелекту, визначення доктринальних підходів щодо цього, знайдення відповідних правових теорій і обґрунтування їх застосування.

Тому метою статті є виявлення правової природи штучного інтелекту. Її новизна полягає у виявленні правової природи штучного інтелекту як об'єкту цивільного права та наведенні аргументів, які піддають сумніву застосування теорії об'єкту щодо штучного інтелекту. Завданнями статті є: винайдення цивільно-правової теорії, що може бути застосована до природи штучного інтелекту; виявлення природних рис та особливостей правового регулювання штучного інтелекту.

Поняття штучного інтелекту: правові аспекти

Перш за все, у першому наближенні необхідно зазначити, що є "штучним інтелектом", розуміючи, що відповідне поняття складає окрему проблему. Під цим розуміємо сконструйований людиною пристрій або комп'ютерну програму щодо здобуття, обробки та застосування інформації й формування "вміль", що подібні до дій, які свідомо виконує людина. На даному етапі ще не зазначаємо щодо наділення "штучного інтелекту" властивостями об'єкту чи суб'єкту права, оскільки це й є центральна проблема нашої наукової праці, яка буде проаналізована нижче.

Пристрій зі "штучним інтелектом" традиційно називають роботом. Утім, штучний інтелект може бути вмонтованим не лише у робота, але й мати вигляд комп'ютерної програми (зокрема, у комп'ютерній штучній нейромережі). Прикладом комп'ютерної штучної нейромережі є запрова-

джена у США програма штучного інтелекту для прогнозування місць майбутніх злочинів, яка досягає високої ефективності завдяки здатності аналізувати великий обсяг інформації щодо минулих злочинів. У банківській сфері компанія ZestFinance (США) розробила та запровадила платформу ZAML, яка збирає й аналізує різні відомості про клієнта фінансової організації, у тому числі вивчає його дії в Інтернеті. На основі отриманих даних алгоритми визначають, наскільки людина заслуговує на довіру банку. Шведська компанія BehavioSec розробила AI-систему, яка визначає особистість людини за швидкістю й темпом набору тексту на клавіатурі, за силою натискання на клавіші й іншими показниками. Завдяки такому біометричному аналізу банк може виявити шахрая, який намагається видати себе за іншу людину [10, с.65]. Штучний інтелект активно впроваджується у освітні технології. У США однією з найбільш популярних систем, в складі якої є елементи штучного інтелекту, є McGraw Hill's ALEKS, яка використовується для навчання й оцінювання учнів під час виконання шкільних і домашніх завдань. Система використовує отримані дані оцінювання для коригування програми навчання з метою усунення прогалин у знаннях, що, в свою чергу, забезпечує більш ефективне освоєння знань конкретним користувачем за рахунок індивідуальної конфігурації системи, відповідно до знань користувача. У майбутньому очікується суттєве збільшення рівня знань випускників шкіл та університетів завдяки застосуванню систем, у складі яких є елементи штучного інтелекту [11, с.155–157]. Отже, практично у всіх сферах діяльності людини нині все більше впроваджується штучний інтелект і така тенденція буде продовжуватися.

Визначення штучного інтелекту як об'єкту чи суб'єкту права

Наразі в наукових публікаціях існують спроби щодо визначення штучного інтелекту у межах теорій або об'єкту цивільного права, або суб'єкту цивільного права. Перша теорія означає, що штучний інтелект слід визнати благом, з приводу якого суб'єкти цивільного права можуть вступати між собою у правові відносини. Відповідно до цього, штучний інтелект можна продавати, обмінювати, укладати щодо нього інші правочини тощо. Спроби застосувати до штучного інтелекту теорію об'єкта права означали б можливість наділення його право- та дієздатністю.

Важливість визначення, яку теорію – об'єкта

чи суб'єкта застосовувати до штучного інтелекту виникає у зв'язку з участю його у правовідносинах. Адже об'єкт та суб'єкт є елементами цивільних правовідносин, відповідно від теоретичного визначення щодо цих елементів штучного інтелекту залежить, чи у реальних правовідносин він (штучний інтелект) буде їхнім учасником, чи інші суб'єкти правовідносин щодо нього будуть укладати правочини, наділятися речовими правами тощо.

Іншою проблемою, яка підіймається у літературі, що більш докладно буде освітлено нижче, є наділення штучного інтелекту деякими правами. Ними, на думку окремих дослідників, має бути наділена така "цифрова істота" через потребу гуманного поводження з нею. Утім в межах нашої проблематики необхідно зауважити, що саме собою наділення окремими правами не означає "суб'єктність" у цивільному праві. Адже, за аналогією, хоч тварини й наділені окремими правами (на повагу, не повинні піддаватися поганому поводженню чи жорстоким діям тощо), вони є об'єктами цивільного права.

Розглянемо більш докладно ці теорії та можливість застосування їх до штучного інтелекту в сучасному праві України. Підхід, щодо застосування теорії суб'єкту до штучного інтелекту є доволі спірним з позицій класичної цивілістики. Наразі він зустрічається, зокрема, серед науковців, що здебільшого відомі у інших, ніж цивільне, галузях права, утім через необхідність усвідомлення правовідносин щодо штучного інтелекту займаються цією актуальною тематикою. Крім того – окремих юристів-практиків, які у силу роду занять менш обізнані у доктрині, від чого роблять невиправдані у цьому випадку сміливі припущення про надання штучному інтелекту ознак суб'єкта права. Одні з них більш обережні й вказують, що штучний інтелект є "квазісуб'єктом права". Так, Д.О. Колодін і Д.Р. Батайлюк пишуть, що "...статус автономних механізмів – квазісуб'єкти цивільних відносин" [12, с.88]. В.Кулинич вважаючи, що роботи можуть стати суб'єктами права, пише наступне. "Таким чином, варіантом дій з боку людства, який, можливо, забезпечить співіснування людей та роботів, буде саме надання роботам статусу суб'єктів, наділених відповідними правами та обов'язками" [8].

Аргументи прибічників застосування теорії суб'єкта щодо штучного інтелекту полягають у наступному. Один з аргументів, що колись раби не були суб'єктами права, проте, вони були об'єктами права. Згодом ситуація змінилася [9,

с.94]. У якості контраргументу необхідно зауважити, що таке обмеження рабів у правах з самого початку за своєю природою було суто штучним, що диктувалося на той час рабовласницьким устроєм суспільства. Обмеження прав людини, як ті, що були у рабовласницькій державі, скасовувалися з об'єктивних причин, оскільки природньо усі люди належать до суб'єктів права, але не до його об'єктів. Вже самим юристам Стародавнього Риму була зрозуміла штучність віднесення рабів до об'єктів права, від чого вигадувалися різні "проміжні" конструкції на зразок тих, що раб міг у цивільному праві зобов'язувати і зобов'язуватись [13, с.80–81], якими раб хоч і обмежено, але наділявся окремими правами у приватному праві. Звичайно, що речі (до яких тоді належали раби) не можуть ані зобов'язувати, ані зобов'язуватися, що підтверджувало неприродність конструкції раб – це об'єкт права, річ. Більш того, стан раба не був остаточним. Раб міг бути відпущений на волю, ставав "вільновідпущеником", якій вже мав окремі права, зокрема, у приватному праві. Це вказує на штучність та неприродність позбавлення цивільних прав людини навіть у ту епоху, коли окремі з них, маючи стан раба, вважалися суб'єктами права.

Іншим аргументом на користь визнання штучного інтелекту суб'єктом права прибічниками відповідної теорії наводиться той факт, що юридичні особи теж створені людиною і вже давно визнані повноцінними суб'єктами цивільних відносин [14]. Проаналізуємо цей аспект, чи можна за цією аналогією пропонувати надавати штучному інтелекту властивості суб'єкту права.

Наділення юридичної особи властивостями суб'єкта права було продиктовано, зокрема, вимогами цивільного обороту. Адже юридична особа наділена "людським субстратом" – це є колектив людей (теорія колективу А.В. Венедиктова), організація людей (теорія організації О.А. Пушкіна), директор (людина), що виступає від імені юридичної особи (теорія директора Ю.К. Толстого) тощо. Звичайно, існує й теорія персоніфікованого (цільового) майна С.М. Ландкофа. Утім, як написав ще К. Маркс, товари не можуть самі відправлятися на ринок [15, с.24], як і майно, яким наділена юридична особа, укладати правочини. Це робить у юридичній особі керівник, що виступає від її імені, цілей її досягає колектив, що організований у цю особу, від чого важливість людського, але особливого, колективного фактору у такому суб'єкті як юридична особа важко перебільшити. Як народ України –

суб'єкт конституційного права, що створюється зі спільності людей, так і юридична особа – колективний суб'єкт, що створений з людей. До штучного інтелекту таку аналогію застосувати неможна.

Юридична особа не відокремлена від людини чи колективу, тому й є таким колективним суб'єктом, що висловлює волевиявлення цього колективу, який об'єднується разом для досягнення певної мети. Отже, юридична особа як суб'єкт права не відділена від людини, а є, умовно кажучи, "об'єднаним волевиявленням людей" в одній особі (юридичній). Утім, відповідний механізм чи комп'ютерна програма, відокремлена від людини чи колективу, здатна діяти без його безпосереднього волевого впливу. Тут скоріше доречною є аналогія штучного інтелекту з твариною. Остання теж здатна діяти без безпосереднього волевого впливу людини, утім свійська тварина може враховувати волевиявлення людини через дресирування (аналогія – налаштування штучного інтелекту). Утім, тварина є об'єктом права, хоча й наділена природою своєрідним інтелектом, здатна до мислення, навчання, спілкування. Отже, більш коректним є умовне порівняння (аналогія) штучного інтелекту із твариною, ніж із людиною. Це є важливим для визначення, що штучний інтелект є об'єктом права й застосування до нього теорії суб'єкта права (навіть квазісуб'єкта) є ані доречним, ані обґрунтованим.

На користь аналогії штучного інтелекту з твариною, що має у певних випадках застосовуватися у цивільному праві, вказує також історичний досвід розвитку людства. Приручення свого часу тварин зі стану природної волі й перетворення їх на свійських тварин було продиктовано бажанням людини розвантажити людину на важких, небезпечних чи рутинних роботах. Тому з'явився такий об'єкт права як тварина. Схожі намагання людства: ще більше розвантажити людину на важких, небезпечних чи рутинних роботах на сучасному етапі розвитку технологій призвели до створення роботів і відповідних комп'ютерних програм. Це підтверджується у літературі. У наш час технології штучного інтелекту застосовуються практично в кожній галузі. Вони дозволяють швидко та ефективно аналізувати великі обсяги інформації. Системи, у складі яких є елементи штучного інтелекту, здатні паралельно виконувати велику кількість дій для збільшення ефективності роботи [10, с.65].

Відтак, на додаток до об'єкту права з, так би

мовити, "природним інтелектом" – тварини наразі, але вже не природою, утім самою людиною створено інший об'єкт права – штучний інтелект. Підкреслюю – об'єкт права. Отже, є підстави для застосування до штучного інтелекту саме теорії об'єкта цивільного права й, відповідно, відсутні підстави для застосування до штучного інтелекту теорії суб'єкта цивільного права. Спроби застосувати останню теорію до штучного інтелекту, що були запроваджені в окремих джерелах, частина з яких вказана вище, є доволі дискусійними.

Після визначення штучного інтелекту як об'єкту права необхідно з'ясувати особливості його правового регулювання та ті аспекти, в яких воно має відбуватися.

Про можливість наділення штучного інтелекту правами

В окремих джерелах, перш за все у тих, що підтримують теорію суб'єкта – штучного інтелекту йдеться про (хоча й потенційні), але так звані "права робота". Так, В. Кулинич зазначає наступне: "... наділення роботів правами, з огляду на стрімкий розвиток штучного інтелекту, перетворюється із суто теоретичного у питання, яке набуває практичного змісту" [8]. Для підтримання чи спростування такої позиції необхідно провести відповідний аналіз.

По-перше, для наділення штучного інтелекту правами, якщо гіпотетично припустити, що це є необхідним, не обов'язково наділяти його правами суб'єкта. Адже тварина хоча й має права, не є суб'єктом права. По-друге, варто погодитися із запропонованим у науці підходом, що права тварин – поняття, що означає гуманне ставлення до нелюдських істот [16, с.181]. Необхідно уточнити, що йдеться про біологічні організми. Чи може мати права робот зокрема та штучний інтелект взагалі? Для відповіді на це запитання слід відповісти на ще одне: "Чи є штучний інтелект живою істотою?" Очевидно, що ні. Отже штучний інтелект є об'єктом цивільного права, як варіант – річчю (робот), яку власник вправ продати, обміняти, подарувати, знищити тощо, як і будь-яке інше майно. Отже, розвиток концепції "прав роботів" є наразі доволі дискусійним.

Відповідальність за шкоду, спричинену штучним інтелектом

Щодо відповідальності за шкоду, спричинену штучним інтелектом, усі вчені, що досліджували вказану тематику, практично єдині у позиції, яка є вірною, що тут мають застосовувати норми

про діяльність, пов'язану з джерелом підвищеної небезпеки. Так, В. Архипов пише, що юридична відповідальність за шкоду, якщо правовідносини ускладнені опосередкованою взаємодією суб'єктів за допомогою роботів, слід застосовувати положення цивільної відповідальності за шкоду, спричинену джерелом підвищеної небезпеки [14]. В. Кулинич більш детально розкриває вказану вище позицію, вказуючи наступне. "Щодо правовідносин, які виникають внаслідок заподіяння шкоди такими роботами, то відповідальність, залежно від обставин справи, покладатиметься на володільців таких роботів, як на володільців джерела підвищеної небезпеки, або на виробників таких роботів (відповідальність за шкоду внаслідок дефекту у продукції)" [8]. З цим варто погодитись.

Візьмемо приклад, наведений Д.О. Колодіним і Д.Р. Батайлюк: "Приміром, шляхами найрозвиненіших країн світу вже пересуваються автомобілі, які не потребують керування людиною, повітряні дрони самостійно доставляють товари покупцям інтернет-магазинів" [12, с.88]. Додамо, що хоча сьогодні ці програми більш є експериментальними, з часом скоріш за все вони стануть повсякденною реальністю.

Як бути, якщо діяльність робота із вмонтованим штучним інтелектом (відносно самостійною програмою дій) нанесе шкоду, скажімо, майну людини? Очевидно, власник штучного інтелекту буде відповідати за шкоду, спричинену джерелом підвищеної небезпеки, якщо його дії порушують рекомендації виробника штучного інтелекту (порушення інструкції). Адаже згідно до законодавства про захист прав споживачів якщо для безпечного використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації необхідно дотримуватися спеціальних правил, виробник (виконавець) зобов'язаний розробити такі правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець – до споживача, якщо відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, не встановлено інші способи інформування споживачів про певні види ризику чи продукції.

Діяльність з використанням штучного інтелекту необхідно віднести до такої, щодо якої нормативно-правовими актами, технічними регламентами мають бути встановлені вимоги стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища. Відповідна продукція повинна вводитися в обіг та реалізовуватися з дотриманням значених вимог.

Якщо до спричинення шкоди призвів дефект (налаштування) штучного інтелекту з вини виробника, або він не попередив у інструкції з використання штучного інтелекту про потенційні його шкоданесучі властивості (що призвело до спричинення шкоди), відповідати має, зокрема, виробник за нормами про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту товару (дефекту у продукції).

Якщо шкода була нанесена виробом із штучним інтелектом, який був придбаний споживачем мають застосовуватися норми законодавства про захист прав споживачів. Адаже за законодавством споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну.

Звичайно, підняті проблеми вимагають подальшого всеосяжного дослідження. Залишається ще багато невирішених правових аспектів унормування діяльності, пов'язаної із штучним інтелектом. Очевидно, у праві вони будуть поставати ще не раз. Адаже зі стрімким розвитком технології штучного інтелекту у подальшому будуть поставати проблеми відшкодування шкоди, можливого (не виключено) обов'язкового страхування відповідальності власників штучного інтелекту тощо. Адаже активно тестуються автотранспортні засоби, що можуть переміщувати людину без участі водія, прогресує розробка й вдосконалення інших систем та виробів із штучним інтелектом.

Отже, важливим є врахування можливості відшкодування шкоди через шкоданесучі наслідки діяльності виробів із штучним інтелектом та ІТ продуктів загалом. Слушною є позиція щодо необхідності включення до структури ІТ права деліктів, які впливають з впровадження ІТ-технологій (зокрема, пов'язаних із використанням штучного інтелекту) [17, с. 114]. Адаже, крім очевидної користі для людства, існують потенційні загрози шкідливих наслідків, які можуть нести ІТ-технології взагалі та штучний інтелект зокрема, що треба враховувати вже зараз.

Висновки

За результатами дослідження набули подальшого розвитку та відповідної аргументації окремі аспекти правової природи штучного інтелекту, що дозволяють застосувати до нього теорію об'єкта цивільного права. Штучним інтелектом із точки зору права є сконструйований

людиною пристрій або комп'ютерна програма щодо здобуття, обробки та застосування інформації й формування "вмін", що подібні до дій, які свідомо виконує людина.

Відшкодування шкоди, нанесеної штучним інтелектом, має особливості. Необхідно застосувати підхід, згідно з яким власник штучного інтелекту повинен нести відповідальність за шкоду, спричинену джерелом підвищеної небезпеки, якщо його дії порушують рекомендації виробника штучного інтелекту (порушення інструкції). Утім, якщо до спричинення шкоди призвів дефект у налаштуванні, розробці штучного інтелекту чи відбувся збій в його функціонуванні з вини виробника, або він не попередив у інструкції з використання штучного інтелекту про його потенційні шкоданесучі властивості (що

призвело до спричинення шкоди), відповідати має виробник за нормами про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту товару чи послуг із розробки програмного забезпечення. Якщо шкода була нанесена виробом із штучним інтелектом, який був придбаний споживачем є підстави застосувати норми законодавства про захист прав споживачів.

Конфлікт інтересів

Автор статті повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Харитонов Є. О., Харитонova О. І. Цивілістичні проблеми ІТ-права. *Часопис цивілістики*. 2017. Вип. 24. С. 87–91.
2. Харитонов Є. О., Харитонova О. І. ІТ-право: теорія та практика. Одеса: Фенікс, 2019. 472 с.
3. ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. Львів: Левада, 2017. 470 с.
4. Ryan C. Robotics and the Lessons of Cyberlaw. *Calif. L. Rev.* 513, 2015.
<https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles>
5. Rionaldi A, Yuni Puspita S, RZ Abd Aziz, Joko T, Sri Lestari. Silent Monitoring And Cyber Law Awareness Siswa SMK. *Trisakti Bandar Lampung Publikasi Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No. 2, Sept 2019. P. 43–47. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/jppm/article/download/1975/1060>
6. Azmi R. H. N. Indonesian Cyber Law Formulation in the Development of National Laws in 4.0 Era. *Lex Scientia Law Review*, 2020, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>
7. Сидорчук Ю. М. Філософсько-правові проблеми використання штучного інтелекту. *Право і суспільство*. 2017. № 3, Ч. 2. С. 16–19.
8. Кулинич В. Цифрова особистість: чи можуть роботи бути наділені правами? *Юридична газета online*. 2017. № 49 (599). <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/cifrova-osobistist-chi-mozhut-roboti-buti-nadileni-pravami.html>
9. Карчевський М. В. Основні проблеми правового регулювання соціалізації штучного інтелекту. *ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні*: збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17 листопада 2017 р.). Львів: НУ "Львівська політехніка, 2017. С. 93–99.
10. Мічурін І. Є. Застосування систем штучного інтелекту у банківських системах. *Актуальні проблеми розвитку бізнес-технологій в сучасних умовах глобалізаційних процесів*: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та учнівської молоді. Х.: Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", 2020. С. 65.
11. Мічурін І. Є., Груздо І. В. Використання в освіті систем із штучним інтелектом. *Перспективи розвитку української економіки, бізнесу та підприємництва в умовах глобалізації*: матеріали Всеукр. уч.-студ. наук.-практ. конф. (27 листопада 2020 р.). Харків Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського, "Харків. авіац. ін-т", 2020. С. 155–157.
12. Колодін Д. О., Батайлюк Д. Р. Щодо питання цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану роботизованими механізмами зі штучним інтелектом (роботами). *Часопис цивілістики*. 2018. Вип. 33. С. 87–91.
13. Римське право (Інституції) / за ред. Є. О. Харитонova. Х.: Одиссей, 2000. 288 с.
14. Архипов В. Несколько слов о роботах с юридической точки зрения: правосубъектность. *Адвокатская газета*. 24.01.2017. <https://www.advgazeta.ru/mneniya/yuridicheskie-aspekty-robototekhniki/?fbclid=IwAR22d2fynGnHYgZLmgGJXVw1KjLg3k8AYcdMomcUAKaAM6PvE65faKjHp0>
15. Маркс К., Энгельс Ф. Процесс обмена. Соч. Т. 23. С. 94.
<https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t23.pdf>

16. Турська В. Зміст та характеристика поняття "права тварин". *European political and law discourse*. 2015. № 2. С. 181–187.
17. Мічурін Є. О. Структура ІТ-права. *Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріали міжнародної наукової конференції* (м. Миколаїв, 13 листопада 2020 р.). Миколаїв: МЦНД, 2020. Т. 2. С. 114–115.
<https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/13.11.2020/381>

REFERENCES

1. Kharytonov, YE. O., & Kharytonova, O. I. (2017). Tsyvilistychni problemy IT-prava [Civil problems of IT law]. *Chasopys tsyvilistyky*, (24), 87–91 (Ukr.).
2. Kharytonov, YE. O., & Kharytonova, O. I. (2019). *IT-pravo: teoriya ta praktyka* [IT law: theory and practice]. Odesa: Feniks (Ukr.).
3. Yavorska, O. S. (Red.). (2017). *IT pravo* [IT law]. Lviv: Levada (Ukr.).
4. Ryan, C. (2015). Robotics and the Lessons of Cyberlaw. *Calif. L. Rev.* 513.
<https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles>
5. Rionaldi, A, Yuni Puspita S, RZ Abd Aziz, Joko T, & Sri Lestari. (2019). Silent Monitoring And Cyber Law Awareness Siswa SMK. *Trisakti Bandar Lampung Publika Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 43–47.
<https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/jppm/article/download/1975/1060>
6. Azmi, R. H. N. (2020). Indonesian Cyber Law Formulation in the Development of National Laws in 4.0 Era. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>
7. Sydorчук, YU. M. (2017). Filosofska-pravovi problemy vykorystannya shtuchnoho intelektu [Philosophical and legal problems of using artificial intelligence]. *Pravo i suspilstvo*, 3(2), 16–19 (Ukr.).
8. Kulynych, V. (2017). Tsyfrova osobystist: chy mozhut roboty buty nadileni pravamy? [Digital identity: can works be endowed with rights?]. *Yurydychna hazeta online*, 49(599). <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/cifrova-osobystist-chi-mozhut-roboti-buti-nadileni-pravami.html> (Ukr.).
9. Karchevskyy, M. V. (2017). Osnovni problemy pravovoho rehulyuvannya sotsializatsiyi shtuchnoho intelektu [The main problems of legal regulation of socialization of artificial intelligence]. In: *IT-pravo: problemy ta perspektyvy rozvytku v Ukrayini: zbirnyk materialiv II-yi Mizhnarodnoyi naukovy-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Lviv, 17 lystopada 2017 r.). Lviv: NU "Lvivska politekhnika" (s. 93–99) (Ukr.).
10. Michurin, I. YE. (2020). Zastosuvannya system shtuchnoho intelektu u bankivskykh systemakh [Application of artificial intelligence systems in banking systems]. In: *Aktualni problemy rozvytku biznes-tekhnolohiy v suchasnykh umovakh hlobalizatsiyynykh protsesiv: tezy dopovidey Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh ta uchnivskoyi molodi*. KH.: Natsionalnyy aerokosmichnyy universytet "Kharkivskyy aviatsiyyny instytut" (s. 65) (Ukr.).
11. Michurin, I. YE., & Hruzdo, I. V. (2020). Vykorystannya v osviti system iz shtuchnym intelektom [Use in education of systems with artificial intelligence]. In: *Perspektyvy rozvytku ukrayinskoyi ekonomiky, biznesu ta pidpryyemnytstva v umovakh hlobalizatsiyi: materialy Vseukr. uch.-stud. nauk.-prakt. konf. (27 lystopada 2020 r.)*. Kharkiv Nats. aerokosm. un-t im. M. YE. Zhukovskoho, "Kharkiv. aviats. in-t" (s. 155–157) (Ukr.).
12. Kolodin, D. O., & Bataylyuk, D. R. (2018). Shchodo pytannya tsyvilno-pravovoyi vidpovidalnosti za shkodu, zavdanu robotyzovanyimi mekhanizmamy zi shtuchnym intelektom (robotamy) [On the issue of civil liability for damage caused by robotic mechanisms with artificial intelligence (robots)]. *Chasopys tsyvilistyky*, (33), 87–91 (Ukr.).
13. Kharytonov, YE. O. (Red.). (2000). *Rymske pravo (Instytutsiyi)* [Roman law (Institutions)]. KH.: Odissey (Ukr.).
14. Arkhipov, V. (2017). Neskolko slov o robotakh s yuridicheskoy tochki zreniya: pravosub'yektnost [A few words about robots from a legal point of view: legal personality]. *Advokatskaya gazeta*.
<https://www.advgazeta.ru/mneniya/yuridicheskie-aspekty-robototekhniki/?fbclid=IwAR22d2fynGnHYgZLmqGJXVw1KjLq3kB8AYcdMomcUAKaAM6PvE65faKjHp0> (Russ.).
15. Marks, K., & Engels, F. (1960). Protseess obmena [The Exchange Process]. In: *Soch.* T. 23. M.: Gos. izdat. polit. lit. (s. 94). <https://www.marxists.org/russkij/marx/cw/t23.pdf> (Russ.).
16. Turska, V. (2015). Zmist ta kharakterystyka ponyattya "prava tvaryn" [Content and characteristics of the concept of "animal rights"]. *European political and law discourse*, (2), 181–187 (Ukr.).
17. Michurin, YE. O. (2020). Struktura IT-prava [The structure of IT law]. In: *Rozvytok naukovoyi dumky postindustrialnogo suspilstva: suchasnyy dyskurs: materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi* (m. Mykolayiv, 13 lystopada 2020 r.). Mykolayiv: MTSND, T. 2 (s. 114–115).
<https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/13.11.2020/381> (Ukr.).

Published in:

Форум права: 64 pp. 67–75 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4300624

http://forumprava.pp.ua/files/067-075-2020-5-FP-Michurin_9.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_9.pdf**License (for files):**

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.11.2020**Accepted:** 20.11.2020**Published:** 24.11.2020**Cite as:****Мічурін, Є. О. (2020). Правова природа штучного інтелекту. Форум Права, 64(5), 67–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624>**Michurin, I. O. (2020). Pravova pryroda shtuchnoho intelektu [Legal Nature of Artificial Intelligence]. *Forum Prava*, 64(5), 67–75.<http://doi.org/10.5281/zenodo.4300624>

УДК 347.45/.47

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4486481>

Д.О. ЯКОВЛЕВ,

аспірант кафедри цивільного права № 2

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

м. Харків, Україна; e-mail: yakovlevcivil@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9210-3220>

ДОГОВІР ЯК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНОМНОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

D.O. YAKOVLEV,

Postgraduate student, Department of Civil Law # 2 Yaroslav Mudryi National Law University,

Kharkiv, Ukraine; e-mail: yakovlevcivil@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9210-3220>

CONTACT AS CIVIL LAW MEAN OF GENOMIC PRIVACY ENSURING

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Стаття присвячена розгляду договору як правового засобу забезпечення конфіденційності геномної інформації. Актуальність теми пов'язується з недослідженістю цього питання, а також відсутністю в Україні необхідної нормативно-правової бази для регулювання відповідних суспільних зв'язків. У таких умовах значно підвищують ризики порушення права особи на приватність, що обумовлює необхідність пошуку інструментів її забезпечення. **Мета роботи.** В основу наукового дослідження покладено мету визначити особливості та сфери використання договору як правового засобу забезпечення конфіденційності геномної інформації, а також встановлення його здатності вирішувати актуальні практичні питання, що виникають у зв'язку зі створенням, збиранням, зберіганням, використанням, поширенням, охороною та захистом відповідних відомостей. **Використані методи.** Дослідження проводиться з використанням методів аналізу та синтезу, що дозволяють вставити сутність геномної інформації та її конфіденційності, а також визначити можливість застосування зазначеного договору у відносинах, які складаються в різних сферах суспільного життя. Також у роботі використано критичний метод, а також метод структурного аналізу. **Результати.** У роботі проаналізовано сутність геномної інформації, а також визначено поняття її конфіденційності як правового режиму відомостей. Окреслено окремі аспекти концепції "м'якої конфіденційності", зокрема порядок здійснення права особи на одержання геномної інформації та права не знати таку інформацію. Встановлені сфери, в яких використання договору про конфіденційність є необхідним для забезпечення конфіденційності геномної інформації, а також сфери, в яких таке використання може бути бажаним, проте не обов'язковим. **Висновки.** Встановлено, що в умовах недостатньої розробленості юридичних механізмів правового регулювання відносин з приводу геномної інформації значення договору про конфіденційність значно підвищується. Він стає основним правовим засобом, що покликаний вирішувати конкретні практичні ситуації та забезпечувати приватність геномних відомостей шляхом встановлення порядку вчинення операцій щодо неї та притягнення осіб, які порушили його умови, до відповідальності.

Ключові слова: конфіденційність; приватність; геном; геномна інформація; геномна конфіденційність; договір про конфіденційність

Problem statement. The article is devoted to consideration a contract as a legal means of genomic confidentiality ensuring. The actual character of the theme is determined by fragmental researches of this issue and by the absence of a necessary legislative base for regulation appropriate social relationships in Ukraine. Such conditions raise the risks for breaching subjective civil rights of a person on privacy and cause the necessity of searching instruments for its ensuring. **Purpose.** The juridical research is based on the main purpose – to define the spheres as well as specialties of usage the contract as a legal mean of genomic confidentiality ensuring and to determine its potential in a solution of the actual practical issues of creation, gathering, storage, usage, dissemination, and protection of appropriate data. **Methods.** The research is conducted with the application of the analysis and synthesis methods that allowed to define the essence of genomic information and its confidentiality as well as to ascertain the possibility to use the abovementioned contract in different spheres of social life. In addition, the critical method and the method of structural analysis are used in the article. **Results.** The essence of the genomic information is considered in the article and the confidentiality of such information as the legal regime is covered. Certain aspects of the "soft confidentiality" concept are highlighted. Particularly, considerable attention is paid to the order of

realization rights to know and not to know the genomic information. The spheres where the usage of confidentiality contract is necessary and spheres where its usage is recommended but is not obligatory are established. **Conclusion.** In the situation of improper development of legal mechanisms that regulate relationships connected with genomic information, the value of confidentiality contracts is greatly rising. It becomes the main legal mean of solution concrete practical situations and ensuring the privacy of genomic data by establishing the rules of committing operations related to it and bringing to justice persons who breached them.

Key words: confidentiality; privacy; genome; genomic information; genomic confidentiality; confidentiality contract

Постановка проблеми

Рівень розвитку суспільних відносин, якість нових відкриттів і активне впровадження сучасних технологій у всі сфери суспільного життя є свідченням того, що людство упевнено йде шляхом еволюції. Сучасні ж виклики, у тому числі, пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, лише підтверджують окремі тенденції розвитку суспільства, а також виступають фактором, що безпосередньо прискорюють його.

У цьому аспекті актуалізується ціла низка важливих для сьогодення питань, серед яких і питання геномної конфіденційності. Як зазначає А. Пейсі (Pasey, 2018), очевидно, що ми вступаємо в нову еру, коли технічний прогрес у сфері генетичного секвенування, вільний ринок, загальна доступність Інтернету, природний інтерес людини дізнатись про свою генетичну спадщину й бажання людей поширювати більше інформації в Інтернеті означають, що анонімності донорства вже не існує [1, с.223].

Наразі в Україні відсутні спеціальні законодавчі акти, які би регулювали відносини із забезпечення геномної конфіденційності, а динаміка розвитку досліджень геному людини визначає безпосередню необхідність правового регулювання відповідних суспільних зв'язків. У зв'язку з цим на перше місце у вирішенні окреслених юридичних питань виходить цивільно-правовий договір.

Самі ж ці питання стосуються глибинних основ цивільного права – приватності та конфіденційності, а тому цивілістична наука просто зобов'язана зосередити увагу на їх науковому аналізі для подальшого делікатного, проте ефективного вирішення.

Питання забезпечення конфіденційності, приватності та анонімності при створенні збиранні, зберіганні, використанні, поширенні, охороні та захисту геномної інформації ставало предметом розгляду багатьох вчених-юристів. Зокрема, значну увагу загальним питанням конфіденційності приділено Клейтон, Б. Еванс, Д. Хезела та М. Ротштейна (Clayton, Evans,

Hazel and Rothstein, 2019). Комплексністю відзначаються висновки вчених стосовно аспектів наукової концепції конфіденційності та генетичної приватності, а також основних форм порушення прав осіб, які звертаються до суб'єктів надання медичної сфери, пов'язані з конфіденційною інформацією [2, с.4–7, 9]. Якісний стан правового забезпечення суспільних відносин, пов'язаних зі створенням, обробкою та поширенням конфіденційної інформації, а також їх регулюванням, зокрема положеннями Правил конфіденційності та безпеки у відповідності із Законом про переносимість та підзвітність медичного страхування (HIPAA) ставав предметом дослідження Л. Вольф, К. Хаммак, Е. Браун, К. Брелсфорд та Л. Бескоу (Wolf, Hammack, Brown, Brelsford and Beskow, 2020) [3, с.137].

Не можна не зважати на те, що представники кримінально-правового блоку наукових досліджень звертають увагу на переваги формування централізованих баз даних ДНК для їх подальшого використання в кримінальному судочинстві, серед яких Габріеллі К. (Gabrielli, 2019) [4, с.1389], і при цьому роблять спроби дати відповідь на питання балансу приватних і публічних інтересів у цій сфері – наприклад, Л. Вольф і Л. Бесков (Wolf and Beskow, 2019 [5, с.2681]; А.П. Шваб, Х.С. Луу, Дж. Ван, Дж.Ю. Пак (Schwab, Luu, Wang and Park, 2018 [6, с.1697–1698]).

Окрема увага в сучасних наукових дослідженнях присвячується питанням інтересу третіх осіб, зокрема родичів особи, чий біологічний матеріал став предметом генетичного аналізу, щодо їх інформування про результати такого аналізу у випадку, якщо він містить інформацію про загрози для їхнього здоров'я, як зазначають Н. Хокінс і Т. Хьюз-Девіс (Hawkins and Hughes-Davies, 2018) [7, с.648–649].

Водночас питання застосування договору як правового засобу регулювання відносин із забезпечення конфіденційності в окресленій сфері залишається наразі практично недослідженим на науковому рівні та нерозробленим у контексті законодавчих положень. Виходячи з

цього, мета статті полягає у визначенні особливостей застосування договору як правового засобу упорядкування відносин, що пов'язані зі створенням, збиранням, зберіганням, використанням, поширенням, охороною та захистом геномної інформації. Її новизна полягає в окресленні питань, що можуть бути вирішені зазначеним договором в умовах актуальної нормативно-правової бази України, а також встановленні суб'єктного складу відносин, які можуть бути упорядковані таким договором. Крім того, новизна одержаних висновків обумовлюється встановленням перспектив використання зазначеного договору в публічно-правовій сфері, зокрема при одержанні зразків ДНК від особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також його гармонізації з правом третьої особи на піклування (медичну допомогу). Завданням статті є визначення змісту геномної інформації, встановлення сутності її конфіденційності, а також окреслення можливих сфер використання договору як правового засобу забезпечення геномної конфіденційності.

Поняття геномної інформації та геномної конфіденційності

Перед встановленням сутності геномної конфіденційності необхідно визначити поняття геномної інформації в цілому як об'єкта такої конфіденційності.

Положення чинного цивільного законодавства України не містять відповідного визначення, проте воно пропонується пунктом 6 частини першої статті 1 проекту Закону України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини", зареєстрованим 26.10.2020 року за № 4265, яким встановлюється, що такою інформацією є генетичні ознаки людини та відомості про них [8].

Водночас вбачається, що такий підхід є надто звуженим і, крім того, розкриття сутності геномної інформації через генетичні ознаки, тобто одного поняття через інше, не відображає всієї повноти предмету аналізу. Враховуючи зазначене, досить влучним виявляється підхід щодо визначення геномної інформації, запропонований М.М. Малейною, відповідно до якого геномною інформацією людини є біометричні персональні дані, вилучені з певних фрагментів дезоксирибонуклеїнової кислоти (в окремих випадках рибонуклеїнової кислоти) живої особи чи трупа, на підставі яких можна ідентифікувати особистість, визначити генетичні схильності або виявити закономірності розвитку людини, одер-

жані добровільно, а у випадках, визначених законом, примусово, що закріплені в біологічному зразку та/або такі, що зберігаються в інформаційній карті, базі даних [9, с.56–57].

Якщо геном являє собою сукупність генів, що характерно для гаплоїдного набору хромосом певного виду організмів [10, с.48], то геномною інформацією є відомості про відповідну сукупність генів. При цьому, що важливо, сучасні методи дослідження геному передбачають одержання відповідної інформації у вигляді коду, аналіз якого за допомогою спеціальних методів пізнання дозволяє виявити відповідні спадковості та мінливості.

Розумінню сутності геномної конфіденційності, а також її причин сприяє визначення відомостей, що можуть бути одержані в ході аналізу геномної інформації.

У сучасному світі генетичні дослідження проводяться з мотивів покращення життя людини. У Преамбулі до Загальної декларації про геном людини й права людини 1997 року, зокрема вказується на те, що наукові дослідження геному людини й практичне застосування їх результатів відкривають безмежні перспективи для покращення здоров'я окремих осіб і всього людства [11]. А в спеціальних наукових працях зазначається, що найважливішими напрямками досліджень у генетиці людини є, зокрема вивчення молекулярної природи генетичних відхилень, аналіз закономірностей їх успадкування та поширеності в різних популяціях [10, с.9], що слід вважати умовами визначення шляхів покращення здоров'я людини.

Поряд із цим сьогодні вже доведено, що геном людини може виступати джерелом відомостей про її здібності та таланти, етнічну приналежність, харчову непереносимість, схильність до певних хвороб, а також ефективність ліків для її організму. При цьому зазначені відомості можуть становити загрози для особи, якої вони стосуються, а також інших осіб, зокрема сім'ї такої особи, а також її родичів. У контексті конкретної особи, геном якої досліджується або може бути досліджений, такі ризики можуть мати внутрішню та зовнішню форми.

Внутрішня форма ризиків пов'язується з результатами осмислення одержаної інформації безпосередньо особою, геном якої аналізувався. Незважаючи на те, що рекламні матеріали сучасних лабораторій, які проводять ДНК тести, приваблюють їх потенційних замовників фразами на кшталт "дізнайся своє походження" або "знайди родичів", самі результати можуть відве-

рто здивувати або навіть шокувати особу. Невідомо, як конкретний суб'єкт відреагує на інформацію про ймовірність певного захворювання, про етнічну приналежність або, наприклад, про перебування в родинних зв'язках з небезпечними злочинцями чи маніяками.

У контексті зазначеного вже не виглядає дивною теза Л. Флатау, М. Рейтт, Г. Даттж та ін. (Flatau, Reitt, Duttge, Lenk, Zoll, Poser, Weber, Heilbronner, Rietschel, Strohmaier, Kesberg, Nagel and Schulze, 2018) про право особи "не знати геномну інформацію" [12], яка є результатом інтерпретації пункту "с" статті 5 Загальної декларації про геном людини й права людини 1997 року, яким встановлюється необхідність дотримання права кожної особи вирішувати чи бути їй поінформованій про результати генетичного аналізу та наслідків, або ж ні [11].

Однак такий підхід наштовхується на певне протиріччя. Адже, з одного боку, особа, якої така інформація стосується, має право на її одержання, як ніхто інший. Про це свідчить й її право на інформацію про стан здоров'я. З іншого боку, геномна інформація, що надається такій особі, повинна відповідати певним вимогам. У першу чергу, має бути обробленою, бо необробленість інформації може привести особу до невірних висновків.

Вирішити означене питання, вважаємо, може концепція, яку варто умовно назвати "м'яка конфіденційність". Її сутність полягає в тому, що особа, чий біологічний матеріал послуговував джерелом для одержання геномної інформації, може отримати її в результаті власного волевиявлення. Результати аналізу такої інформації повинні бути конфіденційними, у тому числі, й для такої особи, однак ця конфіденційність є для неї "м'якою". Така особа може отримати її, проте лише якщо сама захоче цього. Суб'єкт, який одержав таку інформацію у встановлений спосіб, наприклад, при проведенні ДНК тесту, не повинен передавати таку інформацію такій особі, якщо остання цього не бажає.

У зв'язку з цим у сучасних умовах договір про конфіденційність або умови договорів про проведення ДНК тестування, здійснення генетичних досліджень чи інших договорів можуть передбачати порядок здійснення особою, геном якої досліджується, прав на відповідну інформацію. Спеціальний договір, що регулює окреслені відносини, можна назвати "договором про конфіденційність" або "договором про геномну конфіденційність".

Зовнішня форма ризиків для суб'єкта прояв-

ляється в можливому впливі на неї третіх осіб, яким стала відома геномна інформація про такого суб'єкта. Однією з форм такого впливу виступає дискримінація, що пов'язується з позбавленням особи можливості повноцінно здійснювати, зокрема, її суб'єктивні цивільні права на підставі певної характеристики. Відомості про етнічну приналежність особи, її таланти та здібності, схильність до певних захворювань не повинні виступати перепорою для здійснення нею суб'єктивних цивільних прав на рівних засадах з іншими особами. Саме тому автори Концепції оновлення Цивільного кодексу України на рівні окремого параграфу закріпили положення про заборону еugenіки як одного з базових положень для подальшого вдосконалення нормативно-правового матеріалу, що регулює цивільні відносини [13, с.17].

Враховуючи викладене, геномна конфіденційність являє собою правовий режим геномної інформації, що забезпечує особливий порядок її створення, збирання, зберігання, використання, поширення і характеризується встановленням обмежень доступу до неї в інтересах особи (осіб), якої (яких) вони стосується.

Сфери використання договору про забезпечення геномної конфіденційності

Сучасні наукові джерела, наприклад Е. Клейтон, Б. Еванс, Д. Хезела та М. Ротштейна (Clayton, Evans, Hazel and Rothstein, 2019), безпосередньо пов'язують конфіденційність із договірним регулюванням суспільних відносин, вказуючи на те, що вона пов'язана із довірчими відносинами, в рамках яких має місце домовленість, що відповідні відомості не будуть розголошені третім особам без дозволу їх джерела [2, с.5].

Враховуючи специфіку джерел одержання геномної інформації, договір про конфіденційність у першу чергу повинен застосовуватись у відносинах між особою, чий генетичний матеріал надається для аналізу (медичного чи наукового дослідження), а також власне суб'єктом, який забезпечує проведення такого аналізу. Такий договір, як зазначають Л. Вольф, К. Хаммак, Е. Браун, К. Брелсфорд та Л. Бескоу (Wolf, Hammack, Brown, Brelsford and Beskow, 2020), повинен забезпечувати нерозголошення відповідних відомостей зазначеними суб'єктами третім особам, зокрема роботодавцями, страховиками або іншими особами [3, с.128].

У сучасних умовах ця проблема набуває неабиякої актуальності й безпосередньо пов'язу-

ється з питанням дискримінації. Справа в тому, що роботодавці, на яких покладається обов'язок забезпечувати страхування життя та здоров'я працівника, а також безпосередньо страховики, які забезпечують страхування життя та здоров'я фізичних осіб, у тому числі медичне страхування, намагаються оцінити свої потенційні майнові ризики на випадок настання страхового випадку. Геномна інформація в такому разі виступає одним із предметів аналізу для відповідної оцінки. Водночас, навіть якщо особа добровільно надає геномну інформацію відповідним суб'єктам для її аналізу з метою визначення перспектив вступу у відповідні правовідносини, договір про забезпечення конфіденційності, який укладається між такими особами перед передачею відповідної інформації, здатен створити гарантії на стороні особи, яка її надає. Договір у такому разі може встановлювати суворі обмеження в обробці відповідної інформації, унеможливити будь-яке її поширення, а також встановлювати достатньо суворі міри відповідальності за порушення його умов, що висапуватиме ефективним засобом впливу на суб'єкта, який таку інформацію одержав.

Водночас, в окремих випадках одержання геномної інформації окремими особами може бути необхідним, зокрема для забезпечення прав особи і законних інтересів особи, яка таку інформацію отримує. Йдеться, в першу чергу, про реципієнтів біологічним матеріалів від донорів. Одержання певного біологічного матеріалу реципієнтом при проведенні трансплантації може пов'язуватись із можливістю переймання реципієнтом певних особливостей організму донора, зокрема на генетичному рівні. У зв'язку з цим закриття доступу реципієнта до відповідної інформації обумовлює неможливість його оцінювання ситуації та прийняття рішення на підставі всебічного аналізу й оцінки можливих наслідків. Через це вбачається, що договір про конфіденційність може укладатись між донором і реципієнтом і регулювати відносини між сторонами. При цьому такі відносини в частині конфіденційності можуть мати взаємний характер. Зокрема, реципієнт повинен забезпечувати геномну конфіденційність донора як особа, яка одержала доступ до його геномної інформації. З іншого боку донор повинен забезпечувати конфіденційність медичного втручання в організм реципієнта й одержанням останнім біологічного матеріалу донора.

Враховуючи викладене, укладення договору про конфіденційність виступає ефективним до-

датковим правовим засобом забезпечення нерозголошення геномної інформації при його укладенні між особою, яка надає власний біологічний матеріал для генетичного аналізу, а також суб'єктом, який приймає його та забезпечує власне здійснення такого аналізу. Поряд із цим в умовах дефіциту нормативного матеріалу, що регулює такі відносини, зазначений договір виступає основним і найбільш ефективним правовим засобом у досягненні окресленої мети.

Укладення договору про конфіденційність із суб'єктами, які одержують геномну інформацію від особи, чий біологічний матеріал став предметом аналізу, або за його згодою від осіб, які здійснили такий аналіз, є засобом забезпечення протидії "другого порядку" й покликане виключити можливість використання відповідними відомостями, суб'єктами, які, як правило, одержують вже оброблену (проаналізовану), а не первинну інформацію.

Сфери, в яких використання договору про забезпечення геномної конфіденційності може бути бажаним, однак не обов'язковим

Незважаючи на всю ефективність договору як правового засобу забезпечення геномної конфіденційності його використання практично виключається в окремих ситуаціях, пов'язаних з публічним інтересом. Йдеться переважно про вказані Л. Вольф і Л. Бесков (Wolf and Beskow, 2019) злочинні діяння та необхідність одержання відповідних відомостей у ході розслідування [5, с.2681]. Зокрема, як зазначають А.П. Шваб, Х.С. Луу, Дж. Ван, Дж.Ю. Пак (Schwab, Luu, Wang and Park, 2018), незважаючи на чинність у США Федерального Закону від 2008 року, назву якого можна перекласти як "Про недопущення дискримінації на підставі генетичної інформації" (Genetic Information Non-discrimination Act), Верховний Суд США в справі "Меріленд проти Кінга" визнав розумним збір ДНК при арешті особи [6, с.1697].

Також у сучасних криміналістичних дослідженнях наголошується на тому, що враховуючи ту легкість, з якою генетичні дані можуть управлятись та каталогізуватись за допомогою програмного забезпечення в епоху інформаційних технологій, ідея зберігання в національних базах даних такої інформації виглядає дуже привабливою та знаходить безпосереднє втілення в багатьох державах. Одним із перших відповідні технології почали використовуватись у Сполученому Королівстві. Відповідна інформація, як вважає Габріеллі К. (Gabrielli, 2019),

може бути використана в якості джерельної бази при здійсненні кримінального судочинства [4, с.1389].

Окреслені тези ґрунтуються на певній раціональній ідеї. Однак не слід забувати й те, що йдеться, в першу чергу, про персональні дані, які не можуть ставати предметом доступу широкого загалу, а тому відповідна процедура повинна обов'язково бути урегульована законодавчими положеннями, які гарантують конфіденційність відповідної інформації та можливість користування нею лише визначеними категоріями осіб із значними обмеженнями й під загрозою притягнення до достатньої суворой відповідальності за порушення відповідного правового режиму.

Поряд із цим, необхідно зважити й на те, що в рамках цивільно-правової парадигми примус необхідно розглядати як крайній захід досягнення правомірної мети в умовах, коли без його використання відповідний результат досягнутий бути не може. При цьому для застосування повинні існувати правові підстави, а також чіткий механізм його застосування, зокрема, процедурна форма.

Проте, навіть при їх існуванні є необхідність вичерпування всіх можливих добровільних правових засобів досягнення бажаного результату. Це повинно означати можливість укладення цивільно-правового договору про геномну конфіденційність між особою, яка підозрюється у вчиненні відповідного протиправного діяння, а також державою в особі відповідних правоохоронних органів та медичних закладів. Це може бути типовий договір приєднання, а в його положеннях можуть відобразитись загальні умови, визначені імперативними положеннями законодавства, що регулюють відносини із забезпечення геномної конфіденційності, однак сама можливість його укладення на засадах добровільності відповідатиме сутності приватних правовідносин, створюватиме альтернативу для підозрюваного.

В якості ще одного важливого аспекту піднятого питання виступає можливість обмеження договором права чи обов'язку медичних працівників інформувати третіх осіб, зокрема, які перебувають у родинних зв'язках з особою, чий біологічний матеріал піддано генетичному аналізу, про потенційні загрози для їх здоров'я. У даному випадку Н. Хокінс, Т. Хьюз-Девіс (Hawkins and Hughes-Davies, 2018) також піднімають питання конфлікту обов'язку відповідних суб'єктів із забезпечення конфіденційності ге-

номної інформації та обов'язку піклуватись про здоров'я осіб [7, с.648], яких може стосуватись така інформації, зокрема родичів особи, чий геном досліджувався.

Вбачається, що договір про конфіденційність може бути використаний для забезпечення нерозголошення геномної інформації у тому випадку, коли саме дослідження проводиться анонімно, наприклад, незалежною лабораторією. У такому разі суб'єкт здійснення аналізу в силу обмежень, пов'язаних із доступом до персональних даних, позбавлений реальної можливості визначити осіб, пов'язаних із власником біологічного матеріалу родинними зв'язками.

Водночас, якщо відповідне дослідження проводиться закладом охорони здоров'я, що надає медичні послуги особам, які пов'язані з власником біологічного матеріалу родинними зв'язками і при цьому обізнані про їх спорідненість, укладення договору про конфіденційність може виступати перепорою з виконання обов'язку піклування (надання медичної допомоги) перед такими особами. Однак, вважаємо, це не повинно виступати підставою для відмови від укладення такого договору або визнання вже укладеного договору недійсним. Вирішити відповідну проблему здатна концепція "м'якої конфіденційності", а також імперативне положення, яке повинне знайти закріплення в приписі законодавчого акту, відповідно до якого не вважається порушенням геномної конфіденційності пропозиція проведення генетичного дослідження, що адресується особі у зв'язку з виявленням у інших осіб, з якими вона перебуває у родинних зв'язках, певних генетичних особливостей, що створюють загрозу для життя та здоров'я такої особи, за умови, що мотиви такої пропозиції не розголошуються.

Висновки

1. Конфіденційність виступає невід'ємною ознакою правовідносин, які виникають з приводу створення, збирання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту геномної інформації. У цій частині людство зіштовхнулось з дуже важливим аспектом спільності або, як його ще можна назвати, – колективізму. Справа полягає в тому, що в геномній інформації містяться відомості про спадковість та мінливість не лише організму людини, біологічний матеріал якої виступив джерелом такої інформації, проте також і пращурів такої людини, а також її нащадків. Іншими словами, аналіз біологічного матеріалу, взятого від певної людини,

дозволяє розкрити інформацію не лише про цю людину, однак і про осіб, з якими вона перебуває у родинних зв'язках. У зв'язку з цим на сучасному етапі розвитку існує необхідність створення на рівні закону системи забезпечення геномної конфіденційності учасників цивільних правовідносин.

2. Цивільно-правовий договір про конфіденційність як правовий засіб регулювання відносин, що складаються в окресленій сфері, повинен виступати інструментом конкретизації правового режиму конфіденційності, що поширюється на геномну інформацію, зокрема, у частині визначення порядку її створення, збирання, зберігання, використання та поширення, а також визначення порядку відповідальності за порушення умов такого договору. В умовах недостатньої розробленості відповідних юридичних механізмів правового регулювання окреслених відносин значення такого договору

значно підвищується. Його укладення між особою, чий біологічний матеріал піддано генетичному аналізу, а також безпосередньо з суб'єктами, які відбирають такий матеріал, здійснюють його аналіз або особами, які повинні мати доступ до геномної інформації для досягнення певної мети в межах відносин цивільних правовідносин (реципієнтів біологічного матеріалу, страховиків, біобанків тощо) виступає чи не найбільш ефективним способом забезпечення геномної конфіденційності.

Конфлікт інтересів

За заявою автора відсутній конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало конкретного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pacey A. A. No more donor secrets in the genomic age. *Human Fertility*. 2018. Vol. 21, No. 4. P. 223–224. <https://doi.org/10.1080/14647273.2018.1533065>
2. Clayton E. W., Evans B. J., Hazel J. W., Rothstein M. A. The law of genetic privacy: applications, implications, and limitations. *Journal of Law and the Biosciences*. 2019. Vol. 6. P. 1–36. <https://doi.org/10.1093/jlb/lisz007>
3. Wolf L. E., Hammack C. M., Brown E. F., Brelsford K. M., Beskow L. M. Protecting Participants in Genomic Research: Understanding the "Web of Protections" Afforded by Federal and State Law. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*. 2020. Vol. 48. P. 126–141. <https://doi.org/10.1177/1073110520917000>
4. Gabrielli C. L'archiviazione dei dati genetici a fini di giustizia penale: gli interessi in gioco, le prescrizioni europee, le soluzioni adottate dal legislatore italiano. *Rev. Bras. de Direito Processual Penal*. 2019. Vol. 5, No. 3. P. 1385–1420. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i3.258>
5. Wolf L. E., Beskow L. M. Genomic databases, subpoenas, and Certificates of Confidentiality. *Genetics in Medicine*. 2019. Vol. 21, No. 12. P. 2681–2682. <https://doi.org/10.1038/s41436-019-0592-0>
6. Schwab A. P., Luu H. S., Wang J., Park J.Y. Genomic Privacy. *Clinical Chemistry*. 2018. Vol. 64. No. 12. P. 1696–1703. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2018.289512>
7. Hawkins N., Hughes-Davies T. Striking a balance: resolving conflicts between the duty of confidentiality and duties to third parties in genetics. *Legal Studies*. 2018. Vol. 38. P. 645–665. <https://doi.org/10.1017/lst.2018.11>
8. Про державну реєстрацію геномної інформації людини: проект Закону, зареєстрований 26.10.2020 р. за № 4265. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70249 (дата звернення: 15.11.2020).
9. Малеина М. Н. Понятие и классификация геномной (генетической) информации. *Lex Russica*. 2020. Т. 73, № 7. С. 50–58.
10. Помогайбо В. М., Петрушов А. В. Генетика людини: навч. посіб. Київ: ВЦ Академія, 2011. 280 с.
11. Всеобщая декларация о геноме человека: декларация ООН от 11.11.1997 г. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_575#Text (дата звернення: 15.11.2020).
12. Flatau L., Reitt M., Duttge G., Lenk C., Zoll B., Poser W., Weber A., Heilbronner U., Rietschel M., Strohmaier J., Kesberg R., Nagel J., Schulze T. G. Genomic information and a person's right not to know: A closer look at variations in hypothetical informational preferences in a German sample. *Plos one*. 2018. Vol. 13, No. 6. P. 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198249>
13. Концепція оновлення Цивільного кодексу України / А. С. Довгерт та ін. Київ: Видавничий дім "АртЕк", 2020. 128 с.

REFERENCES

1. Pacey, A. A. (2018). No more donor secrets in the genomic age. *Human Fertility*, 21(4), 223–224. <https://doi.org/10.1080/14647273.2018.1533065>
2. Clayton, E. W., Evans, B. J., Hazel, J. W., & Rothstein, M. A. (2019). The law of genetic privacy: applications, implications, and limitations. *Journal of Law and the Biosciences*, (6), 1–36. <https://doi.org/10.1093/jlb/lisz007>
3. Wolf, L. E., Hammack, C. M., Brown, E. F., Brelsford, K. M., & Beskow, L. M. (2020). Protecting Participants in Genomic Research: Understanding the "Web of Protections" Afforded by Federal and State Law. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, (48), 126–141. <https://doi.org/10.1177/1073110520917000>
4. Gabrielli, C. (2019). L'archiviazione dei dati genetici a fini di giustizia penale: gli interessi in gioco, le prescrizioni europee, le soluzioni adottate dal legislatore italiano. *Rev. Bras. de Direito Processual Penal*, 5(3), 1385–1420 <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i3.258>
5. Wolf, L. E., & Beskow, L. M. (2019). Genomic databases, subpoenas, and Certificates of Confidentiality. *Genetics in Medicine*, 21(12), 2681–2682. <https://doi.org/10.1038/s41436-019-0592-0>
6. Schwab, A. P., Luu, H. S., Wang, J., & Park, J.Y. (2018). Genomic Privacy. *Clinical Chemistry*, 64(12), 1696–1703. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2018.289512>
7. Hawkins, N., & Hughes-Davies, T. (2018). Striking a balance: resolving conflicts between the duty of confidentiality and duties to third parties in genetics. *Legal Studies*, (38), 645–665. <https://doi.org/10.1017/lst.2018.11>
8. *Pro derzhavnu reyestratsiyu henomnoyi informatsiyi lyudyny: proekt Zakonu, zareyestrovanyy 26.10.2020 r. za No 4265* [On State Registration of Genomic Information: the Bill, registered 26.10.2020, No. 4265]. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70249 (in Ukr.).
9. Maleina, M. N. (2020). Ponyatie i klassifikatsiya genomnoy (geneticheskoy) informatsii [Concept and classification of genomic (genetic) information]. *Lex Russica*, 73(7), 50–58 (in Rus.).
10. Pomohaibo, V. M., & Petrushov, A. V. (2011). *Henetyka liudyny* [Human genetics]. Navch. posib. Kyiv: VTs Akademiia (in Ukr.).
11. *Vseobshchaya deklaratsiya o genome cheloveka: deklaratsiya OON ot 11.11.1997*. [Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 11.11.1997]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_575#Text (in Rus.).
12. Flatau, L., Reitt, M., Duttge, G., Lenk, C., Zoll, B., Poser, W., Weber, A., Heilbronner, U., Rietschel, M., Strohmaier, J., Kesberg, R., Nagel, J., & Schulze, T. G. (2018). Genomic information and a person's right not to know: A closer look at variations in hypothetical informational preferences in a German sample. *Plos one*, 13(6), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198249>
13. Dovhert, A. S., Kuznietsova, N. S., Khomenko, M. M., Buiadzhy, G. V., Zakhvataiev, V. M., Kalakura, V. Y., Kapitsa, Y. M., Kot, O. O., Kokhanovska, O. V., Maidanyk, R. A. & Stefanchuk, R. O. (2020). *Kontseptsiiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy* [The Concept of modernization of Civil Code of Ukraine]. Kyiv: Vydavnychiy dim "ArtEk" (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 64 pp. 76–83 (5).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4486481
http://forumprava.pp.ua/files/076-083-2020-5-FP-Yakovlev_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_10.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.11.2020
Accepted: 20.11.2020
Published: 24.11.2020

Cite as:
Яковлев, Д. О. (2020). Договір як цивільно-правовий засіб забезпечення геномної конфіденційності. Форум Права, 64(5), 76–83.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4486481>

Yakovlev, D. O. (2020). Dohovir yak tsyvilno-pravovyy zasib zabezpechennya henomnoyi konfidentsynosti [Contract as Civil Law Mean of Genomic Privacy Ensuring]. *Forum Prava*, 64(5), 76–83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4486481>

УДК 343:340.132-028.85

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4094712>

Н.П. ЖДИНЯК,

викладач кафедри кримінального права і кримінології
Львівського національного університету ім. Івана Франка, м. Львів,
Україна; e-mail: n.zhdyniak@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9611-8190>

ЯКІСТЬ ЗАБОРОНЯЮЧИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ: ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ

N.P. ZHDYNYAK,

Lecturer, Chair of Criminal Law and Criminology, Ivan Franko National University of Lviv,
Lviv, Ukraine; e-mail: n.zhdyniak@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9611-8190>

QUALITY OF PROHIBITIVE CRIMINAL LAW NORMS: CONCEPT AND CRITERIA

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На сучасному етапі у правовій науці та законотворчій практиці відсутні ґрунтовні та системні уявлення про сукупність властивостей, які повинні бути притаманні забороняючій кримінально-правовій нормі, що володіє належною якістю. **Метою** статті є визначення поняття якості забороняючих кримінально-правових норм та критеріїв, за якими здійснюватиметься експертиза вказаних норм на їх якість. **Методи.** Використано загальнонаукові та спеціально-наукові методи, зокрема: аналіз та синтез – для виділення суттєвих властивостей, ознак якості забороняючих кримінально-правових норм та об'єднання їх у визначення поняття, цілісний підхід; системно-структурний – використовувався під час дослідження якості забороняючих кримінально-правових норм, що розглядалася в єдності та взаємозв'язку питань змісту та форми норми; порівняльно-правовий – для порівняння правових позицій Конституційного Суду України з подібних питань між собою та з практикою Європейського суду з прав людини. **Результати.** Визначено поняття якості забороняючих кримінально-правових норм та виокремлено критерії якості забороняючих кримінально-правових норм. **Висновки.** Встановлено, що оцінку якості забороняючих кримінально-правових норм необхідно проводити за наступними критеріями: 1) внутрішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують зміст забороняючої кримінально-правової норми; 2) зовнішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують форму забороняючої кримінально-правової норми, що виражається у нормативному приписі. Визначено, що якість забороняючих кримінально-правових норм – це сукупність властивостей забороняючих кримінально-правових норм необхідних та достатніх для забезпечення ефективного врегулювання охоронюваних цими нормами суспільних відносин, що свідчить про досконалість змісту та форми забороняючих кримінально-правових норм.

Ключові слова: критерії якості; забороняючі кримінально-правові норми

Problem statement. At the present stage, both in legal science and in legislative practice, there are no basic and systematic ideas about the set of characteristics that should be inherent in the prohibitive criminal law norms, which ensures proper quality. **The purpose** article is to define the concept of quality prohibitive criminal law norms and the criteria by which the examination of these rules for their quality. **Methods.** General and special-scientific methods are used, in particular: analysis and synthesis – to highlight the essential properties, signs of the quality of prohibitive criminal law and their combination in the definition, a holistic approach; system-structural – used in the study of the quality of prohibitive criminal law, which was considered in the unity and relationship of issues of content and form of the rule; comparative law – to compare the legal positions of the Constitutional Court of Ukraine on similar issues with each other and with the case-law of the European Court of Human Rights. **Results.** The concepts of quality are defined and the criteria of quality of prohibitive criminal law norms are singled out. **Conclusions.** Assessment of the quality of prohibitive criminal law norms should be carried out according to the following criteria: 1) internal perfection – a set of characteristics of the prohibitive criminal law norms, which characterize the content of the prohibitive criminal law norm; 2) external perfection – a set of characteristics of the prohibitive criminal law, which characterize the form of the prohibitive criminal law, which is expressed in the normative regulation. It is determined that the quality of prohibitive criminal law norms is a set of characteristics of prohibitive criminal

law norms which are necessary and sufficient to ensure effective regulation of public relations protected by these rules, which indicates the perfection of the content and form of prohibitive criminal law norms.

Key words: *criteria quality; prohibitive criminal law norms*

Постановка проблеми

Стан сучасного кримінального законодавства, часті та безсистемні зміни, що вносяться в Кримінальний кодекс України та здійснюються без належного наукового обґрунтування та за відсутності механізмів реалізації норми, свідчить про необхідність наукового осмислення та законодавчого закріплення вимог до якості забороняючих кримінально-правових норм, встановлення критеріїв за допомогою яких здійснюватиметься оцінка забороняючої кримінально-правової норми на її якість.

Зокрема, в Інституті вивчення проблем злочинності НАПрН України в монографії "Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні" [1] були розглянуті поняття якості законодавства України про кримінальну відповідальність (В.І. Борисов, Л.М. Демидова); критерії оцінки якості законодавства України про кримінальну відповідальність (Ю.В. Баулін, Л.В. Дорош); забезпечення якості Загальної та Особливої частини Кримінального кодексу України (О.М. Лемешко, В.І. Борисов, Л.М. Демидова, Л.В. Дорош, О.О. Пашенко). В свою чергу, Р. Вайсберг (Weisberg, 2003) в дослідженні якості забороняючих кримінально-правових норм і встановлення критеріїв оцінки забороняючої кримінально-правової норми на її якість наголошує на визначеності методу інтерпретації та передбачувального апарату [2]. Відтак, нагальною є потреба визначити не лише поняття якості забороняючих кримінально-правових норм, а й критерії, за якими здійснюватиметься експертиза вказаних норм на їх якість.

Тому метою статті є розробка підходу для проведення оцінки якості забороняючих кримінально-правових норм. Її новизна полягає у доведенні тези, що якість забороняючих кримінально-правових норм необхідно визначати за такими критеріями: 1) внутрішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують зміст забороняючої кримінально-правової норми; 2) зовнішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують форму забороняючої кримінально-правової норми, що виражається у приписі. Завданням статті є розробка критеріїв визначення якості та визначення особливостей

поняття якості забороняючих кримінально-правових норм.

Поняття якості забороняючих кримінально-правових норм

У філософії якість розкривається через категорію "властивість", тобто, сукупність властивостей об'єкта утворює його якість. У тлумачному словнику якість визначається як внутрішня визначеність явища, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших; ступінь вартості, цінності, придатності чого-небудь для його використання за призначенням, та чи інша характерна ознака, властивість, риса кого, чого-небудь [3, с.1647].

У законодавстві України визначення поняття якості правових норм відсутнє. Єдине визначення поняття якості, але не правових норм, а продукції, містилося у ст.1 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.1997 р., зокрема – якість харчового продукту визначалася як – ступінь досконалості властивостей та характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий продукт. Проте, редакція закону була змінена, і на сьогодні цей закон називається "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", у редакції від 16.01.2020 року № 771/97-ВР, у ньому вже відсутнє визначення поняття якості харчових продуктів [4], але якість законодавець розглядав як досконалість властивостей, які здатні задовольнити споживача.

Перенесення, наприклад, даного визначення на поняття якості забороняючих кримінально-правових норм, дозволяє встановити, що це, вочевидь, сукупність властивостей правової норми, що свідчать про їх досконалість та здатність забезпечити дієву охорону найбільш важливих суспільних відносин.

Щодо практики Європейського суду з прав людини, то вимога "якості закону" у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод означає, що коли національний закон передбачає можливість позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у своєму застосуванні для того, щоб виключити будь-який ризик свавілля" (абз.6 п.п.3.1 п.3 у справі "Новік проти України") [5].

Щодо наукових досліджень, то Л.В. Дорош під якістю законодавства про кримінальну відповідальність розуміє сукупність його сутнісних характеристик і здатність забезпечити однакове розуміння правових приписів, а звідси – одностороннє і правильне застосування кожної кримінально-правової норми [6, с.18].

Дещо іншим є визначення М.І. Панова, за яким якість кримінального закону завжди підкреслює його певну позитивну властивість – його придатність, необхідність і корисність, які врешті-решт і зумовлюють ефективність у досягненні завдань цього закону [7, с. 37]. Якість законодавства України про кримінальну відповідальність – це системна сукупність притаманних йому властивостей (ознак), які визначають винятковість такого законодавства у порівнянні з будь-якими іншими і які потенційно здатні забезпечити його ефективність як правового "інструменту" у боротьбі зі злочинами та їх запобіганні [1, с.37].

Найбільш точно визначення поняття якості кримінального закону, на нашу думку, запропоноване В.О. Навроцьким, який зазначає: "видається, що якість кримінального закону треба розглядати як сукупність ознак, які характеризують його з точки зору як змісту, так і форми" [8, с.59].

Відтак, якість забороняючої кримінально-правової норми становить собою сукупність властивостей, відповідність норми певним вимогам. Про які саме властивості забороняючої кримінально-правової норми йде мова? Очевидно, про ті, які свідчитимуть про досконалість відповідної забороняючої кримінально-правової норми щодо змісту та форми, оскільки зміст відповідної забороняючої кримінально-правової норми об'єктивується у відповідному нормативному приписі. Головним завданням забороняючих кримінально-правових норм є охорона найважливіших суспільних відносин від кримінально-протиправних посягань, тому вказані норми повинні бути наділені такими властивостями, які би забезпечили виконання цього завдання.

Таким чином, якість забороняючих кримінально-правових норм – це сукупність властивостей забороняючих кримінально-правових норм, необхідних і достатніх для забезпечення ефективного врегулювання охоронюваних цими нормами суспільних відносин, що свідчить про досконалість змісту та форми забороняючих кримінально-правових норм.

З врахуванням наведеного оцінку якості забороняючих кримінально-правових норм необ-

хідно проводити за наступними критеріями:

1) внутрішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують зміст правової норми;

2) зовнішня досконалість – сукупність властивостей забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують форму правової норми.

Внутрішня (змістовна) досконалість як критерій якості забороняючих кримінально-правових норм

Кримінальний закон із змістовного боку слід визнавати якісним, якщо він забезпечує оптимальну криміналізацію, пеналізацію та диференціацію відповідальності [8, с.59]. Вказані критерії визначають якість кримінального закону; якість забороняючих кримінально-правових норм щодо змісту визначається тим, як законодавцю вдалося законодавчо врегулювати питання кримінальної відповідальності, а саме точності визначення суспільних відносин, що потребують врегулювання, а також питання виду та розміру покарання за їх вчинення.

Таким чином, якість змістовної характеристики забороняючої кримінально-правової норми визначається закріпленням змісту прав та обов'язків, тобто максимально точним визначенням як діяння, що визначається кримінальним правопорушенням, так і тих правообмежень, що повинна понести особа у випадку вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, критеріями внутрішньої досконалості забороняючих кримінально-правових норм є дотриманням при формуванні змісту норми правил щодо повноти, обґрунтованості, своєчасності: 1) криміналізації (декриміналізації); 2) пеналізації (депеналізації).

При цьому, П.Л. Фріс зазначає, що криміналізація – це процес виявлення суспільно небезпечних видів людської поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості і доцільності кримінально-правової боротьби з ними і у випадку позитивної відповіді на ці питання закріплення їх у законі як злочинів [9, с.248].

У доктрині кримінального права криміналізацію розглядають як процес і результат, тобто, криміналізація – це процес оцінки суспільно небезпечних діянь, що завершується прийняттям забороняючих кримінально-правових норм, що виступає відповідним результатом. Підхід до криміналізації та декриміналізації повинен бути виваженим, зміни до Кримінального кодексу України повинні розроблятися своєчасно і вступати в дію за наявності впевненості у їх необхід-

ності та переконаності, що вони ґрунтуються на об'єктивних критеріях.

Відтак постає питання, яким чином визначити, що відповідні суспільні відносини підлягають врегулюванню, за якими критеріями встановити, що закріплення відповідної кримінально-правової заборони є не лише доцільним, але й допустимим і можливим. Адже кримінально-правовому регулюванню підлягають найважливіші суспільні відносини.

Зазначимо, що криміналізація того чи іншого діяння має бути обумовлено певними факторами, які інколи називають підставами. Підставою криміналізації забороняючих кримінально-правових норм, те, що викликає потребу у відповідній забороняючій кримінально-правовій нормі – є їх соціальна обумовленість.

Пеналізація (депеналізація). Як за Н.Ф. Кузнецовою, необхідною передумовою справедливості покарання – є вірна оцінка тяжкості наслідків при конструюванні санкцій. [10, с.192].

Якість має забезпечуватися з моменту розроблення законопроекту, а саме починатися з оцінювання необхідності та достатності меж покарання та можливості застосування інших кримінально-правових засобів. Вид і розмір покарання має відповідати ступеню суспільно небезпечного діяння та бути співмірним з іншими кримінально караними діяннями відповідного ступеня тяжкості.

У науковій літературі називають ряд недоліків, які можна виокремити при встановленні караності за кримінальні правопорушення, зокрема, за Ю.А. Пономаренко випадки надмірної суворості або надмірної м'якості санкцій; неспіврозмірності санкцій за злочини приблизно рівного ступеня суспільної небезпечності; неспіврозмірності санкцій основного і кваліфікованого складів злочинів; поєднання в одній санкції несумісних видів чи розмірів покарань тощо [11].

Передбачення законодавцем покарань, що не відповідають суспільній небезпеці вчиненого діяння, є незначними (невідчутними), можуть не справити належного впливу на поведінку особи. Проте, й значне посилення кримінальної відповідальності – може викликати реакції, що є протилежні до бажаних (очікуваних). Відтак, оптимальність проведення пеналізації (депеналізації) є важливим критерієм якості забороняючих кримінально-правових норм.

Із врахуванням наведеного, критеріями якості забороняючих кримінально-правових норм щодо змісту забороняючої кримінально-правової норми є внутрішня досконалість норми,

що забезпечується обґрунтованим та своєчасним проведенням криміналізації (декриміналізації) та пеналізації (депеналізації).

Зовнішня досконалість як критерій якості забороняючих кримінально-правових норм

Зовнішня досконалість характеризує форму забороняючої кримінально-правової норми.

На думку В.О. Навроцького, за формою ж кримінальний закон має бути доступним, несуперечливим, наділеним рядом інших рис [8, с.59].

Зовнішня досконалість забороняючих кримінально-правових норм, як на нас, визначається за критерієм дотримання правил законодавчої техніки (правил формальної логіка; мовних правил) та принципу юридичної визначеності (чіткості, зрозумілості, передбачуваності).

Щодо дотримання правил законодавчої техніки, то під законодавчою технікою необхідно розуміти сукупність засобів і прийомів, що використовуються для надання змісту норм відповідної форми [12, с.15]. Тобто, відповідна форма змісту відповідної забороняючої кримінально-правової норми досягається дотриманням правил законодавчої техніки.

Можна виокремити наступні цілі законодавчої техніки для забезпечення якості забороняючих кримінально-правових норм:

1) важливість формулювань відповідної забороняючої кримінально-правової норми як точного відображення відповідного явища, що дозволить адекватно врегулювати суспільні відносини, своєчасно реагувати на нові форми відповідних суспільно небезпечних діянь. Вказана мета забезпечується дотриманням правил формальної логіка; граматичних та мовних правил;

2) врахування адресатів, орієнтація на них через чіткість, точність, доступність, зрозумілість, передбачуваність формулювання – відповідність принципу юридичної визначеності.

Щодо дотримання правил формальної логіки, то прийняття забороняючих кримінально-правових норм правил формальної логіки призводить до логічної правильності змісту норми та конкретизується у системі вимог до використання понять, а також при викладенні структурних елементів забороняючих кримінально-правових норм.

У цьому випадку дотримання у забороняючій кримінально-правовій нормі відсутні протиріччя, поняття використовуються за його загальним значенням; відсутня тавтологія, наявні послідовність та визначеність. Будь-які відхилення від

правил законодавчої техніки, принципів формальної логіки суттєво погіршують якість закону. Тому дотримання в законотворчій діяльності правил формальної логіки є гарантією якості кримінально-правового припису. Забороняюча кримінально-правова норма, прийнята з дотриманням правил формальної логіки, завжди буде максимально зрозумілою як для тих, хто зобов'язаний співвідносити свою поведінку з нормативними приписами, так і тих, хто його застосовуватиме.

Щодо дотримання мовних правил, то виділяють певні правила та прийоми викладу забороняючих кримінально-правових норм у відповідних нормативно-правових приписах. Так, за М.Й. Коржанським, мова закону — найбільш важлива його діяльна, впливова і конструктивна частина, але водночас і найбільш слабка, недосконала [13, с.54].

Характеризуючи мову, варто вказати на термінологію, яка у забороняючих кримінально-правових нормах повинна бути єдина, вживатись в однаковому значенні; одне й те ж поняття позначатись одним терміном; уникати неологізмів, архаїзмів, нечітких, багатозначних термінів.

Так, З.А. Тростюк пропонує такі вимоги до понятійного апарату Особливої частини Кримінального кодексу України: 1) офіційний характер; 2) чіткість; зрозумілість; 3) єдність термінології; 4) стислість [14, с.45].

Конкретизуючі правила і способи викладу мовного тексту кримінального закону є такі: 1) загальнолінгвістичні (ясність, точність, доступність, офіційність, дотримання граматичних правил та ін.); 2) термінологічні, як правила використання в тексті слів і словосполучень; 3) синтаксичні, що стосуються побудови речень; 4) стилістичні – як правила використання мовних елементів як композицій [15, с.237–246].

При прийнятті забороняючої кримінально-правової норми законодавець стикається зі складністю точних законодавчих визначень і наданні відповідним кримінальним правопорушенням найбільш вдалих правових форм.

З врахуванням того, що первинним адресатом забороняючої кримінально-правової норми є особи, наділені ознаками суб'єкта кримінального правопорушення, відтак, мова, її доступність, ясність, точність, простота, стислість, єдність термінології набувають важливого значення та свідчать про належну якість мови забороняючої кримінально-правової норми. Дотримання граматичних правил означає відповідність тексту забороняючих кримінально-

правових норм лексичним, семантичним, орфографічним, синтаксичним та іншим лінгвістичним правилам і нормам, вироблених мовознавством та апробованих у законотворчій практиці, що також є важливим критерієм забезпечення якості забороняючих кримінально-правових норм.

Щодо юридичної визначеності, то цей принцип є елементом закріпленого у статті 8 Конституції України принципу верховенства права. Ї за його змістом забороняючі кримінально-правові норми повинні відповідати вимогам чіткості, зрозумілості, передбачуваності, щоб давати особі можливість заздалегідь знати та розуміти, які діяння є кримінальними правопорушеннями і які покарання передбачені за їх вчинення.

Вимоги до якості забороняючих кримінально-правових норм, що полягають у їх доступності, точності, чіткості та передбачуваності, чітко визначені в судовій практиці. Зокрема, щодо принципу юридичної визначеності Конституційний Суд України у Рішенні від 20.06.2019 року № 6-р/2019 акцентував, що "юридичну визначеність необхідно розуміти через такі її складові: чіткість, зрозумілість, однозначність норм права" (абзац п'ятий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини) [16].

Конституційний Суд України у Рішенні від 26.02.2019 року № 1-р/2019 наголосив, що "дотримання вимоги ясності і недвозначності норм, які встановлюють кримінальну відповідальність, є особливо важливим з огляду на специфіку кримінального закону та наслідки притягнення до кримінальної відповідальності, адже притягнення до такого виду юридичної відповідальності пов'язане з можливими істотними обмеженнями прав і свобод людини" (абзац сьомий пункту 3 мотивувальної частини) [17].

Звідси можна зазначити, що законодавець при формулюванні забороняючої кримінально-правової норми стикається з проблемою переводу теоретичних положень чи певного явища в нормативно-оціночні твердження про поведінку суб'єкта. Проте, будь-яке суспільно небезпечне явище завжди є багатограним і вираження його в певній юридичній формі не завжди правильно та точно враховує всіх його аспектів, що мають значення для ефективної боротьби з ним.

Таким чином, дотримання та правильне використання всіх засобів та прийомів законодавчої техніки в процесі правотворчості та принципу юридичної визначеності є важливим для забезпечення якості забороняючих кримінально-правових норм, оскільки доступність, зрозумілість і переконливість забороняючих криміна-

льно-правових норм, точність, визначеність, їх внутрішня узгодженість, висока якість законодавчої стилістики сприяє правильному розумінню та реалізації забороняючих кримінально-правових норм.

Висновки.

1. Констатовано, що якість забороняючих кримінально-правових норм необхідно розглядати в єдності та взаємозв'язку змісту та форми забороняючої кримінально-правової норми, як систему змістовних положень та формальних приписів, які у своїй сукупності (змісту та форми) визначають якість забороняючої кримінально-правової норми.

2. Оцінку якості забороняючих кримінально-правових норм слід проводити за критеріями внутрішньої досконалості – сукупності властивостей забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують зміст забороняючої кримінально-правової норми; зовнішньої доско-

налості – сукупної властивості забороняючої кримінально-правової норми, що характеризують форму забороняючої кримінально-правової норми, що виражається у нормативному приписі.

3. Визначено, що якість забороняючих кримінально-правових норм – це сукупність властивостей забороняючих кримінально-правових норм необхідних та достатніх для забезпечення ефективного врегулювання охоронюваних цими нормами суспільних відносин, що свідчить про досконалість змісту та форми забороняючих кримінально-правових норм.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано з власної ініціативи та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В.С. Зеленецького. Х.: Право, 2011. 344 с.
2. Robert Weisberg. Norms and Criminal Law, and the Norms of Criminal Law Scholarship, 93 *J. Crim. L. & Criminology* 467 (2003). <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol93/iss2/2>
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. 1736 с.
4. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97%D0%B2%D1%80/ed20200116#Text> (дата звернення: 20.01.2020).
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі від 18 грудня 2008 року у справі "Новік проти України". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442 (дата звернення: 23.04.2020).
6. Дорош Л. В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства України. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2009. Вип. 18. С. 15–44.
7. Панов Н. И. Качество закона об уголовной ответственности и проблема точности правовых норм. *Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали наук. конф.* (м. Харків, 15 трав. 2009 р.) / редкол.: В. І. Борисов (голов. ред) та ін. Х.: Право, 2009. С. 30–38.
8. Навроцький В. О. Визначення поняття "якість кримінального закону". *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 1995. Вип.32. С. 57–60.
9. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. К.: Атіка, 2005. 332 с.
10. Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 834 с.
11. Пономаренко Ю. А. Щодо структури вчення про пеналізацію злочинів. *Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: матеріали наук. конф.* (м. Харків, 15 трав. 2008 р.). Х.: Право, 2008. С. 39–40.
12. Кругликов Л. Л., Спиридонова О. Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2005. 344 с.
13. Коржанський М. Й. Мова закону. *Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України*. 2003. Вип. 3. С. 54–58.
14. Тростюк З.А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України: монографія. К.: Атіка, 2003. 114 с.
15. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник. М.: Эксмо, 2007. 510 с.

16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 20.06.2019 № 6-р/2019. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19> (дата звернення: 17.01.2020).
17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368² Кримінального кодексу України від 26 лютого 2019 року № 1-п/2019. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19> (дата звернення: 17.05.2020).

REFERENCES

1. Borysov, V. I., & Zelenetsky, V. S. (Eds.). (2011). *Teoretychni osnovy zabezpechennya yakosti kryminalnoho zakonodavstva ta pravozastosovchoyi diyalnosti u sferi borotby zi zlochynnistyu v Ukraini* [Theoretical bases of quality assurance of criminal legislation and law enforcement activities in the field of crime control in Ukraine]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. Weisberg, R. (2003). Norms and Criminal Law, and the Norms of Criminal Law Scholarship, 93 *J. Crim. L. & Criminology* 467. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol93/iss2/2>
3. Busel, V. T. (Ed.). (2007). *Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoj movy* [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF "Perun" (in Ukr.).
4. *Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv* [On the basic principles and requirements for food safety and quality]. *Zakon Ukrainy* (23.12.1997 No. 771/97-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97%D0%B2%D1%80/ed20200116#Text> (in Ukr.)
5. *Rishennya Yevropeyskoho sudu z prav lyudyny u spravi* [Judgment of the European Court of Human Rights in the case]. (18.12.2008 roku u spravi "Novik proty Ukrainy"). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_442 (in Ukr.).
6. Dorosh, L. V. (2009). Teoretyko-prykladni problemy yakosti kryminalnoho zakonodavstva Ukrainy [Theoretical and applied problems of quality of the criminal legislation of Ukraine]. *Pytannya borotby zi zlochynnistyu*, (18), 15–44 (in Ukr.).
7. Panov, N. Y. (2009). Kachestvo zakona ob uholovnoy otvetstvennosti y problema tochnosti pravovykh norm [The quality of the law on criminal liability and the problem of the accuracy of legal norms]. In: Borysov, V. I., et al. (Eds.). *Teoretychni osnovy zabezpechennya yakosti kryminalnoho zakonodavstva ta pravozastosovchoyi diyalnosti u sferi borotby zi zlochynnistyu v Ukraini: materialy nauk. konf.* (m. Kharkiv, 15 trav. 2009 r.). Kharkiv: Pravo (s. 30–38) (in Ukr.).
8. Navrotsky, V. O. (1995). Vyznachennya ponyattya "yakist kryminalnoho zakonu". [Definition of "quality of criminal law"]. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya yurydychna*, (32), 57–60 (in Ukr.).
9. Fris, P. L. (2005). *Kryminalno-pravova polityka Ukrainy: teoretychni, istorychni ta pravovi problemy* [Criminal law policy of the Ukrainian state: theoretical, historical and legal problems]. Kyiv: Atika (in Ukr.).
10. Kuznetsova, N. F. (2003). *Izbrannyye trudy* [Selected Works]. SPb.: Yurid. tsentr Press (in Russ.).
11. Ponomarenko, YU. A. (2008). Shchodo struktury vchennya pro penalizatsiyu zlochyniv [Regarding the structure of the doctrine of penalization of crimes]. In: *Pravovi zasady pidvyshchennya efektyvnosti borotby zi zlochynnistyu v Ukraini: materialy nauk. konf.* (m. Kharkiv, 15 trav. 2008 r.). Kharkiv: Pravo (s. 39–40) (in Ukr.).
12. Kruglikov, L. L., & Spiridonova, O. Ye. (2005). *Yuridicheskiye konstruktsii i simvoly v ugovnom prave* [Legal constructions and symbols in criminal law]. SPb.: Izdatelstvo R. Aslanova "Yuridicheskiy tsentr Press" (in Russ.).
13. Korzhansky, M. Y. (2003). Mova zakonu [The language of the law]. *Visnyk Luhanskoj akademiyi vnutrishnikh sprav MVS im. 10-richchya nezalezhnosti Ukrainy*, (3), 54–58 (in Ukr.).
14. Trostyuk, Z. A. (2003). *Ponyatiynyy aparat Osoblyvoyi chastyny Kryminalnoho kodeksu Ukrainy* [Conceptual apparatus of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine]. Monohrafiya. Kyiv: Atika (in Ukr.).
15. Kashanina, T. V. (2007). *Yuridicheskaya tekhnika* [Legal technique]. Uchebnik. M.: Eksmo (in Russ.).
16. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym podannym 62 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy (konstytutsiynosti) Ukazu Prezydenta Ukrainy "Pro dostrokovye prypynennya povnovazhen Verkhovnoyi Rady Ukrainy ta pryznachennya pozacherhovoykh vyboriv"* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitu-

tional petition of 62 People's Deputies of Ukraine on compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the Decree of the President of Ukraine "On Early Termination of Powers of the Verkhovna Rada of Ukraine and Early Elections"]. (20.06.2019 No. 6-r/2019).

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-19> (in Ukr.).

17. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 59 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) statti 368-2 Krymina'noho kodeksu Ukrayiny* [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of 59 people's deputies of Ukraine on compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with Article 368-2 of the Criminal Code of Ukraine]. (26.02.2019 No. 1-r/2019).
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 64 pp. 84–91 (5).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4094712

http://forumprava.pp.ua/files/084-091-2020-5-FP-Zhdyniak_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_11.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 20.10.2020

Accepted: 17.11.2020

Published: 24.11.2020

Cite as:

Ждиняк, Н. П. (2020). Якість забороняючих кримінально-правових норм: поняття та критерії. *Форум Права*, 64(5), 84–91.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4094712>

Zhdyniak, N. P. (2020). Yakist zaboronyayuchykh kryminalno-pravovykh norm: ponyattya ta kryteriyi [Quality of Prohibitive Criminal Law Norms: Concept and Criteria]. *Forum Prava*, 64(5), 84–91.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4094712>

УДК 346.7

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249259>
Е.М. ДЕРКАЧ,

докторант кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
 Донецького національного університету імені Василя Стуса,
 кандидат юридичних наук, доцент, м. Вінниця, Україна; e-mail: derkacella@gmail.com;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6673-589X>

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ

Е.М. DERKACH,

Doctoral Candidate, Chair of Constitutional, International and Criminal Law,
 Vasyl' Stus Donetsk National University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Vinnytsia,
 Ukraine; e-mail: derkacella@gmail.com;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6673-589X>

LEGAL ISSUES ON INNOVATIVE FORMS OF ORGANIZING THE ECONOMIC ACTIVITY OF TRANSPORT ENTITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. В умовах нових системних викликів для розвитку транспортної системи України, необхідності її модернізації, впровадження технологій штучного інтелекту, створення кліматично орієнтованої, "розумної", цифрової еко-системи, інтегрованої до європейської транспортної системи, змінюється характер правового регулювання транспортної діяльності у напрямі розвитку конкуренції, роздержавлення та демонополізації, що призводить до трансформації форм господарювання суб'єктів транспорту з урахуванням інноваційного вектору розвитку національної економіки. Відзначається, що наразі проблемними є питання узгодження та системного закріплення організаційних форм господарювання суб'єктів транспорту з урахуванням інноваційної складової національної економіки. **Метою** роботи є розробка нових теоретико-правових положень щодо функціонування та розвитку інноваційних організаційних форм господарювання суб'єктів транспорту. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правових засад господарювання суб'єктів транспорту у різних організаційно-правових формах; системно-структурний – охарактеризовано організаційно-правові форми господарювання суб'єктів транспорту; логіко-семантичний – розкрито сутність та відмінності різних форм господарювання відповідних суб'єктів транспорту. **Висновки.** Вибір організаційної форми господарювання у сфері транспорту залежить від умов організації та здійснення транспортної діяльності, законодавчих обмежень щодо кола засновників/учасників суб'єкта господарювання у сфері транспорту, правового режиму майна, наявності транспортних засобів тощо. **Результати.** Уточнено організаційні форми господарювання суб'єктів транспорту та виокремлено найперспективніші форми – індустріальний транспортно-логістичний парк, стартап як інноваційну форму організації та здійснення транспортної діяльності.

Ключові слова: суб'єкти господарювання; організаційна форма; транспортна організація; інновація; стартап; індустріальний парк; публічні зобов'язання

Problem statement. The article covers legal issues on providing for innovative organizational forms of transport entities, as well as identifies the areas for developing the relevant legislation. It is noted that currently the new challenges for the Ukrainian transport system, such as the introduction of artificial intelligence technologies, creation of climate-oriented, "smart" digital ecosystem integrated into the European transport system, determine the nature of legal regulation of transport activity, as well as lead to the transformation of organizational forms of transport entities. It is noted that problematic issues are as follows: consolidation of organizational forms of transport entities, taking into account the innovative component of the Ukrainian economy. **The purpose** of the article is to develop new theoretical-legal proposals for the innovative organizational forms of transport entities. **Methods.** To solve the research problems a number of scientific methods have been used, including formal-legal one in order to identify gaps in the legal framework on various organizational- forms of business entities; the system-structural method has been used for characterizing the organizational – legal forms of

transport entities; the logical-semantic one has been used to reveal the essence and differences of organizational forms of relevant transport entities. **Conclusions.** The organizational form of transport entity depends on terms of transport activities, legal restrictions for the founders/participants of transport entities, the legal status of their property, availability of vehicles, etc. It is emphasized that the structural reform of the transport sector results in a number of problematic legal issues so a general concept for improving the economic and legal support for innovative organizational forms of transport entities and further amendments to the current legislation of Ukraine is required. **Results.** The proposals on developing innovative forms of transport activity, including the industrial transport and logistics park, transport startups, have been substantiated. It is concluded that transport entities may act as individuals (entrepreneurs, freight forwarders, transport agents, transport operators, etc.), legal entities' subsidiary, company, including the joint public sector of the economy, taking into account the strategic importance of certain transport organizations for the national economy and providing public service obligations.

Key words: *economic entities; organizational form; transport organization; innovation; startup; industrial park; public service obligations*

Постановка проблеми

В умовах нових системних викликів для розвитку транспортної системи України та необхідності її модернізації, впровадження технологій штучного інтелекту, створення кліматично орієнтованої, "розумної", цифрової еко-системи, інтегрованої до європейської транспортної системи, змінюється характер правового регулювання транспортної діяльності у напрямі розвитку конкуренції, роздержавлення та демонополізації, що призводить до трансформації форм господарювання суб'єктів транспорту з урахуванням інноваційного вектору розвитку національної економіки.

Під час структурної реформи транспортної галузі сформувалася низка проблемних правових питань, вирішення яких потрібно для розробки обґрунтованої концепції удосконалення господарсько-правового забезпечення функціонування та розвитку інноваційних організаційно-правових форм господарювання суб'єктів транспорту з подальшим внесенням змін до чинного законодавства України.

Так, Планом заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки, передбачено створення національного авіаперевізника, фінансовий та організаційний поділ АТ "Укрзалізниця" на окремі сегменти за видами діяльності – оперування інфраструктурою, пасажирські перевезення, вантажні перевезення, оперування вагонами, ремонт локомотивів і вагонів, інша діяльність з виділенням на базі товариства компаній у кожному сегменті (крім інфраструктури) у вигляді акціонерних товариств на виконання плану заходів з реформування залізничного

транспорту, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р. № 1411; реорганізацію державного підприємства "Адміністрація морських портів України" шляхом створення на його базі регіональних адміністрацій морських портів шляхом подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту про реорганізацію державного підприємства "Адміністрація морських портів України"; створення національного авіаперевізника та інші заходи [1].

Вибір організаційно-правової форми господарювання у сфері транспорту залежить від умов організації та здійснення транспортної діяльності, законодавчих обмежень щодо кола засновників/учасників суб'єкта господарювання у сфері транспорту, правового режиму майна, наявності транспортних засобів тощо. Втім, однією з ключових проблем є те, що в чинному законодавстві України, доктрині права відсутнє узгоджене та системне закріплення організаційно-правових форм господарювання суб'єктів транспорту. Особливо гостро це питання постає відносно транспортних організацій стратегічного значення, насамперед тих, які є виконують публічні зобов'язання (public service obligations) відповідно до ст.178 Господарського кодексу України та ст.633 Цивільного кодексу України (АТ "Укрзалізниця", Державне підприємство "Адміністрація морських портів України", Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та ін.), зважаючи на ключову роль транспортної галузі у розвитку економіки. Крім цього, особливої уваги потребує дослідження інноваційних організаційно-правової форми господарювання суб'єктів транспорту.

В юридичній науці з проблематики організаційно-правової форми, наприклад, Д. Вайт та Дж. Акіно (White and Aquino, 2009) досліджували комплексне планування перевезень, альтернативних транспортних систем [2], Дж. Дейгл

(Daigle, 2008) – розвиток інтелектуальних транспортних систем, конвергенції транспортування та інформаційних технологій [3]. Крім того, були захищені дисертаційні роботи І.М. Кучеренко "Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права" (2004 р.), К.О. Кочергіної "Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби (2005 р.), І.С. Похиленко "Організаційно-правові форми суб'єктів малого підприємництва" (2009 р.), О.А. Черненко "Організаційно-правові форми державного підприємства" (2011 р.), М.Р. Аветисян "Організаційно-правова форма господарювання" (2019 р.). Так, М.Р. Аветисян дослідила зміст, види, правові засади дотримання вимог до змісту організаційно-правової форми господарювання, та запропонувала визначення поняття організаційно-правової форми господарювання як правової моделі здійснення господарської діяльності, зміст якої складають взаємопов'язані організаційні та майнові елементи, що покладено в основу даного дослідження [4, с.4].

Розгляд функціонування державного сектору економіки як важеля державного регулювання економіки України є традиційним у господарському праві. Найсучаснішою комплексною працею з дослідження системи суб'єктів транспортної системи, правових форм забезпечення внутрісистемних господарських зв'язків, є монографія О.В. Клепікової "Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України" [5].

Ці дослідження мають фундаментальне значення і в питаннях господарсько-правового забезпечення функціонування суб'єктів господарювання у сфері транспорту. Втім, на сучасному етапі розвитку транспортної галузі як складової національної економіки України з'являються нові тенденції, які потребують подальшого розвитку наукових досліджень. Тому метою статті є розробка нових теоретико-правових положень щодо функціонування та розвитку інноваційних організаційних форм господарювання суб'єктів транспорту. Її новизна полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо господарсько-правового забезпечення *інноваційних* форм організації діяльності транспорту. Завданням роботи є аналіз існуючих організаційних форм господарювання суб'єктів транспорту в Україні та інших країнах та обґрунтування концептуальних засад удосконалення господарсько-правового забезпечення функціонування та розвитку інноваційних форм організації діяльності наведених суб'єктів.

Основні організаційно-правові форми господарювання суб'єктів транспорту

Основною організаційною формою господарювання у сфері транспорту є підприємство, яке в законодавстві визначено як самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України (тут і далі – ГК) та іншими законами (частина 1 статті 62 ГК України).

Підприємство вважається низовою ланкою господарської системи і, власне, необхідним її елементом [6, с.299]. Академік В.К. Мамутов підкреслював, що управління державним майном здійснюють і підприємства, і вищестоящі щодо них господарські органи. Підприємство є не лише об'єктом управління, але й суб'єктом управління державною соціалістичною власністю, який за своїм правовим становищем належить до одного роду з органами господарського керівництва, а не протистоїть їм [7]. У сучасній юридичній літературі йдеться про тенденції до зміни категоріального апарату відповідно до моделей західної правової культури. У зв'язку з наведеним пропонується визначати ліберальний фундаменталізм і констатувати постліберальну концепцію господарювання, яка є логічним розвитком доктрини про інтегральну формацію. Саме у такий спосіб акцентуються зміни, що стосуються суб'єктів господарювання відповідно до світової практики співвідношення державного і приватного секторів економіки, пріоритету публічного інтересу над приватним, встановлення публічного економічного порядку [8]. На думку О.В. Клепікової, організаційна структура сучасної господарської системи потребує переосмислення. Визначення ланок господарської системи втратило свою актуальність, оскільки ланки визначалися задля наголошення основної на той час ролі державних підприємств, їх об'єднання за галузевою або територіальною ознакою. Переосмислення також стосується визначення підприємства як державного органу, що є суб'єктом оперативного управління державним майном. Нині підприємства можуть бути не лише державними, але й комунальними, приватними тощо, об'єднання підприємств можуть утворюватися не тільки у складі державних підприємств [5, с.151–152].

Суб'єкти господарювання у сфері транспорту можуть функціонувати як фізичні особи-підприємці (зокрема, транспортні експедитори, транспортні агенти, транспортні оператори тощо, загальні положення правового статусу містяться в статті 128 ГК України), відокремлені підрозділи юридичних осіб – філій, представництв, відділень (як, наприклад, залізниця) проте пріоритетною організаційно-правовою формою транспортних організацій залишаються господарські товариства, у тому числі державного сектору економіки.

У чинному Законі України "Про залізничний транспорт" *залізницю* визначено як відокремлений підрозділ акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, утвореного відповідно до Закону "Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі (абз.3 ст.1). Отже, якщо до реформування залізниця була самостійним суб'єктом господарювання-юридичною особою, управління господарською діяльністю якої здійснювалося централізовано Державною адміністрацією залізничного транспорту (Укрзалізниця), то після реформування внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт" залізниця як основний суб'єкт, що здійснює перевезення вантажів та пасажирів залізничним транспортом, стала *відокремленим підрозділом* АТ "Укрзалізниця". Враховуючи законодавчі положення, зокрема частини 2 статті 55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання є лише господарські організації (юридичні особи) та фізичні особи-підприємці, а залізниця як відокремлений підрозділ АТ "Укрзалізниця" наразі не є самостійним суб'єктом господарювання. Втім, відповідно до статті 1 Статуту залізниць України, залізниця залишається основною організаційною ланкою на залізничному транспорті.

У господарсько-правовій науці наголошується на правосуб'єктності структурних підрозділів господарських організацій та необхідності визнання їх особливими суб'єктами господарського права [9, с.107; 10]. Як зазначає В.С. Щербина, в теорії господарського права обґрунтована точка зору, що філії, представництва та інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності, також належать до суб'єктів господарювання [11, с.17].

Так, у ч.2 ст.55 ГК України філії та представництва на певному етапі кваліфікувалися суб'єктами господарювання до внесення змін відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 04.02.2005 року. Як зазначає В. Січевлюк, перебуваючи у складі відповідної юридичної особи, відокремлений підрозділ одночасно є "відособленим" від неї структурним утворенням, здатним на відстані та в автономному режимі виконувати певні обсяги її виробничих та/чи представницьких функцій, реалізуючи той фрагмент правосуб'єктності, що закріплений за ним організацією-засновником. У ст.3 ГК України законодавець прямо вказує на структурні підрозділи суб'єкта господарювання як на сторін "внутрішньогосподарських відносин"; у ч.2 ст.64 ГК України відзначається, що структурні підрозділи підприємств мають функції, права та обов'язки, визначені положеннями про них [12, с.398].

Інноваційні організаційні форми господарювання суб'єктів транспорту

Відповідно до статті 3 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.1992 р., на території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони тощо [12].

Відповідно до ч.6 ст.18 Закону України "Про морські порти України", порядку та на умовах, визначених законами України, у межах морських портів можуть утворюватися спеціальні (вільні) економічні зони або встановлюватися спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку. Наприклад, спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" створено на території Одеського морського торговельного порту відповідно до Закону України від 23.03.2000 року "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту" строком на 25 років з метою залучення інвестицій, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і підприємництва, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури [13]. На території цієї зони встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності.

Попередній досвід застосування в Україні

спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку виявився не дуже вдалим. Основними причинами цього зазначається не послідовність державної політики в цій сфері, відсутність чіткої концепції створення цих територій у контексті загальнонаціональних програм розвитку, несприятливий інвестиційний клімат [14, с.5].

Наразі у вітчизняному законодавстві відсутній єдиний інноваційний контур. Інноваційний розвиток економіки можливо забезпечити завдяки ефективній формі підтримки інноваційної діяльності – технологічні парки [15]. Підтримуючи зазначене, слід підкреслити, що пріоритетними організаційними формами здійснення господарської діяльності у сфері транспорту можуть стати індустріальні транспортно-технологічні парки, стартапи як інноваційна форма підприємництва у сфері транспорту.

Прийняття законів України та інших нормативних актів: Законів України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.1999 року, "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 08.09.2011 року, "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 року, "Про індустріальні парки" від 21.06.2012 року, Митного кодексу України від 13.03.2012 р., Концепції розвитку національної інноваційної системи; Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері; Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року та інші створюють правове підґрунтя функціонування індустріальних парків в Україні. Проте, виникає необхідність у розробці документу, спрямованого на розвиток інноваційної діяльності у сфері транспорту, який забезпечив би системність таких заходів.

Розвиток національної інноваційної системи є беззаперечним пріоритетом державної політики сучасних країн в умовах розбудови інноваційних економік та світової технологічної конкуренції. Саме такий критерій є ключовим у формуванні світових рейтингів конкурентоспроможності. Як зазначається Стратегією розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, "відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого агентством Bloomberg у 2018 році, Україна на 53 місці серед 60 досліджуваних держав". Проведений аналіз свідчить, що Україна має значні нереалізовані можливості в інноваційному розвитку. Головними перевагами України є вигідне географічне положення, емний ринок, наявність поглибленої та всебічної

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. "За даними Глобального індексу інновацій (Global Innovation Index), у 2018 році Україна посіла у рейтингу найвищу позицію за останні сім років – 43 місце" [16].

У науковій літературі досліджуються питання формування "інвестиційно-інноваційної моделі" в умовах сталого розвитку економіки України, під якою пропонується розуміти стійку, збалансовану стратегію розвитку економіки України, яка включає систему взаємопов'язаних правових і економічних інструментів, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного середовища з метою залучення інвесторів до процесу структурної модернізації економіки України за допомогою інновацій" [17].

В сучасних умовах необхідно чітко визначення державних пріоритетів інноваційної діяльності в Україні та розроблення всебічного комплексу заходів щодо їхнього сприяння з метою розбудови інноваційної економіки [18]. Відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" одним із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності зазначено освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування (пункт 2 частина 1 ст.4).

У проєкті Стратегії сталого розвитку України до 2030 року запропонована нова світоглядна парадигма, орієнтована на досягнення оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною. Сприяння інклюзивному збалансованому низьковуглецевому економічному зростанню зростання, пов'язаному з застосуванням моделей "зеленої" економіки, та життєстійкій інфраструктурі визначено стратегічною метою Стратегії, для досягнення якої передбачено формування організаційної інфраструктури підтримки підприємництва у вигляді технопарків, бізнес-інкубаторів, мереж надання послуг підприємствам, зокрема на засадах державно-приватного партнерства; сприяти розвитку кластерних мереж тощо [19].

У світовій практиці інколи індустріальні парки ототожнюють із такими поняттями, як: технопарки, особливі економічні зони, особливі промислові зони, спеціальні економічні зони тощо. Однак в Україні поняття "індустріальний парк" є окремо визначеним [20].

У вітчизняній літературі пропонується поняття "індустріальний парк", "технологічний парк"

та "промисловий парк" пропонується вважати синонімічними, про що має бути чітко зазначено в Законі, з тієї позиції, що індустріальний (технологічний, промисловий) парк – це територія, обладнана певним чином, на якій діють певні заохочувальні механізми, визначені законом. На основі аналізу умов функціонування індустріальних парків в зарубіжних країнах, М. Садченко та І. Крикунов зазначають, що податкові пільги зараз використовуються мало та не сприймаються бізнесом як істотна перевага. Значно більше цінується наявність вже готової інфраструктури, ймовірних партнерів, яких не треба шукати, можливість взяти на пільгових умовах цільовий кредит або отримати грант від держави, відсутність ввізних мит на устаткування [21].

Якщо звернутися до Міжнародних рекомендацій для індустріальних парків, розроблених Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку у 2019 році (*International Guidelines for Industrial Parks, United Nations Industrial Development Organization*), термін "індустріальні парки" часто використовується для охоплення широкого кола понять, таких як зони вільної торгівлі (Free Trade Zones), зони експортної переробки (Export Processing Zones), спеціальні економічні зони (Special Economic Zones), вільні порти тощо, які розглядаються як форми індустріальних парків і створюються, зазвичай, як "окремі митні території" в межах приймаючої країни, застосовуючи спеціальні митні правила з метою полегшення торгівлі та експорту. Ці правила мають бути узгодженими з міжнародними правилами справедливого оподаткування, правилами щодо недискримінаційного ставлення до іноземних інвестицій [22, с.21].

Відповідно до визначення Міжнародної асоціації наукових парків та областей інновацій (*International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP)*) терміни "технологічний парк", "технополіс", "дослідницький парк" та "науковий парк" охоплюють широке поняття і є взаємозамінними. Для позначення цих термінів використовується узагальнюючий термін "науково-технологічний парк" (*STP*) [23].

У галузі транспорту реалізуються міжнародні проекти з метою сприяння інноваціям. Так, у порті Роттердам (Нідерланди), найбільшому порті Європи та "найрозумнішому" морському кластері у світі, неперевершена мережа, логістика та інші об'єкти пов'язують бізнес зі світовими ринками – від Сінгапуру та Шанхаю до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Афін та Мюнхена.

Для портових інноваторів у 2015 році в Роттердамі заснована програма портового акселератора "PortXL" з метою розвитку інновацій у світовій морській галузі. PortXL – це екосистема стартапів, засновників, інвесторів, корпоративних партнерів та наставників, які підтримують підприємницький шлях. Програма передбачає, що десять обраних стартапів будуть проходити інтенсивну 100-денну програму наставництва у місті Роттердам [24].

Наразі в Україні все більшої популярності набуває будівництво логістичних центрів (мультимодальних логістичних хабів), тобто "місто складів", на території якого знаходяться складські комплекси, митними терміналами, окремими комплексами для небезпечних вантажів, виробничими приміщеннями для продукції, зонами обслуговування вантажного транспорту, паркувальними майданчиками, де забезпечується надання комплексу операції з обробки вантажів (розвантаження та навантаження товарів, приймання, комплектація, зберігання, стивідорні, митні та інші послуги тощо). Логістичні хаби обслуговують мультимодальні вантажі, забезпечуючи умови зберігання різних категорій товарів (продукти харчування, зерно, металеві вироби тощо), розміщуються у зонах найближчих аеропортів, портів, основних магістралей, місць концентрації виробництва. Одним з успішних прикладів може виступити "Сухий порт" в Одесі з площею 42 гектари. "Сухий порт" знаходиться біля Одеського морського торговельного порту і забезпечує комплекс логістичних операцій, доставляючи вантажі декількома видами транспорту (морським, автомобільним, залізничним). На території логістичного центру знаходяться склади для зберігання контейнерів, транзитна площа, склад тимчасового зберігання, комплекс для оброблення збірних вантажів тощо. У зв'язку підвищенням попитом вітчизняного бізнесу на комплексні логістичні рішення планується розбудова логістичного хабу в Миколаєві компанією "Смарт Холдинг" [25]. Перспективними вбачаються плани компанії Hutchison Ports, одного з найбільших у світі портових операторів, щодо участі в розвитку МТП "Чорноморськ" на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного з Урядом України.

В Україні реалізується унікальний проєкт індустріального парку iPARK в зоні найбільшого приватного порту в Україні – Південний, що ідеально поєднує індустріальний та логістичний кластер в єдиній митній зоні з новітнім контей-

нерним терміналом в Україні. Індустріальний парк забезпечує інтеграцію виробництва, логістики та допоміжних функцій на території найбільшого в Україні контейнерного терміналу. Безумовними перевагами проєкту "iPARK" є розвинена інфраструктура, підтримка підприємствам в отриманні необхідних дозволів, а також єдина митна зона з контейнерним терміналом ТІС. Розробником проєкту є Група морських терміналів ТІС.

Отже, інноваційні контури державної політики, що має стати орієнтиром для прийняття відповідного законодавства, мають відобразитися в стратегічному документі (таким документом може стати Національна модель інноваційного розвитку транспортної системи України), спрямованому на збалансований розвиток існуючих видів транспорту, забезпечення системи заохочувальних заходів нефіскального характеру для суб'єктів господарювання-інноваторів (зокрема, спрощення дозвільних процедур).

Висновки

1. Встановлено, що в умовах відсутності узгодженого та системного закріплення організаційних форм господарювання суб'єктів транспорту до найбільш перспективних форм слід віднести індустріальний транспортно-логістичний парк, стартап як інноваційну форму організації та здійснення транспортної діяльності.

2. Обґрунтовано, що вибір організаційної форми господарювання у сфері транспорту залежить від умов організації та здійснення транспортної діяльності, законодавчих обмежень щодо кола засновників/учасників суб'єкта господарю-

вання у сфері транспорту, правового режиму майна, наявності транспортних засобів тощо.

3. Уточнено, що суб'єкти господарювання у сфері транспорту можуть функціонувати як фізичні особи-підприємці (зокрема, транспортні експедитори, транспортні агенти, транспортні оператори тощо, загальні положення правового статусу містяться в статті 128 ГК України), відокремлені підрозділи юридичних осіб – філій, представництв, відділень (як, наприклад, залізниця), проте пріоритетною організаційно-правовою формою транспортних організацій залишається господарське товариство, у тому числі державного сектору економіки, враховуючи стратегічне значення окремих транспортних організацій (АТ "Укрзалізниця", Державне підприємство "Адміністрація морських портів України", Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Укпаерорух) та ін.) для економіки та обтяження публічними зобов'язаннями (public service obligations).

Досліджувані проблеми не є вичерпними, тому запропоновані варіанти їх вирішення залишаються відкритими для наукової дискусії та можуть бути основою для подальших наукових досліджень відповідних питань.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534. *Офіційний вісник України*. 2020. № 55. Ст. 1701.
2. White D., Aquino J. (2009). Transportation issues in national parks. Conference: From Here to There: Transportation Opportunities for Arizona. Report from the 94th Arizona Town Hall At: Tucson, Arizona. https://www.researchgate.net/publication/334170941_Transportation_issues_in_national_parks
3. Daigle, John. (2008). Transportation research needs in national parks: A summary-and exploration of future trends. *George Wright Forum*, (25), 57–64. https://www.researchgate.net/publication/281535002_Transportation_research_needs_in_national_parks_A_summary-and_exploration_of_future_trends
4. Аветисян М. Р. Організаційно-правова форма господарювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Вінниця, 2019. 20 с.
5. Клепікова О. В. Правова організація транспортної системи України: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 444 с.
6. Пронська Г. В. Вибране. Київ : Освіта України, 2013. 696 с.
7. Мамутов В .К. Прелприятие и вышестоящий хозяйственный орган. М.: Юрид. лит., 1968. С. 114–115.

8. Дойников И. В. Проблемы развития предпринимательского права в Российской Федерации. *Вестник Ин-та экономических исследований*. 2017. № 1. С. 126–137.
9. Мілаш В. С. Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія. Х.: ХНУМГ, 2014. 227 с.
10. Руденко М. П. Господарсько-правовий статус структурних підрозділів суб'єктів господарювання. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція*. 2015. № 18. Т. 2. С. 57–61.
11. Щербина В. С. Суб'єкти господарського права: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2008. 264 с.
12. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 № 2673–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 50. Ст. 676.
13. Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко": Закон України від 23.03.2000 № 1607–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 26. Ст. 208.
14. Індустріальні парки в Україні: удосконалення політики стимулювання у контексті світового досвіду / А. П. Павлюк, О. О. Єгорова, К. Л. Маркевич [та ін.]. К.: НІСД, 2014. 64 с.
15. Єпіфанова І. М., Ільченко О. Л. Технологічні парки як ефективний напрямок інноваційного розвитку держави. *Труди Одеського політехнічного університету*, 2009. Вып. 1(33), 2(34). С. 230–236. <https://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1311869845.pdf>
16. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text>
17. Зельдіна О. Поняття інвестиційно-інноваційної моделі в умовах сталого розвитку економіки України. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 7. С. 83–88.
18. Єршова Г. В. Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми. *Економіка і прогнозування*. 2017. № 4. С. 137–148.
19. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект): <https://ips.ligazakon.net/document/view/JH6YF00A?an=329>
20. Осадча Н. Проблемні аспекти інвестиційної діяльності в індустріальних парках. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2014. Вип. 4. С. 63–74.
21. Садченко М., Крикунов І. Проблемні концепції правового регулювання індустріальних та технологічних парків. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 12. С. 239–243.
22. United Nations Industrial Development Organization. International Guidelines for Industrial Parks (2019). https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/International_Guidelines_for_Industrial_Parks.pdf
23. Website of International Association of Science Parks and Areas of Innovation. <https://www.iasp.ws/our-industry/definitions>
24. PortXL. World Port Accelerator. <https://portxl.org>
25. Що таке логістичний хаб: приклади й відмінності від складів. <https://wareteka.com.ua/uk/blog/shho-take-logistichnij-hab-prikladi-j-vidminnosti-vid-skladiv>

REFERENCES

1. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi prohramy stymulyuvannya ekonomiky dlya podolannya nehatyvnykh naslidkiv, sprychynenykh obmezhuval'nymy zakhodamy shchodo zapobihannya vynyknennyu i poshyrennyu hostroyi respiratornoyi khvoroby COVID-19, sprychynenoyi koronavirusom SARS-CoV-2, na 2020–2022 roky [On approval of the State program of economic stimulation to overcome the negative effects caused by restrictive measures to prevent the occurrence and spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2, for 2020-2022]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (27.05.2020 No. 534). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (55), 1701 (in Ukr.).
2. White, D., & Aquino, J. (2009). Transportation issues in national parks. Conference: From Here to There: Transportation Opportunities for Arizona. Report from the 94th Arizona Town Hall At: Tucson, Arizona. https://www.researchgate.net/publication/334170941_Transportation_issues_in_national_parks
3. Daigle, J. (2008). Transportation research needs in national parks: A summary-and exploration of future trends. *George Wright Forum*, (25), 57–64. https://www.researchgate.net/publication/281535002_Transportation_research_needs_in_national_parks_A_summary-and_exploration_of_future_trends
4. Avetyan, M. R. (2019). *Orhanizatsiyno-pravova forma hospodaryuvannya* [Organizational and legal form of management]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.04). Vinnytsya (in Ukr.).
5. Klepikova, O. V. (2019). *Pravova orhanizatsiya transportnoyi systemy Ukrainy* [Legal organization of the

- transport system of Ukraine]. Monohrafiya. Kyiv: Vydavnytstvo-Lira-K (in Ukr.).
6. Pronska, H. V. (2013). Vybrane [Selected]. Kyiv: Osvita Ukrayiny (in Ukr.).
 7. Mamutov, V. K. (1968). *Predpriyatiye i vyshestoyashchiy khozyaystvennyy organ* [Enterprise and superior economic authority]. M.: Yurid. lit, (s. 114–115) (in Russ.).
 8. Doynikov, I. V. (2017). Problemy razvitiya predprinimatel'skogo prava v Rossiyskoy Federatsii [Problems of the development of business law in the Russian Federation]. *Vestnik In-ta ekonomicheskikh issledovaniy*, (1), 126–137 (in Russ.).
 9. Milash, V. S. (2014). *Perspektyvy modernizatsiyi dohovirnykh pravovidnosyn u sferi hospodaryuvannya* [Prospects for modernization of contractual relations in the field of management]. Monohrafiya. KH.: KHNUMH (in Ukr.).
 10. Rudenko, M. P. (2015). Hospodarsko-pravovyy status strukturnykh pidrozdiliv subyektiv hospodaryuvannya [Economic and legal status of structural subdivisions of business entities]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya Yurysprudentsiya*, 18(2), 57–61 (in Ukr.).
 11. Shcherbyna, V. S. (2008). *Subyekty hospodarskoho prava* [Business entities]. Monohrafiya. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
 12. Pro zahalni zasady stvorenniya i funktsionuvannya spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon [On the general principles of creation and functioning of special (free) economic zones]. *Zakon Ukrayiny* (13.10.1992 No. 2673–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (50), 676 (in Ukr.).
 13. Pro spetsialnu (vilnu) ekonomichnu zonu "Porto-franko" [About the special (free) economic zone "Porto-Franco"]. *Zakon Ukrayiny* (23.03.2000 No. 1607–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (26), 208 (in Ukr.).
 14. Pavlyuk, A. P., Yehorova, O. O., & Markevych, K. L. et al. (2014). *Industrialni parky v Ukraini: udoskonalennya polityky stymulyuvannya u konteksti svitovoho dosvidu* [Industrial parks in Ukraine: improving incentive policy in the context of world experience]. Kyiv: NISD (in Ukr.).
 15. Yepifanova, I. M., & Ilchenko, O. L. (2009). Tekhnolohichni parky yak efektyvnyy napryamok innovatsiynoho rozvytku derzhavy [Technology parks as an effective direction of innovative development of the state]. *Trudy Odesskoho polytekhnicheskoho unyversytetu*, 1(33), 2(34), 230–236. <https://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1311869845.pdf> (in Ukr.).
 16. *Pro skhvalennya Stratehii rozvytku sfery innovatsiynoi diyalnosti na period do 2030 roku* [On approval of the Strategy for the development of innovation for the period up to 2030]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (10.07.2019 No. 526-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text> (in Ukr.).
 17. Zeldina, O. (2020). Ponyattya investytsiyno-innovatsiynoi modeli v umovakh staloho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [The concept of investment and innovation model in terms of sustainable economic development of Ukraine]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (7), 83–88 (in Ukr.).
 18. Yershova, H. V. (2017). Innovatsiyna diyalnist v Ukraini: osnovni tendentsiyi ta problemy [Innovative activity in Ukraine: main tendencies and problems]. *Ekonomika i prohozuvannya*, (4), 137–148 (in Ukr.).
 19. *Stratehiya staloho rozvytku Ukrayiny do 2030 roku (proyekt)* [Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030 (project)]. <https://ips.ligazakon.net/document/view/JH6YF00A?an=329> (in Ukr.).
 20. Osadcha, N. (2014). Problemni aspekty investytsiynoi diyalnosti v industrialnykh parkakh [Problematic aspects of investment activity in industrial parks]. *Visnyk Ternopil'skoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu*, (4), 63–74 (in Ukr.).
 21. Sadchenko, M., & Krykunov, I. (2018). Problemni kontseptsiyi pravovoho rehulyuvannya industrialnykh ta tekhnolohichnykh parkiv [Problematic concepts of legal regulation of industrial and technology parks]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (12), 239–243 (in Ukr.).
 22. United Nations Industrial Development Organization. *International Guidelines for Industrial Parks* (2019). https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/International_Guidelines_for_Industrial_Parks.pdf
 23. Website of International Association of Science Parks and Areas of Innovation. <https://www.iasp.ws/our-industry/definitions>
 24. PortXL. World Port Accelerator. <https://portxl.org>
 25. Shcho take lohistychnyy khab: pryklady y vidminnosti vid skladiv [What is a logistics hub: examples and differences from warehouses]. <https://wareteka.com.ua/uk/blog/shho-take-logistichnij-hab-prikladi-i-vidminnosti-vid-skladiv> (in Ukr.).

Published in:
Форум права: 64 pp. 92–101 (5).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.4249259
http://forumprava.pp.ua/files/092-101-2020-5-FP-Derkach_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_5_12.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 03.11.2020
Accepted: 19.11.2020
Published: 24.11.2020

Cite as:
Деркач, Е. М. (2020). Правові питання інноваційних організаційних форм господарювання суб'єктів транспорту. *Форум Права*, 64(5), 92–101. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249259>

Derkach, E. M. (2020). Pravovi pytannya innovatsiynykh orhanizatsiynykh form hospodaryuvannya subyektiv transportu [Legal Issues on Innovative Forms of Organizing the Economic Activity of Transport Entities]. *Forum Prava*, 64(5), 92–101. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4249259>